

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO CLÍNICA

Finalidade: Evidências científicas de comprovação de eficácia e de segurança do ácido poli-L-láctico - PLLA (poly-L-lactic acid/ácido poli-L-láctico) injetável para volumização facial e não facial em humanos.

Atendimento: RESOLUÇÃO - RDC N° 751, de 15 de setembro de 2022 - Dispõe sobre a classificação de risco, os regimes de notificação e de registro, e os requisitos de rotulagem e instruções de uso de dispositivos médicos.

Produto: SAFFIRE

Consultoria técnica: Profa. Dra. Marli Gerenutti

Empresa: PHD PHARMA LTDA.

Data: São Paulo, SP/ 2025

Número de páginas: 122 páginas

APRESENTAÇÃO

Este documento possui a finalidade de fornecer informações sobre a segurança e a eficácia da exposição humana ao ácido poli-L-láctico (PLLA) para que a Empresa PHD PHARMA LTDA possa dar continuidade ao registro do produto SAFFIRE, por Similaridade como **Produto para a Saúde** e foi desenvolvido em atenção à RDC N° 751 (de 15 de setembro de 2022). A análise de similaridade abrange duas dimensões: (1) Informações compiladas integralmente das IFUs de produtos similares registrados na Anvisa e (2) Análise Comparativa quanto ao **Uso Pretendido, Critérios Técnicos e Características Biológicas**. As informações sobre os produtos similares foram obtidas no site da Anvisa (<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/>)

O “Guia de Avaliação Clínica de Dispositivos Médicos - Guia nº 31/2019 – versão 1, de 17/12/2019” (ANVISA, 2019), foi empregado como instrumento de orientação para a redação deste trabalho. O relatório de pesquisa clínica de dispositivos contendo PLLA abrange quatro dimensões: (1) **Síntese dos dados da bibliografia selecionada; Análise dos Dados Encontrados** nos artigos científicos; os critérios que nortearam a **Pesquisa**

Bibliográfica dos Dados Clínicos para a comprovação da segurança e eficácia; (4)
Fluxograma da Triagem e Seleção de artigos.

As evidências científicas clínicas deste biopolímero estão descritas e avaliadas com base na literatura científica disponível e consultada nas bases científicas do Pubmed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>). As buscas dos descritores eleitos foram orientadas especialmente, pelos descritores do DeCS – Descritores em Ciências da Saúde (Lilacs) e MESH (Pubmed). Para análise de similaridade foram empregadas as informações contidas nas bulas de produtos registrados na ANVISA.

Profa. Dra. Marli Gerenutti

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO CLÍNICA

	Página
1. Detalhes gerais	4
2. Descrição do dispositivo médico e sua aplicação prevista	4
3. Indicações/alegações terapêuticas e/ou diagnósticas pretendidas	5
4. Contexto da avaliação e escolha das modalidades de dados clínicos	6
4.1 Produtos similares existentes no mercado nacional já provados pela ANVISA para uso clínico	7
4.2 Caracterização	13
4.3 Mecanismo de ação	13
4.4 Indicações clínicas sugeridas	15
5 Avaliação do emprego do ácido poli-L-láctico como Produto para a Saúde	16
5.1 Relatório da pesquisa bibliográfica	16
5.1.1 Síntese dos dados da bibliografia selecionada	16
5.1.2 Análise dos dados publicados nos artigos científicos	29
6 Considerações Finais	53
Referências Bibliográficas	54
LISTA DE TABELAS	
Tabela 01. Considerações sobre a comparabilidade entre o Saffire e os dispositivos similares disponíveis no mercado nacional registrados na ANVISA.	9
Tabela 02. Estudos clínicos com ácido poli-L-láctico (PLLA) em humanos.	17
LISTA DE QUADROS	
QUADRO 1. Critérios de avaliação para adequação de artigos selecionados.	29
QUADRO 2. Avaliação do PLLA na produção de colágeno.	31
QUADRO 3. Avaliação do PLLA na correção de sulcos e rugas nasolabiais.	34
QUADRO 4. Avaliação do PLLA na volumização da face - região malar.	42
QUADRO 5. Avaliação do PLLA na correção de lipoatrofia em pacientes portadores de HIV.	46
QUADRO 6. Avaliação do PLLA no tratamento de cicatrizes da acne.	50
QUADRO 7. Avaliação do PLLA como tratamento adjuvante na mastectomia.	52
APÊNDICES	
APÊNDICE A - Dados do dispositivo SAFFIRE e das IFUs de dispositivos similares disponíveis no mercado nacional registrados na ANVISA	60
APÊNDICE B - Relatório de pesquisa bibliográfica	73
APÊNDICE C - Fluxograma da triagem e seleção de literatura	75
ANEXO I - Cópia das citações da literatura recuperadas de cada pesquisa no banco de dados	76

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO CLÍNICA

1. Detalhes gerais

- Nome do produto/ Nome Comercial: SAFFIRE
- Código do produto: 300100
- Empresa fabricante: PHD PHARMA LTDA.

2. Descrição do dispositivo médico e sua aplicação prevista

- Composição do Produto: Ácido poli-L-lático; Manitol; Carboximetilcelulose
- Classe de risco: IV
- Regra: 8
- Categorização do dispositivo médico: Natureza do contato - Dispositivo médico Implantável/Tecido Duração do contato: C – longo prazo (>30 dias)
- Aplicação pretendida: Aplicação facial e corporal.
- Como o dispositivo médico atingirá seu uso pretendido: O dispositivo é um implante dérmico semipermanente, apirogênico, de baixa viscosidade, de coloração esbranquiçada, biodegradável e totalmente reabsorvível. Este dispositivo é composto por micropartículas esféricas de ácido poli-L-lático (PLLA) sintético, de origem não-animal, suspensas e homogeneizadas em uma concentração de carboximetilcelulose e manitol, liofilizadas e esterilizadas em frasco. Necessita de diluição em água para injeção para sua aplicação. Destina-se a utilização subdérmica e dérmica profunda, em regiões faciais e corporais específicas, podendo ser associado à lidocaína (2%), para reduzir a sensibilidade do paciente durante o tratamento.
- Público-alvo: Profissionais da área da saúde habilitados, com treinamento, experiência e conhecimento adequado sobre o produto e a anatomia no local e nas proximidades da injeção.
- Incompatibilidade: A combinação do dispositivo de PLLA com outros materiais injetáveis, como preenchedores permanentes ou materiais de preenchimento não absorvíveis, pode levar a complicações. Existem evidências científicas de eventos adversos relacionados ao uso PLLA na prática de dermatologistas e cirurgiões

plásticos, como a formação de nódulos subcutâneos, pápulas e granulomas na área tratada, se não for aplicado corretamente.

3 Indicações/alegações terapêuticas e/ou diagnósticas pretendidas

O número de procedimentos estéticos realizados em todo o mundo continua a crescer, acompanhando o aumento da população que busca a restauração ou a preservação de uma aparência jovem. As solicitações por tratamentos de rejuvenescimento facial e corporal não cirúrgicos, especialmente aqueles que utilizam biomateriais, estão em ascensão. Quando utilizados de forma adequada, esses procedimentos são seguros e amplamente empregados na prática clínica. Além de seu uso clássico e de longo prazo em indicações faciais, o PLLA injetável também é usado, atualmente, em tratamentos corporais para aumento de volume e contorno corporal, flacidez cutânea, celulite, cicatrizes e estrias de áreas externas ao rosto, como pescoço e tórax, nádegas, abdômen, braços, coxas, joelhos e mãos (Haddad *et al.*, 2025; Christen, 2022; Shridharani *et al.*, 2021; Ratner *et al.*, 2004).

O dispositivo Saffire, desenvolvido pela PHD Pharma Ltda, é um produto na forma de suspensão estéril liofilizada de Ácido Poli-L-Láctico (PLLA) para administração injetável, a qual deve reconstituído pela adição de água esterilizada para injeção. A alegação terapêutica deste dispositivo é a melhoria da flacidez cutânea decorrente do processo de envelhecimento, tanto por fatores intrínsecos como extrínsecos, promovendo a correção volumétrica de áreas deprimidas, tais como sulcos e rugas faciais, depressões cutâneas e cicatrizes atróficas, celulite e estrias.

O Saffire foi desenvolvido para ser injetado na região da face em derme profunda ou no plano subdérmico (subcutâneo ou supraperiostal) e, na derme profunda e subcutâneo quando em regiões corporais não faciais.

4 Contexto da avaliação clínica e escolha das modalidades de dados clínicos

Em 1954, químicos franceses desenvolveram o ácido poli-L-láctico (PLLA) para ser empregado como um preenchedor injetável absorvível, semipermanente, biocompatível e imunologicamente inerte que vem sendo empregado por países europeus há várias décadas (Ao *et al.*, 2024). Os resultados ideais foram alcançados com base em um conhecimento detalhado da anatomia facial, no procedimento de tratamento correto, especificamente na diluição correta, na técnica de injeção correta, bem como nos cuidados posteriores apropriados ao paciente. Além do emprego para como preenchedor para o rejuvenescimento, em outros campos da medicina, o PLLA tem sido empregado como material para produzir suturas absorvíveis, dispositivos de fixação ortopédica, *stents* uretrais e traqueais, implantes dentários e portadores de vacinas (Christen, 2022).

A ação do PLLA no local a ser tratado envolve a estimulação de neocolagenase, desencadeada por uma reação de corpo estranho ao material injetado. Esta reação resulta em uma resposta inflamatória celular controlada, que, conseqüentemente ativa fibroblastos para a produção de colágeno autógeno. Este processo promove a correção natural e semipermanente da perda do volume facial ou corporal associada ao envelhecimento (Signori *et al.* 2024; Goldberg, 2020).

Este biomaterial possui uma fácil metabolização, convertendo-se, lentamente, em dióxido de carbono e água, mas mesmo após sua metabolização, as fibras de colágeno regeneradas mantêm sua funcionalidade por um longo período (Vleggaar, 2005). Estas características é um das principais que fazem com que as clínicas plásticas e dermatológicas, vem aplicando o PLLA com objetivo primário de preenchimento do volume facial, plastia de cicatrizes e alívio de rugas por meio do estímulo à regeneração do colágeno (Ao *et al.*, 2024, Vleggaar *et al.*, 2014.a).

Contudo, embora alguns autores relatem que este biomaterial tem eficácia e ação duradouras, além de alto nível de satisfação (Haddad *et al.* 2025), há controvérsias sobre sua segurança, uma vez que, existem riscos em seu emprego se não for utilizado de forma adequada e por profissional habilitado (Signori *et al.*,2024).

4.1 Produtos similares existentes no mercado nacional já provados pela ANVISA para uso clínico

As formas injetáveis de Ácido Poli-L-lático (PLLA) estão disponíveis na Europa, para fins cosméticos, desde 1999 e, nos Estados Unidos, para tratamento de lipoatrofia pelo HIV, desde 2004.

Em 2004, Sculptra foi aprovado pelo FDA para tratar atrofia de gordura facial relacionada à AIDS. Em 2009, foi aprovado para tratar rugas relacionadas à idade. Em 2021, um preenchedor doméstico de PLLA foi aprovado pela Administração Nacional de Produtos Médicos da China para comercialização. Atualmente, as marcas mundiais de preenchedores de PLLA incluem principalmente o AestheFill (Coreia do Sul), Derma Veil (América), EVOPLLA (China), New fill (Bélgica), Rebron (China), Rennova (Coreia do Sul) e Sculptra (França) (Christen, 2022).

No Brasil existem três produtos registrados pela ANVISA, o Sculptra® (Galderma Brasil Ltda; Q-MED AB - Suécia, Registro Anvisa: 80251760008) desde 2004; mas recentemente estão disponíveis o Rennova Elleva® (Nutriex Importacao e Exportacao de Produtos Nutricionais e Farmoquímicos Ltda; Gana R&D Co, Ltd - Coréia do Sul, Registro Anvisa: 80451960236) e o Angelis PLLA® (Pratixia Dermo Soluções Ltda; ME PRP Science Co, Ltd. - Coréia do Sul, Registro Anvisa: 81621070008)

Conforme as exigências para registro, as informações para análise de similaridade/comparabilidade entre o SAFFIRE e os três produtos citados acima, foram obtidas nos documentos oficiais de “Instruções de Uso (IFU) ou Manual do Usuário do Produto, disponíveis no site da ANVISA.

As considerações sobre a similaridade/comparabilidade entre o Saffire e os dispositivos registrados na ANVISA estão apresentadas na Tabela 01 e, envolvem a análise do Uso Pretendido, Critérios Técnicos e as Características Biológicas dos dispositivos. As informações técnicas empregadas para análise de comparabilidade entre o Saffire os dispositivos similares - Sculptra®, Rennova Elleva® e Angelis®, foram obtidas por análise do APÊNDICE A.

Após a análise criteriosa dos parâmetros de comparabilidade, pode-se observar que o Saffire é similar aos produtos já aprovados para comercialização pela ANVISA.

Entretando, este dispositivo difere quanto ao tamanho das micropartículas do Ácido poli-L-lático, as quais são menores (5 e 25 μm de diâmetro) quando comparadas às descritas para o dispositivo Sculptra® (40 e 63 μm de diâmetro). O demais dispositivos não trazem essa informação nas IFUs.

O SAFFIRE terá os modelos comerciais de: SAFFIRE 600 mg (de PLLA); SAFFIRE 220 mg (de PLLA); SAFFIRE 160 mg (de PLLA). O intervalo recomendado entre as sessões de é 30 a 60 dias.

O APÊNDICE A foi elaborado com as informações retiradas integralmente das IFUs dos três dispositivos já registrados na ANVISA, o Sculptra (S1), Rennova Elleva (S2) e Angelis (S3). Estas informações são referentes às características de apresentação, características físico-químicas e aos aspectos clínicos. No APÊNDICE A também estão inseridas as informações técnicas que comporão a IFU do Saffire e, suas similaridades com os três dispositivos registrados. Produtos similares, mas não registrados na ANVISA, foram desconsiderados para os parâmetros de comparação.

Tabela 01. Considerações sobre a comparabilidade entre o Saffire e os dispositivos similares disponíveis no mercado nacional registrados na ANVISA.

DISPOSITIVOS – DADOS GERAIS				
NOME COMERCIAL	SAFFIRE Produto PHD	SCULPTRA® Produto Similar 1 (S1)	RENNOVA ELLEVA®/ RENNOVA ELLEVA X® / RENNOVA ELLEVA 150® Produto Similar 2 (S2)	ANGELIS PLLA® Produto Similar 3 (S3)
Nome técnico	Solução para Preenchimento Intradérmico	Solução para Preenchimento Intradérmico	Solução para Preenchimento Intradérmico	Implantes Absorvíveis
Fabricante	PHD Pharma Ltda	Q-MED AB - Suécia	GANNA R&D CO, LTD - Coréia do Sul	ME PRP Science Co, Ltd, Coréia do Sul
Classe de risco	IV - Máximo Risco	IV - Máximo risco	IV - Máximo Risco	IV - Máximo Risco
Nº de Registro na ANVISA	-	80251760008	80451960236	81621070008
Composição (Frasco contendo o pó liofilizado)	Ácido poli-L-lático, Manitol, Carboximetilcelulose	Ácido poli-L-lático, Carmelose sódica e Manitol	Ácido poli-L-lático, Carboximetilcelulose (CMC) e Manitol	Ácido poli-L-lático, Croscarmelose sódica e Manitol
USO PRETENDIDO				
PARÂMETROS DE COMPARABILIDADE	SAFFIRE Produto PHD	SCULPTRA® Produto Similar 1 (S1)	RENNOVA ELLEVA®/ RENNOVA ELLEVA X® / RENNOVA ELLEVA 150® Produto Similar 2 (S2)	ANGELIS PLLA® Produto Similar 3 (S3)
Indicações de Uso	Tem como finalidade a melhoria da flacidez cutânea decorrente do processo de envelhecimento tanto por fatores intrínsecos e extrínsecos, correção volumétrica de áreas deprimidas, como sulcos, rugas, depressões cutâneas e cicatrizes atróficas faciais (lipoatrofia)	Todos os dispositivos possuem indicação de uso serem injetados em áreas faciais, para preenchimento de sulcos, rugas, depressões cutâneas e cicatrizes atróficas; os três produtos similares são indicados para preenchimento de grande volume nos sinais perda de gordura facial (lipoatrofia)		

Gravidade estágio da doença	Não se aplica	Nenhum dos dispositivos é indicado para o tratamento de doenças. Todos os dispositivos devem empregados para correções faciais e não faciais, que auxiliam na melhora da aparência e na qualidade de vida		
População de pacientes	Indivíduos adultos, acima de 18 anos	Todos os dispositivos são indicados para indivíduos adultos que já apresentam flacidez, perda de volume e outras alterações relacionadas à idade na pele. Não são indicados para indivíduos com menos de 18 anos		
Local de aplicação no organismo	Derme profunda, subcutâneo ou região supraperiostal	Todos os dispositivos indicam a aplicação em derme profunda, subcutâneo ou região supraperiostal		
Tipo de contato	Implante injetável	Todos os dispositivos indicam o contato como implante injetável		
Duração de uso ou contato	O produto é totalmente absorvido pelo organismo em aproximadamente 18 meses	Para todos os dispositivos, o volume a ser injetado e número de sessões de tratamento dependerão da necessidade do paciente e da área facial a ser tratada. Todos os dispositivos afirmam que tempo de permanência no organismo é de 18 meses		
Ambiente de Uso	Consultórios e Clínicas especializadas	Todos os dispositivos indicam que o preparo e a injeção devem ser realizados em ambiente clínico, como um consultório ou uma clínica médica		
Usuário Pretendido	Profissionais da área da saúde habilitados, com treinamento, experiência e conhecimento adequado sobre o produto e a anatomia no local e nas proximidades da injeção	Todos os dispositivos preconizam que devem ser administrados apenas por profissionais de saúde devidamente treinados e qualificados ou credenciados de acordo com a legislação nacional		
Aplicações repetidas	Recomenda-se um ciclo de tratamento de até quatro sessões, com intervalo de pelo menos quatro semanas entre elas. É recomendado não ultrapassar a aplicação de 1,5 mL por peso corpóreo por sessão;	O número de sessões varia entre os dispositivos (Sculptra - máximo de 04 sessões, com intervalo de 04 semanas entre as elas; Rennova Elleva e Angelis- entre 03 e 06 sessões, com intervalo entre 03 e 04 semanas		
CRITÉRIOS TÉCNICOS				
PARÂMETROS DE COMPARABILIDADE	SAFFIRE Produto PHD	SCULPTRA® Produto Similar 1 (S1)	RENOVA ELLEVA®/ RENOVA ELLEVA X® / RENOVA ELLEVA 150®	ANGELIS PLLA® Produto Similar 3 (S3)

			Produto Similar 2 (S2)	
Componentes do dispositivo	Ácido poli-L-lático, Manitol, Carboximetilcelulose	Todos os dispositivos apresentam em sua formulação: Ácido poli-L-lático, Manitol e carboximetilcelulose sódica- CMC (Saffire, Sculptra, Rennova Elleva) ou croscarmelose (Angelis)		
Material	Pó liofilizado.	Todos os dispositivos são apresentados frascos contendo o pó liofilizado.		
Especificação e propriedades	Micropartículas de ácido poli-L-lático (5 e 25 µm de diâmetro)	Todos os dispositivos indicam que são compostos por micropartículas de ácido poli-L-lático. A comparação do tamanho das partículas do Saffire (5 e 25 µm de diâmetro) só foi possível com as do Sculptra (40 e 63 µm de diâmetro), os demais dispositivos não indicam o tamanho das partículas. As IFU não trazem informações sobre a densidade, pH, viscosidade, entre outras.		
Métodos de implantação	Agulhas - 21G a 26G ou Microcânulas - 18G a 22G	As agulhas e as microcânulas estéreis e descartáveis variam entre os dispositivos: Saffire (agulhas - 21G a 26G; microcânulas - 18G a 22G); Sculptra (apenas agulhas de parede fina - 25-26G; Cânulas de injeção de extremidade romba 22 a 25G); Rennova Elleva (agulhas de 19 a 26G; microcânulas 22 a 25G); Angelis agulha de 26G; cânula de 26G)		
Requisitos críticos de desempenho	Implante dérmico semipermanente, apirogênico, de baixa viscosidade, de coloração esbranquiçada, biodegradável e totalmente reabsorvível	Todos os dispositivos estabelecem em suas IFUs critérios semelhantes de EPRs que vão desde cuidados com a reconstituição e armazenamento de dispositivo após a reconstituição, técnicas de administração, volumes recomendados para cada administração de acordo com o local a ser tratado, cuidados especiais com vasos sanguíneos, considerações sobre comorbidades e patologias crônicas, incompatibilidades com outros implantes, precauções, advertências, efeitos adversos		
Princípios da operação	SAFFIRFE 160 mg PLLA/ 464 mg pó liofilizado; SAFFIRE 220mg PLLA/ 524 mg pó liofilizado; SAFFIRE 600 mg PLLA/ 1512 mg pó liofilizado.	Embora todos os dispositivos apresentem em seus frascos o pó liofilizado com diferentes quantidades de Ácido poli-L-lático, todas as IFUs alegam que as quantidades são efetivas para a finalidade pretendida. Sculptra (150mg PLLA/257,5mg pó liofilizado); Rennova Elleva (150mg PLLA/371mg pó liofilizado; 210mg PLLA/520mg pó liofilizado; 630mg PLLA/1560mg pó liofilizado), Angelis (150mg PLLA/365 mg pó liofilizado)		
CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS				
PARÂMETROS DE COMPARABILIDADE	SAFFIRE Produto PHD	SCULPTRA® Produto Similar 1 (S1)	RENNOVA ELLEVA®/ RENNOVA ELLEVA X® / RENNOVA ELLEVA 150® Produto Similar 2 (S2)	ANGELIS PLLA® Produto Similar 3 (S3)

Biocompatibilidade	Produto biocompatível	Todos os dispositivos apresentam componentes biocompatíveis.
Ação biológica	Volumização das áreas tratadas	Todos os dispositivos indicam como ação biológica o aumento do volume de áreas deprimidas.
Mecanismo e perfil de degradação	Metabolização local	Apenas os dispositivos Saffire e Sculptra informam em suas IFUs que ocorre a metabolização no local da aplicação.
Resposta biológica	Apenas os dispositivos Saffire e Scuptra apresentam em suas IFUs o mecanismo de ação do PLLA, que consiste, resumidamente, na estimulação, por meio da reação a corpo estranho, de fibroblastos ativando a neocolagênese em resposta a uma inflamação tecidual subclínica, com produção de colágeno tipo I, resultando em uma melhora desejada do tecido.	

4.2 Caracterização

O PLLA é um polímero sintético biocompatível e biodegradável sintetizado a partir do ácido polilático (PLA) - um poli- α -hidroxiácido sintetizado a partir do ácido láctico (LA) - que existe em 2 estereoisômeros opticamente ativos, denominados, L-LA e D-LA (S e R em configuração absoluta, respectivamente). A polimerização de L- e D-lactídeo opticamente puros produz homopolímeros isotáticos de Poli-(L-láctico) (PLLA) e Poli-(D-láctico) (PDAA), respectivamente (Tsuji, 2016; Lam et al., 2006).

Os produtos disponíveis comercialmente, como implantes injetáveis, se apresentam como pós liofilizados a serem reconstituídos e são constituídos por micropartículas de ácido poli-L-láctico, carboximetilcelulose e manitol não pirogênico, com tamanho entre 40 e 63 μm de diâmetro (Im et al 2021; Nofar *et al.*, 2019; Gogolewski et al., 1993). Essa medida é grande suficiente para estimular fagocitose de macrófagos da derme e penetrar nas paredes capilares e pequena suficiente para permitir a passagem por agulhas de até 26 Gauges (Kulkarni *et al.*, 1966).

4.3. Mecanismo de ação

Ao contrário dos preenchimentos tradicionais que dependem apenas do aumento de volume para atingir o efeito de preenchimento, o PLLA estimula a proliferação de colágeno, regenerando fibroblastos (Fitzgerald et al., 2018).

As micropartículas de PLLA, uma vez injetadas, desencadeiam uma inflamação subclínica de reação ao corpo estranho, que resulta no encapsulamento das micropartículas seguida de fibroplasia e deposição de colágeno tipo I na matriz extracelular. A adsorção proteica ocorre imediatamente após a injeção, seguida de um infiltrado de neutrófilos e, então, de macrófagos. Nos primeiros 30 minutos até 2 dias, ocorre uma mobilização de sistema imune e reação às partículas. O efeito de preenchimento instantâneo do PLLA desaparecerá de 3 a 7 dias gradualmente após a injeção com a absorção do solvente. Após 3 semanas essa reação gera formação de neocolágeno pelos fibroblastos (Lemperle et al., 2006).

As micropartículas de PLLA colonizarão *in situ* e começarão a funcionar um mês após a injeção, estas micropartículas de PLLA são encapsuladas por macrófagos e linfócitos que são gerados pela inflamação de corpo estranho. O novo colágeno começa

a se formar e continua a aumentar por período de nove meses a um ano. O aumento tecidual PLLA-induzido é baseado na formação de cápsula, pela ação de macrófagos, mio e fibroblastos, e grande deposição de colágeno tipo III próximo às partículas e colágeno tipo I na periferia do PLLA encapsulado. Há a expressão dos genes relacionados ao metabolismo do colágeno, com a presença de macrófagos CD68(+) próximos às partículas de PLLA, de fibroblastos CD 90(+) α SMA positivo, que indicam presença de miofibroblastos e neovascularização. A expressão do mRNA para transcrição de colágeno tipos I e III e fatores de crescimento TGF β 1 e TIMP1 estão significativamente elevados. Os neutrófilos, macrófagos e fibroblastos secretam fosfatase ácida e lactato desidrogenase, que aumentam ativamente a degradação do PLLA (Stein et al., 2015).

Por volta de três meses há uma intensa redução na resposta inflamatória, indicada pela redução do número de células inflamatórias e nesse momento é possível detectar um aumento importante no número de fibras de colágeno e, redução gradual das micropartículas de PLLA que são hidrolisadas em PLA ou LA (Vleggaar et al., 2014b).

Por volta de 6 meses, muitas partículas tornam-se porosas. Os neutrófilos, macrófagos e fibroblastos desempenham um papel na degradação enzimática. Essas células secretam fosfatase ácida e lactato desidrogenase, que aumentam ativamente a degradação do PLLA, que podem sofrer uma redução de aproximadamente 58%. Porém, o número de macrófagos e fibroblastos continua diminuindo e a produção de colágeno persiste aumentando (Butterwick; Lowe, 2009). Ao final desse período, devido ao processo de remodelação, há o predomínio significativo de colágeno tipo I, a resposta inflamatória local regride ao patamar inicial e, as partículas de PLLA, desaparecem. O efeito de neocolagênese continua muitos meses após a injeção do produto. A fase de maturação começa com a reticulação do colágeno, que acarretará a sua contração e ajustamento da rede, com devolução da força tensora ao tecido (Schierle; Casas, 2011).

Portanto, o PLLA pode induzir a proliferação de colágeno do tipo I e do tipo III, ainda que em menor escala e, beneficiar a renovação de rugas cutâneas superficiais. Ressalte-se que colágeno tipo III funciona como andaime subcutâneo e sua redução está associada ao aparecimento de rugas superficiais e estáticas (Ao et al., 2024).

Em síntese, é uma cadeia de reação abrangente, onde as micropartículas de PLLA injetadas ativarão uma inflamação subclínica ao corpo estranho, que levará à proliferação

do colágeno por meio da colonização e regeneração dos fibroblastos. Os metabólitos finais são dióxido de carbono e água (Ao et al., 2024; Fitzgerald et al., 2018).

4.4. Indicações clínicas sugeridas

A administração subcutânea de PLLA é recomendada e amplamente usada para tratamento de flacidez da pele e correção de rugas nasolabiais. Contudo sua indicação de acordo com dados publicados, mesmo que limitados, varia desde seu uso em lipodistrofia do HIV, até às diversas áreas corporais, como pescoço e tórax, nádegas, abdômen, braços, coxas, joelhos e mãos (Christen, 2022).

O controle do tamanho das partículas de PLLA (entre 40 e 63 μ m) contribui para melhor previsibilidade de resultado clínico com esse biopolímero. Quando diluído corretamente, com adequada hidratação da molécula, e ótima técnica de injeção o resultado cosmético pode ser controlado pelo médico injetor. A reconstituição do produto é um fator importante, pois ele apresenta-se liofilizado e o volume a ser administrado varia com o grau das rugas, lipodistrofia, profundidade de cicatrizes e nas diferentes áreas a serem tratadas. Ainda não há definição da melhor diluição para obtenção de resultados clínicos (Sickles et al., 2024; Bracco; Gerenutti, 2024)

5. Avaliação do emprego do ácido poli-L-láctico como Produto para a Saúde.

A avaliação do emprego do PLLA como produto para a saúde foi realizada por meio de análise de literatura científica. A pesquisa da literatura realizada identificou, por meio dos dados clínicos analisados, que a administração de PLLA apresenta evidências clínicas, com avaliações de segurança, desempenho clínico e/ou eficácia aceitáveis.

Os artigos selecionados referem-se a dispositivos comparáveis ao Saffire, com diluições, via de administração e doses semelhantes entre eles.

5.1 Relatório da pesquisa bibliográfica

O relatório de pesquisa clínica de dispositivos contendo PLLA abrange quatro dimensões: (1) **Síntese dos dados da bibliografia selecionada** (item 5.1.1); **Análise dos Dados Encontrados** nos artigos científicos (item 5.1.2); (3) os critérios que nortearam a **Pesquisa Bibliográfica dos Dados Clínicos** para a comprovação da segurança e eficácia (APÊNDICE B); (4) **Fluxograma da Triagem e Seleção** de artigos (APÊNDICE C).

5.1.1 Síntese dos dados da bibliografia selecionada

Foram selecionados 22 artigos que podem auxiliar na análise para o registro do dispositivo Saffire, pela ANVISA, como um produto para a saúde, seguro e eficaz.

A tabela 02 mostra a síntese das publicações científicas de ensaios clínicos (*Clinical Trials*) realizados com seres humanos e publicados em revistas indexadas, para avaliação de segurança e eficácia da exposição ao Ácido Poli-L-láctico (PLLA).

Estão descritos na tabela 02, o desenho de estudo da pesquisa, os produtos empregados (registrados ou não), o período do estudo, as características da amostragem (número, idade, sexo, condições de saúde), técnicas de aplicação (via, volume empregado, número e intervalos entre as sessões), metodologia para a análise dos dados e os resultados obtidos.

Os artigos selecionados estão identificados por categoria de estudo: “Avaliação da produção de colágeno” (03 artigos), “Correção de sulcos e rugas nasolabiais” (08 artigos), “Volumização da face - Região malar” (04 artigos), “Correção de lipoatrofia em pacientes portadores de HIV” (04 artigos), “Tratamento de cicatrizes da acne” (02 artigos), “Tratamento adjuvante na mastectomia” (01 artigo).

Tabela 02. Estudos clínicos com ácido poli-L-láctico (PLLA) em humanos.

Avaliação da produção de colágeno (03 artigos)											
Autor	Desenho do Estudo	Produto (Marca Registrada)	Período do estudo (meses)	Número de pacientes	Idade (anos)	Condição de saúde	Volume total Injetado	Técnica	Critérios de avaliação	Resultados	Ref.
Stein et al.	Prospectivo Randomizado	PLLA: sem marca definida	20	21	56,9 ± 7,5	Mulheres Pós-menopausa Fototipos de pele I-II (Fitzpatrick)	10 mL Associação com 2 ml de xilocaína 2%:	Injeções subcutâneas 04 sessões, 01 a cada 03 meses em ambos os flancos dos braços	Análise histológica, expressão gênica	<p>Deteção de macrófagos, (mio) fibroblastos, fibras de colágeno tipo I e III e neovascularização.</p> <p>A expressão de mRNA para transcrições de colágeno tipo I e III, bem como para TGFb1 e TIMP1.</p> <p>Degradação lenta das partículas de PLLA</p>	(1)
Goldberg et al.	Estudo Exploratório Fase 2 Braço único Aberto	Sculptra	12	14	35-55	Indivíduos saudáveis	4,8 mL	Injeções em derme profunda na área retroauricular. 03 sessões, 01 a cada 04 semanas	<p>Análise histológica do Punch da área injetada.</p> <p>Coloração com hematoxilina e eosina (inflação)</p> <p>Coloração Picro</p>	<p>Aumento do colágeno tipo I, mas não para colágeno tipo III.</p> <p>Pouca ou nenhuma reposta inflamatória</p>	(2)

									Sirius Red (colágeno)		
Qu et al.	Randomizado Unicêntrico Prospectivo Autocontrolado	PLLA (sem marca definida) Laser fracionado não ablativo	6	40	29-44	Mulheres saudáveis	8 mL	Injeção na região abdominal 03 sessões com intervalo de 01 mês grupo PLLA injetável, grupo laser fracionado não ablativo de 1565 nm, grupo associação PLLA e laser, grupo controle	Avaliação da biopsia As fibras de colágeno foram analisadas por imunohistoquímica, As fibras elásticas foram avaliadas por <i>picrosirius red</i> e coloração de Masson em T0 e T4.	Neoformação colágena e elastogênica foi observada após injeções de PLLA, sem reação inflamatória no tecido subcutâneo.	(3)

Tabela 02. Estudos clínicos com ácido poli-L-láctico (PLLA) em humanos (continuação)

Correção de sulcos e rugas nasolabiais (08 artigos)											
Autor	Desenho do Estudo	Produto (Marca Registrada)	Período do estudo (meses)	Número de pacientes	Idade (anos)	Condição de saúde	Volume total Injetado	Técnica	Crítérios de avaliação	Resultados	Ref.
Lowe et al.	Aberto Centro único	Sculptra	6	20	18-79	Indivíduos caucasianos saudáveis Sinais de deficiências de contorno facial na área das dobras nasolabiais (pontuação das dobras nasolabiais de 2, bilateralmente)	20 - 30 mL	Injeções no plano subcutâneo superior/nível intradérmico profundo. a cada 4-6 semanas	Avaliação fotonumérica de rugas nasolabiais (Vectra F2-3D system), efeitos adversos e questionário de satisfação do paciente	Aumentos no volume médio da face ocorreram com PLLA injetável após a primeira sessão de injeção e persistiram até o fim do tratamento. As classificações do investigador e do sujeito de melhora "muito melhorada" ou "excelente" foram relatadas usando fotografias 2D como um auxílio visual. Os sujeitos relataram altos níveis de satisfação. Nenhum evento adverso sério foi relatado	(4)
Narins et al.	Multicêntrico Randomizado Duplo cego Controlado	Sculptra e colágeno humano (sem marca definida)	25	233 Sculptra (n = 116) ou colágeno (n = 117)	40-60	Homens e mulheres Sinais de sulco nasolabial (grau 2 a 4 na escala	10 - 30 mL	Injeções na gordura dérmica profunda e subcutânea.	Avaliação fotonumérica de rugas nasolabiais, entrevistas com os indivíduos, fotografias e	Melhora significativa e permanente (25 meses) e, superior à do colágeno, das pontuações médias da Escala de <i>Wrinkle</i>	(5)

						fotonumérica para rugas)		Padrão em forma de leque. 04 sessões, 01 a cada 03 semanas	formulários de relato de caso	Assessment (todos os pontos de tempo).	
Bohnert et al.	Randomizado Controlado Duplo-Cego Multicêntrico	Sculptra	12	40	30-60	Mulheres saudáveis Fototipo de pele I-IV (Fitzpatrick), Sulcos nasolabiais de rasos a profundos ou outras rugas faciais	10-12 mL	Injeções na derme profunda, Padrão em forma de grade 03 sessões, 01 a cada 4 semanas com injeções de PLLA (grupo de tratamento) ou salina (grupo de controle)	Avaliação da qualidade da pele (aumento da hidratação e elasticidade, redução na perda transepidermica de água), fotografias e satisfação do paciente.	Aumento da elasticidade, hidratação, radiância e maciez. Diminuição da pigmentação, do eritema, do tamanho dos poros e perda de água transepidermica. Não ocorreram eventos adversos relacionados ao tratamento.	(6)
Brandt et al.	Randomizado Controlado Cego Multicêntrico	PLLA e colágeno humano (ambos sem marca definida)	13-25	233 Sculptra (n = 116) ou colágeno (n = 117)	-	Homens e mulheres Sinais de sulco Sinais de sulco nasolabial (grau 2 a 4 na escala fotonumérica para rugas)	10-50 mL	Injeções na derme profunda 04 sessões, 01 a cada 03 semanas com injeções de PLLA (grupo de tratamento) ou colágeno (grupo de controle)	Scores de Avaliações Globais do Investigador	Melhora significativa e permanente (25 meses) e, superior à do colágeno.	(7)
Palm et al.	Randomizado Controlado Cego	Sculptra	12	80	23-75	Homens e mulheres	10.3-18.9 mL	Injeções subdérmicas	Avaliação pela Escala de Avaliação de	Não houve diferença nos efeitos com uma diluição maior.	(8)

	Multicêntrico					Fototipo de pele IV-VI (Fitzpatrick), Sinais de sulco nasolabial (grau 2 a 4 na escala fotonumérica para rugas)		(subcutânea e supraperiosteal) 04 sessões, 01 a cada 04 semanas com injeções de PLLA (maior diluição, com lidocaína) ou PLLA (diluição referência, sem lidocaína)	Rugas (WAS) e Escala Global de Melhoria Estética (GAIS)		
Waibel et al.	Randomizado Centro Unico Comparativo	Sculptra (PLLA-SCA) e Radiesse (CaHAR)	3.5	21	22-50	Homens e Mulheres Qualquer fototipo (Fitzpatrick) Sinais leves de sulco (grau 4 a 6)	4,27 mL (PLLA-SCA) 2,88 mL (CaHAR) por NLF	Injeções dérmicas ou subdérmicas profundas	Avaliação das amostras de biópsia (1) para biomarcadores cutâneos alvo (formação de tecido cicatricial, colágeno, elastina, integridade da MEC, barreira epidérmica, antienvelhecimento, antioxidante, renovação/regeneração celular, inflamação, fator de crescimento, hidratação) e (2) para sequenciamento	PLLA-SCA correlacionou-se exclusivamente com genes envolvidos na regeneração de adipócitos, enquanto CaHA-R não afetou esses genes. Este efeito vai além da melhora da estrutura do colágeno e um efeito mais duradouro com PLLA-SCA. Além disso, as adipocinas que parecem estar aumentadas são regenerativas, com impacto positivo	(9)

									de RNA em massa.		
Hyun et al.	Randomizado Duplo-Cego Aberto Comparativo	AestheFill e Ácido Hialurônico	6	58	37-66	Homens e Mulheres Sulcos nasolabiais moderados a graves (pontuação de 3 ou 4 na Escala de Classificação de Gravidade de Rugas)	0,7 mL	Injeções na junção dos planos subcutâneos e dérmico profundo, usando uma técnica de rosqueamento linear.	Avaliação de eficácia cálculo da alteração na Escala de Avaliação da Gravidade das Rugas (ESRS) em relação à linha de base. A segurança local foi avaliada pelos eventos adversos relatados.	A melhora na alinha de base foi maior com PLLA do que com HA	(10)
Ibrahim et al.	Prospectivo Braço Único, Cego Para Avaliadores	PLLA Associado à aplicação de laser fracionado de CO2	5	10	58-68	Homens e Mulheres Tipos de pele Fitzpatrick (I a III). Pontuação de gravidade da linha perioral de (2-3) escala validada no lábio superior	0,3-0,6mL	Administração tópica (gotejamento) após o laser fracionado de CO2 01 sessão a cada 02 meses	Avaliação de eficácia pela Escala de Avaliação da Gravidade das Rugas, através das imagens geradas por computação.	Redução da gravidade das rugas.	(11)

Tabela 02. Estudos clínicos com ácido poli-L-láctico (PLLA) em humanos (continuação)

Volumização da face - Região malar (04 artigos)											
Autor	Desenho do Estudo	Produto (Marca Registrada)	Período do estudo (meses)	Número de pacientes	Idade (anos)	Condição de saúde	Volume total Injetado	Técnica	CrITÉrios de avaliação	Resultados	Ref.
Fabi et al.	Prospectivo Multicêntrico Randomizado Cego para avaliadores Controlado sem tratamento	Sculptra	12	149 PLLA-SCA (n=97); Controle (n=52)	>21	Homens e mulheres Rugas nas bochechas com pontuação GCWS em repouso de 2 (moderada) ou 3 (grave) em cada lado do rosto	15,1 - 15,3 mL	Injeções subcutânea. Padrão em forma de leque. 04 sessões, com intervalo de 01 mês	Avaliação pela Escala Galderma de Rugas na Bochecha (GCWS). Melhora estética. Análise com o software Canfield das fotografias 3D	Efeito lifting clinicamente significativo em ambas as bochechas dos casos mais graves (mudança de volume positiva, e projeção máxima) na face média	(12)
Byun et al.	Randomizado Centro único, <i>split-face</i> Cego para avaliador Estudo complementar	Sculptra	12	20	31-65	Homens e Mulheres Perda de volume facial (FVLS) de Grau 2 ou 3	12 mL	Injeções na bochecha 02 ou 03 sessões com intervalo de 4 meses	Avaliação do FVLS por meio do sistema de câmera 3D Vectra-CR	Melhora gradual FVLS ao longo de 12 meses, tanto para 02 como para 03 sessões.	(13)
Chen et al.	Estudo prospectivo	Sculptra	12	15	40 -60	Mulheres Saudáveis	24 mL	Injeções no complexo médio da face, bilateralmente 02 sessões com intervalo	Avaliação por meio do sistema de câmera 3D Vectra	Aumento do volume médio da face	(14)

								de 06 semanas e 01 sessão com intervalo de 12 semanas			
Zhang et al.	Randomizado Prospectivo Multicêntrico Cego para avaliadores Controlado	PLLA e ácido hialurônico (HA) (sem marcas definidas)	12	329	21-69	Homens e Mulheres Com pontuação entre 2 e 4 pela Escala de Volume da Face Média Medicis (MMVS)	PLLA, $6,94 \pm 2,54$ mL HA $1,57 \pm 0,60$ mL .	Injeção em bolus no nível supraperiosteal e uma cânula romba para injeção em leque na camada de gordura profunda 03 sessões com intervalo de 04 semanas	Avaliação da eficácia pela Escala de Volume Médio da Face (MMVS) e a Escala de Melhora Estética Global (GAIS). A segurança foi avaliada com base em eventos adversos.	O grupo PLLA demonstrou eficácia significativamente maior nas pontuações MMVS em comparação ao grupo HA	(15)

Tabela 02. Estudos clínicos com ácido poli-L-láctico (PLLA) em humanos (continuação)

Correção de lipoatrofia em pacientes portadores de HIV (04 artigos)											
Autor	Desenho do Estudo	Produto (Marca Registrada)	Período do estudo (meses)	Número de pacientes	Idade (anos)	Condição de saúde	Volume total Injetado	Técnica	Crítérios de avaliação	Resultados	Ref.
Mest et al.	Centro único Aberto Braço único	PLLA: sem marca definida	12-18	99	32-65	Homens e Mulheres Portadores do vírus HIV Lipoatrofia da face classificada pela Escala de James de 1 (leve) a 4 (grave)	6-36mL	Injeções dérmicas/subdérmicas profundas 01 -06 sessões, 01 a cada 03 semanas	Avaliação da lipoatrofia facial pela Escala de James variou de 1 (leve) a 4 (grave), medidas de espessura da pele (paquímetro), e fotografia seriada	Aumento médio na espessura da pele e satisfação dos pacientes Nenhum evento adverso grave foi relatado.	(16)
Moyle et al.	Randomizado Aberto Comparativo Unicêntrico	PLLA: sem marca definida	20	30 (n: 15 (tratamento imediato) ; n: 15 (tratamento 12 semanas)	±41	Homens e Mulheres Portadores do vírus HIV Lipoatrofia da face que não receberam tratamento prévio	15 mL	Injeções na derme profunda acima do coxim adiposo bucal. 03 sessões, 01 a cada 02 semanas	Avaliação da melhoria das pontuações VAS (aparência facial em ambos os grupos) e HADS (sintomas depressivos)	Os benefícios físicos e psicológicos sustentados por pelo menos 18 meses. Os efeitos colaterais tardios incluem leve nodularidade no	(17)

				após o início do grupo imediato)						local do tratamento.	
Narciso et al.	Randomizado Controlado Aberto	Sculptra Em associação com Aquamid (tratamento imediato e tratamento tardio)	6-7	134	28-66	Homens e Mulheres Portadores do vírus HIV Lipoatrofia da face	-	04 sessões no período de 21 semanas	Avaliação gravidade da lipoatrofia da face por médicos e pacientes, eventos adversos e alterações na qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) e ansiedade empregando medidas validadas.	A terapia reconstrutiva com associação de preenchidores faciais foi eficaz e segura e levou a melhorias significativas na gravidade de Lipoatrofia da face	(18)
Levy et al.	Coorte Prospectivo Controlado	Sculptra	36	65	30-82	Portadores ou não do vírus HIV Lipoatrofia da face classificada pela Escala do Painel de Lipoatrofia Facial (10-30 mL	Injeções subcutâneas, bilateralmente, na bochecha malar 01 sessão, a cada 04 ou 06 semanas.	Avaliação por fotografia digital	Melhora na lipoatrofia facial ao final de 3 anos. As complicações foram raras e incluíram a formação de pápulas subcutâneas que melhoraram espontaneamente	(19)

Tabela 02. Estudos clínicos com ácido poli-L-láctico (PLLA) em humanos (continuação)

Tratamento de cicatrizes da acne (02 artigos)											
Autor	Desenho do Estudo	Produto (Marca Registrada)	Período do estudo (meses)	Número de pacientes	Idade (anos)	Condição de saúde	Volume total Injetado	Técnica	Crterios de avaliação	Resultados	Ref.
Sapra et al.	Estudo de Fase II Braço único, Não cego Aberto	Sculptra	04	25	37.6 ± 9.17	Homens e Mulheres Portadores de cicatrizes atróficas de acne	37.0±5.08 mL	Injeções dérmicas nas áreas de cicatrizes 03-04 sessões, 01 a cada 04 semanas	Avaliação do Grau alteração nas cicatrizes atróficas conforme capturado por imagem fotográfica (Escala Likert) e grau de satisfação do paciente.	Melhora das cicatrizes atróficas	(20)
Zhou et al.	Randomizado Prospectivo	PLLA (Loviselle) Associado à aplicação de laser fracionado de CO2	06	60	18-42	Homens e Mulheres Portadores de cicatrizes atróficas de acne Tipos de pele Fitzpatrick (II a IV)	12-15 mL	Injeções variaram de acordo com o tipo de cicatriz da acne. PLLA aplicado após o laser	Avaliação pelo Sistema Quantitativo Global de Classificação de Cicatrizes	A associação entre laser fracionado de CO2 e PLLA foi mais eficaz que tratamento tradicional com o laser fracionado	(21)

Tabela 02. Estudos clínicos com ácido poli-L-láctico (PLLA) em humanos (continuação)

Tratamento adjuvante na mastectomia (01 artigo)											
Autor	Desenho do Estudo	Produto (Marca Registrada)	Período do estudo (meses)	Número de pacientes	Idade (anos)	Condição de saúde	Volume total Injetado	Técnica	Critérios de avaliação	Resultados	Ref.
Dessy et al.	Prospectivo	Sculptra	15	12	29-45	Mulheres Pacientes com câncer de mama. previamente submetidas a mastectomia monolateral e reconstrução mamária com implante submuscular, seguida de restauração do mamilo.	2,0 mL	Injeção no espaço subdérmico do mamilo. A técnica de depósito foi utilizada com um pequeno bolus de produto na área circular basal do mamilo. 04 sessões, 01 a cada 04 semanas	Avaliação da projeção do mamilo medida com um paquímetro. Análise de documentação fotográfica, por escala analógica visual (EVA)	Aumento na projeção mamilar. Satisfação das pacientes.	(22)

5.1.2 Análise dos dados publicados nos artigos científicos

O método empregado para avaliar e ponderar os estudos clínicos selecionados inclui, inicialmente, o desenho do estudo e sua aprovação em Comitê de Ética ou similar, estes dois parâmetros indicam que o número de participantes, os procedimentos realizados e análise dos dados tiveram sua aprovação previa por órgão responsável.

Em seguida foram avaliados a abrangência dos critérios de inclusão e exclusão dos voluntários, a seleção apropriada de pacientes por grupo, a metodologia empregada, o período de observação do estudo.

E por fim, foi observada a adesão ao tratamento através do número de voluntários incluídos até o final do estudo, se a magnitude do efeito no tratamento observado foi clinicamente significativa e se a presença de efeitos adversos foi avaliada e foi passageira.

Para “Classificação” analítica dos artigos avaliamos três dimensões (“Parâmetros”), com sua respectiva “Descrição dos Critérios”, os quais estão elucidados no Quadro 1.

QUADRO 1. Critérios de avaliação para adequação de artigos selecionados

PARÂMETROS	DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS	CLASSIFICAÇÃO	
DESENHO DO ESTUDO	a) Estudo randomizado b) Aprovação em Comitê de Ética ou similar c) Amostra representativa e aplicável d) Comparação com a linha de base	APROPRIADO	NÃO APROPRIADO
		Atende pelo menos a 02 critérios	Não atende 03 dos 04 critérios
COLETA DE DADOS	a) Apresenta critérios de exclusão ou inclusão b) Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva c) Duração de adequada do acompanhamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações (acima de 12 meses)	ALTA QUALIDADE	DEFICIÊNCIAS MENORES
		Atende aos 03 critérios	Não atende 01 ou mais critérios
RESULTADOS	a) Todos ou a maioria dos pacientes foram incluídos na análise b) Refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico c) Possui efeito clinicamente significativo d) Indica que a exposição foi bem tolerada	ALTA QUALIDADE	INDORMAÇÕES INSUFICIENTES
		Atende todos os critérios	Não atende aos critérios b ou c

Todos os dados, tomados em conjunto, têm como objetivo avaliar criticamente os artigos selecionados, a fim de reforçar o uso do PLLA. liofilizado e reconstituído em água estéril para injeção. Estes dados indicam seus efeitos do PLLA na melhora da qualidade do tecido de pacientes em tratamentos dermatológicos ou reconstitutivos.

Os dados desta sessão são complementares aos citados na tabela 02 e mostra a análise das publicações científicas dos ensaios clínicos (*Clinical Trials*) realizados com seres humanos para avaliação de segurança e da eficácia da exposição ao PLLA.

Os Quadros de 02 a 07 mostram a avaliação dos artigos selecionados segundo os critérios estabelecidos no Quadro 01. Os trabalhos estão separados por objetivo de estudo, ou seja, emprego do PLLA na produção de colágeno, na correção de sulcos e rugas nasolabiais, na volumização da face - região malar, na correção de lipoatrofia em pacientes portadores de HIV, no tratamento de cicatrizes da acne e como tratamento adjuvante na mastectomia.

Destes 22 artigos, 13 empregaram no estudo produto Sculptra®; 07 artigos empregaram produtos similares sem marca definida; 01 artigo empregou o AestheFill® e; 01 artigo empregou o Loviselle®.

Com exceção dos estudos de avaliação de produção de colágenos, todos os estudos indicam que o tratamento, independente da dose, das sessões e do período de avaliação do dispositivo, foram clinicamente significativos. Poucos efeitos adversos foram observados e, em sua maioria, foram efeitos leves e transitórios, no local da injeção.

Outro fator importante na análise foi a avaliação qualitativa de grau de satisfação dos voluntários, parâmetro que atualmente é considerado um dos mais importantes quanto à efetividade de um dispositivo empregado com finalidade de reconstrução da pele. O “alto grau de satisfação” foi citado em 12 artigos.

QUADRO 2. Avaliação do PLLA na produção de colágeno

Ref. (1)	Stein <i>et al.</i> The biological basis for poly-L-lactic acid-induced augmentation. J Dermatol Sci. 2015Apr;78(1):26-33.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“University of Osnabruck, Germany according to the ethical principles of the declaration of Helsinki and the institutional ethical committee”
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Fototipos de pele I–II (Fitzpatrick)
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Os critérios de exclusão incluíram doenças dos tecidos moles, exposição excessiva à luz UV, terapia hormonal, abuso de nicotina e uso de medicamentos com efeito conhecido no metabolismo dos tecidos moles
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Trata-se de um e tudo de braço único. Portanto não possui grupo controle. Os voluntários foram divididos em três grupos expostos ao PLLA. O parâmetro de comparação entre os grupos foi o momento para a realização da biópsia. Antes da primeira injeção de PLLA, foi realizada uma biópsia por punção de 3 mm de profundidade da área a ser tratada. Cada voluntário foi biopsiado mais duas vezes posteriormente e, sempre com intervalo de duas semanas entre a injeção (que ocorreram no 3º, 6º e 10º meses) e biópsia Grupo A: 0.5 e 10.5 meses; Grupo B: 3.5 3 18 meses; Grupo C: 6.5 e 20 meses.
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO. As biópsias por punção às cegas podem não coincidir com depósitos injetados com PLLA. Portanto, no presente estudo, as injeções de PLLA foram administradas próximo à cicatriz da biópsia inicial, que foi usada como marcador para biópsias subsequentes. Mesmo assim, encontramos partículas de PLLA apenas nas biópsias de um indivíduo após a segunda injeção e após a quarta injeção nos tecidos de oito indivíduos. Assim, apesar dessas medidas, somadas ao acúmulo de depósitos de PLLA ao longo do tempo, 62% das biópsias não continham PLLA.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável ao dispositivo em questão, porém sem marca definida.
Desfecho primário	Elucidar o mecanismo biológico do aumento do preenchimento à base de PLLA.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE - Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações;</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE - Todos 21 os pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; não possui efeito clinicamente significativo, uma vez que, se trata de estudo de mecanismo de ação do PLLA.</p>

continua

Ref. (2)	Goldberg <i>et al.</i> Single-arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. <i>Dermatol Surg.</i> 2013 Jun;39(6):915-22. doi: 10.1111/dsu.12164.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“U.S. National Institutes of Health, <i>Clinical-trials.gov Identifier: NCT00869687</i>) conducted in Canada was approved by an institutional review board and complied with the recommendations of the Helsinki 18th World Health Congress, as well as local guidelines and regulations”.
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Indivíduos saudáveis
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Mulheres grávidas ou amamentando ou sem medidas contraceptivas; histórico de reações alérgicas ou anafiláticas, hipersensibilidade a anestésicos locais, látex, silicone ou qualquer um dos constituintes do produto, queloides, distúrbios hemorrágicos ou câncer diferente de carcinoma basocelular (últimos 5 anos); abuso de álcool ou drogas. Presença de processo inflamatório ativo ou infecção (surto acneico, erupções cutâneas, erupções virais, lesões cancerígenas ou pré-cancerígenas ou outra doença de pele ativa); cicatrizes na área a ser tratada; injeções de preenchimentos, resurfacing a laser ou terapia de luz pulsada intensa nas áreas pré-auricular, orelha ou pescoço ou toxina botulínica tipo A na área auricular. Doença clinicamente importante nos 3 meses anteriores ao estudo (conforme julgado pelo pesquisador, como anormalidades laboratoriais significativas, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, doenças do tecido conjuntivo, hepatite, asma ou artrite reumatoide), parâmetros laboratoriais fora da faixa de referência, doença de pele grave, HIV ou diabetes mellitus. Imunossupressores ou esteroides sistêmicos nos 6 meses de tratamento, antiplaquetários nos 7 dias anteriores às biópsias e terapias prescritas para rugas faciais (derivados do ácido retinóico, alfa-hidroxi e beta-hidroxiácidos de potência prescrita e idebenona 1%) não foram permitidos.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Mas não houve divisão de grupos, pois é um estudo de braço único (n:14).
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável ao dispositivo em questão, porém sem marca definida.
Desfecho primário	Investigação da resposta do tecido humano ao PLLA injetável pelo aumento de colágeno tipo I.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado de Fase II; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE - Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações;</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE - Todos 14 os pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; não possui efeito clinicamente significativo, uma vez que, se trata de estudo de mecanismo de ação do PLLA.</p>

continua

Ref. (3)	Qu <i>et al.</i> Clinical efficacy comparisons between poly-l-lactic acid injections and non-ablative 1565-nm fractional laser for treatment of striae distensae -a randomized trial. J Cosmet Dermatol. 2025 Jul;24(7): e70338. doi: 10.1111/jocd.70338.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>“It was conducted at the Xijing Hospital, the Fourth Military Medical University, China. The study was approved by the Fourth Military Medical University Institutional Review Board for Ethics in human subject research on 14 Feb 2023 (protocol number KY20232083-C-1”</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Participantes do sexo feminino com estrias brancas tipicamente associadas à gravidez. Tipo de pele Fitzpatrick III-IV
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	NÃO. Sem indicam de critérios de exclusão.
Os grupos de pacientes são apropriados?	Sim. Voluntários foram divididos em 04 grupos: grupo PLLA injetável (n:10), grupo laser fracionado não ablativo de 1565 nm (n:10), grupo associação PLLA e laser (n:10), grupo controle (n:10)..
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável ao dispositivo em questão, porém sem marca definida.
Desfecho primário	Elucidar o mecanismo biológico do aumento do preenchimento à base de PLLA. Avaliação e comparação da eficácia do ácido poli-L-láctico (PLLA) injetável com o laser fracionado não ablativo (NAFL) de 1565 nm no tratamento de estrias profundas localizada na região abdominal.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE - Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações;</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE - Todas 40 as pacientes foram incluídas na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; não possui efeito clinicamente significativo, uma vez que, se trata de estudo de mecanismo de ação do PLLA.</p>

QUADRO 3. Avaliação do PLLA na correção de sulcos e rugas nasolabiais.

Ref. (4)	Lowe <i>et al.</i> Three-dimensional digital surface imaging measurement of the volumizing effect of injectable poly-L-lactic acid for nasolabial folds. <i>J Cosmet Laser Ther.</i> 2011 Apr;13(2):87-94. doi: 10.3109/14764172.2011.564627
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>“United Kingdom. The protocol complied with recommendations of the 18th World Health Congress (Helsinki, 1964) and all applicable amendments. The protocol also complied with the laws and regulations, as well as any applicable guidelines, of the country where the study was conducted. Informed consent was obtained prior to the study.”</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Sinais de deficiências do contorno facial na área dos sulcos nasolabiais (pontuação do sulco nasolabial 2, bilateralmente) na escala WAS. Mulheres com potencial para engravidar (apresentação de teste de gravidez de urina negativo, antes da primeira sessão de injeção e com a exigência de usar um método contraceptivo aceitável durante todo o estudo). Os indivíduos capazes de compreender e cumprir os requisitos do estudo.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM, Alergia a qualquer componente do produto; histórico conhecido de queloides ou distúrbios hemorrágicos; pelos faciais significativos; processo inflamatório ativo ou infecção na área a ser tratada; ou planos para cirurgia facial de grande porte durante o estudo. Mulheres grávidas, amamentando ou que planejavam engravidar durante o período do estudo. Uso de medicamentos/tratamentos na área facial ou terapias prescritas para rugas faciais dentro de 4 semanas do primeiro tratamento e durante todo o período do estudo. Medicamentos imunossupressores ou esteroides sistêmicos, terapia antiplaquetária e anticoagulantes. Outros medicamentos/ dispositivos em investigação para a correção de lipoatrofia e/ou rejuvenescimento facial também foram proibidos.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Mas não houve divisão de grupos, pois é um estudo de braço único (n:20)
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Dados gerados com o depositável compatível – Sculptra (Aesthetic; Dermik Laboratories, Sanofi -Aventis U.S. LLC, Bridgewater, NJ, USA).
Desfecho primário	Avaliação do aumento do volume médio da face média na consulta de final de tratamento, por imagem digital de superfície 3D.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE - Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações;</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE - 19 dos 20 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não foram relatados eventos adversos graves; mostra grau de satisfação dos pacientes.</p>

continua

Ref. (5)	Narins <i>et al.</i> A randomized study of the efficacy and safety of injectable poly-L-lactic acid versus human-based collagen implant in the treatment of nasolabial fold wrinkles. J Am Acad Dermatol. 2010 Mar;62(3):448-62. doi: 10.1016/j.jaad.2009.07.040.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>“The study was conducted in accordance with good clinical practice, conforming to the ethical principles of the Declaration of Helsinki”</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Indivíduos que buscaram tratamento para deformidades do contorno dérmico da área do sulco nasolabial populações. Idade entre 18 e 75 anos, de qualquer raça ou sexo. Mulheres deveriam estar na pós-menopausa há pelo menos 1 ano ou ter sido submetidas a uma histerectomia/laqueadura tubária.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Mulheres grávidas, planejando engravidar nos próximos 13 meses ou amamentando.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Voluntários foram divididos em 02 grupos, um tratado com colágeno (n: 117) e outro com PLLA (n:116).
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM. Estudo duplo cego
Dispositivo é apropriado?	SIM. Dados gerados com o depositável compatível – Sculptra (Dermik Laboratories, a business of sanofiaventis U.S. LLC, Bridgewater, NJ)
Desfecho primário	Avaliação da superioridade do efeito do PLLA em relação ao colágeno, quanto ao preenchimento de rugas nasolabiais
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE - Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações.</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 233 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; indica efeitos melhores e mais duradouros que os do colágeno; boa tolerância com poucos e passageiros efeitos adversos; mostra alto grau de satisfação dos voluntários.</p>

continua

Ref. (6)	Bohnert <i>et al.</i> Randomized, controlled, multicentered, double-blind investigation of injectable Poly-L-Lactic Acid for improving skin quality. <i>Dermatol Surg.</i> 2019 May;45(5):718-724. doi: 10.1097/DSS.0000000000001772.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“Multicentric. <i>Conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki, current GCP guidelines, and IRB approval</i> ”.
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Mulheres saudáveis, tipos de pele I-IV (Fitzpatrick), com deficiências de contorno do sulco nasolabial superficiais a profundas ou outras rugas faciais que concordaram em não se submeter a nenhum procedimento que afetasse as rugas faciais (por exemplo, preenchimento, toxina botulínica, radiofrequência, laser, IPL e ultrassom) ou a qualidade da pele (microdermoabrasão, peelings, tratamentos para acne etc.) durante o estudo; resultados negativos no teste de gravidez na urina eram exigidos para mulheres com potencial reprodutivo.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Terapia prévia com toxina botulínica, preenchimentos anteriores a 12 meses da consulta inicial ou tratamento com PLLA no rosto a qualquer momento. Indivíduos com condições dermatológicas, incluindo acne, rosácea, eczema, psoríase, ceratose actínia, danos solares graves, cicatrizes ou histórico de queloides.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Voluntárias foram divididas em 02 grupos, um tratado com solução salina (n:20) e o outro com PLLA (n:20)
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM. Duplo cego.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Dados gerados com o depositável compatível – Sculptra (Aesthetic).
Desfecho primário	Avaliação das injeções de PLLA na melhoria da qualidade da pele.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE - Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações.</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – 33 dos 40 foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; ausência de efeitos adversos; alto grau de satisfação dos voluntários.</p>

continua

Ref. (7)	Brandt <i>et al.</i> Investigator global evaluations of efficacy of injectable poly-L-lactic acid versus human collagen in the correction of nasolabial fold wrinkles. <i>Aesthet Surg J.</i> 2011 Jul;31(5):521-8. doi: 10.1177/1090820X11411161.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“Multicentric. <i>Conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki</i> ”
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Indivíduos que buscaram tratamento para deformidades do contorno dérmico da área do sulco nasolabial populações. Idade entre 18 e 75 anos, de qualquer raça ou sexo. Mulheres deveriam estar na pós-menopausa há pelo menos 1 ano ou ter sido submetidas a uma histerectomia/laqueadura tubária.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Mulheres grávidas, planejando engravidar nos próximos 13 meses ou amamentando (REF. Narins <i>et al.</i>)
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Voluntários foram divididos em 02 grupos, um tratado com colágeno (n:117) e outro com PLLA (n:116).
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Dados gerados com o depositável compatível – Sculptra Aesthetic ;Dermik Laboratories, Sanofi-Aventis U.S. LLC, Bridgewater, New Jersey).
Desfecho primário	Avaliação da eficácia do PLLA injetável para correção de rugas do sulco nasolabial, com base nas Avaliações Globais do Investigador
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: DEFICIÊNCIAS MEMÓRIAS – O artigo apresenta os dados coletados por Narins <i>et al.</i> Os dados são complementares</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 233 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; indica efeitos melhores e mais duradouros que os do colágeno; O PLLA demonstrou um perfil favorável de segurança e tolerância comparável ao do colágeno humano; a maioria dos eventos adversos observados foram de intensidade leve ou moderada.</p>

continua

Ref. (8)	Palm <i>et al.</i> A randomized study on PLLA using higher dilution volume and immediate use following reconstitution. J Drugs Dermatol. 2021 Jul 1;20(7):760-766. doi: 10.36849/JDD.6034.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>Não cita</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Tipo de pele Fitzpatrick IV-VI, deficiências no contorno do sulco nasolabial com uma pontuação na Wrinkle Assessment Scale (WAS)11 entre 2 (ruga superficial) e 4 (ruga profunda) no sulco nasolabial esquerdo e direito (diferença de 1 grau entre os lados).
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Tratamento anterior de contorno ou revitalização na área de tratamento ou próximo a ela com colágeno ou ácido hialurônico nos últimos 12 meses e hidroxiapatita de cálcio, ácido poli-L-láctico ou preenchimento(s) permanente(s) em qualquer momento antes da inscrição
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Voluntários foram divididos em 02 grupos, um tratado com Scultra (diluição em 8mL+ lidocaína 2%) (n:59) outro com Scultra diluição de referência (diluição em 5mL) (n:21).
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Dados gerados com o depositável compatível – Sculptra (Aesthetic)
Desfecho primário	Eficácia na alteração dos sulcos nasolabiais em relação ao valor basal, avaliada por avaliação cega utilizando uma escala de avaliação de rugas (WAS) validada, na semana 48.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE - Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 80 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não houve diferença nos efeitos com uma diluição maior; os eventos adversos relacionados ao produto do estudo ou ao procedimento de injeção foram, em sua maioria, leves e transitórios; não houve diferença entre as diluições, ambos indicando alta satisfação e melhora estética.</p>

continua

Ref. (9)	Waibel <i>et al.</i> Comparative bulk RNA-Seq analysis of Poly-L-Lactic Acid versus calcium hydroxylapatite reveals a novel, adipocyte-mediated regenerative mechanism of action unique to PLLA. <i>Dermatol Surg.</i> 2024 Nov 1;50(11S): S166-S171. doi: 10.1097/DSS.0000000000004425.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“ <i>Good Clinical Practice and the Declaration of Helsinki. The study was approved by Institutional Review Board (IRB) on September 8, 2022 (IRB ID: 10350, clinicaltrials.gov number: NCT05620043)</i> ”
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Homens e mulheres com qualquer fototipo de pele Fitzpatrick e com deficiência mínima de contorno superficial e bilateral do NLF, conforme avaliado pelo pesquisador usando a escala de avaliação de rugas
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	NÃO. Não está descrito
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Voluntários foram divididos em 02 grupos, um tratado PLLA (n:11) e outro com hidroxiapatita de cálcio (n:10).
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Dados gerados com o depositável compatível – Sculptra (Galderma Laboratories, LP, Galderma, Sweden).
Desfecho primário	Comparação de vias genéticas afetadas por dois bioestimuladores injetáveis diferentes.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: DEFICIENCIA MENORES – Não cita critérios de exclusão; apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 21 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não houve eventos adversos relacionados ao tratamento; para ambos os produtos as reações adversas foram leves e transitórias na maioria dos casos;</p>

continua

Ref. (10)	Hyun <i>et al.</i> Efficacy and safety of injection with poly-L-lactic acid compared with hyaluronic acid for correction of nasolabial fold: a randomized, evaluator-blinded, comparative study. Clin Exp Dermatol. 2015 Mar;40(2):129-35. doi: 10.1111/ced.12499.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“Chung-Ang University Hospital and Asan Medical Center, and performed in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki and Korean Good Clinical Practice, and with local regulatory requirements”
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	Sim. Adultos saudáveis de ambos os sexos, com sulcos nasolabiais moderados a graves [pontuação 3 ou 4 na Escala de Avaliação da Gravidade das Rugas (WSRS)] que fossem aproximadamente simétricos, conforme avaliado pelos TAs de cada centro. Todos deveriam estar dispostos a se abster de outros procedimentos cosméticos faciais durante o período do estudo. Mulheres em idade fértil deveriam apresentar um teste de gravidez de urina negativo e usar métodos contraceptivos confiáveis.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Indivíduos submetidos a rejuvenescimento cutâneo a laser ou químico, injeções de toxina botulínica, procedimentos de lifting facial ou aumento de tecido nos sulcos nasolabiais durante as 24 semanas anteriores.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Voluntários foram divididos em 02 grupos, um grupo tratado com PLLA (n: 30) e outro com ácido hialurônico (HA) (n:28).
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM. Estudo duplo-cego.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Dados gerados com o depositável compatível - AestheFill (REGEN Biotech, Inc., Seoul, Korea)
Desfecho primário	Avaliar se o PLLA promove resultados superiores ao HA no tratamento de rugas nasolabiais.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base, estudo compara com HA, produto já consagrado para os fins desejados.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE - Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 58 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico o qual não foi inferior ao tratamento com HA; possui efeito clinicamente significativo, efeitos adversos leves e bem tolerados.</p>

continua

Ref. (11)	Ibrahim <i>et al.</i> Safety of laser-assisted delivery of topical Poly-L-Lactic Acid in the treatment of upper lip rhytides: a prospective, rater-blinded study. <i>Dermatol Surg.</i> 2019 Jul;45(7):968-974. doi: 10.1097/DSS.0000000000001743
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>“The study was performed at Skincare Physicians, in Chestnut Hill, MA. The Massachusetts Institutional Review Board approved this study”</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Homens e mulheres saudáveis, mulheres não grávidas e não lactantes com tipos de pele Fitzpatrick I a III e uma pontuação de gravidade da linha perioral de pelo menos 2 de 3 na escala validada de Linhas Periorais em Repouso
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Indivíduos que receberam injeções de preenchimento de tecido mole no lábio superior nos últimos 12 meses; receberam injeções de toxina botulínica no lábio superior nos últimos 6 meses; submetidos a laser, dermoabrasão ou microagulhamento no lábio superior nos últimos 12 meses; apresentado perda de peso significativa afetando o formato do rosto ou tivessem qualquer infecção ativa ou recorrente na área perioral.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Mas não houve divisão de grupos, pois é um estudo de braço único (n:10).
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável ao dispositivo em questão, porém sem marca definida.
Desfecho primário	Avaliação da segurança da administração fracionada ablativa assistida por laser de suspensão tópica de ácido poli-L-láctico (PLLA) no tratamento de rugas cutâneas do lábio superior.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO – Sem necessidade de randomização; possui uma amostra pequena, mas representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: DEFICIENCIA MENORES – Curto período de observação, que talvez não tenha sido apropriado para avaliação de possíveis complicações; apresenta coleta de dados suficientes para avaliação objetiva e subjetiva.</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 10 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; além do eritema pós-laser esperado; não foram observados eventos adversos imprevisto; todos os voluntários relataram estar satisfeitos com os resultados.</p>

QUADRO 4. Avaliação do PLLA na volumização da face - região malar

Ref. (12)	Fabi <i>et al.</i> Midface Projection using biostimulatory Poly- L-Lactic acid injectable implant: a subgroup analysis of the cheek wrinkle trial. <i>Dermatol Surg.</i> 2024 Dec 1;50(12):1137-1142. doi: 10.1097/DSS.0000000000004434.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>Não cita</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Indivíduos adultos que buscavam correção de rugas nas bochechas e com uma pontuação GCWS em repouso de 2 (moderada) ou 3 (grave) em cada lado da face.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	Não. Não cita.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Voluntários foram divididos em 02 grupos, um tratado com PLLA-SCA (n= 97) e o outro sem tratamento (n=52).
Estudo é cego para os avaliadores?	Sim.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Dados gerados com o depositável compatível – Sculptra (PLLA-SCA)
Desfecho primário	Avaliação da mudança em relação à linha de base no efeito lifting do PLLA-SCA usando uma câmera 3D para fornecer dados quantificados adicionais.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO - Trata-se de um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base; mas falta a indicação de aprovação em comitês de pesquisa.</p> <p>Coleta de dados: DEFICIENCIAS MENORES – Não apresenta critérios de exclusão; apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 149 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; nenhum evento adverso grave relacionado ao tratamento foi relatado.</p>

continua

Ref. (13)	Byun <i>et al.</i> Objective analysis of Poly-L-Lactic acid injection efficacy in different settings. <i>Dermatol Surg.</i> 2015 Dec;41 Suppl 1:S314-20. doi: 10.1097/DSS.0000000000000552.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“Approval of the hospital institutional review board (IRB) was obtained before initiation of the study. The IRB number is B-1203/147-00”2.
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Indivíduos com mais de 30 anos de idade, com Grau 2 ou 3 na Escala de Perda de Volume Facial (FVLS).
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Pacientes com coagulação sanguínea prejudicada; grávidas, lactantes ou pacientes planejando engravidar durante o período do ensaio clínico; doença infecciosa de pele facial; que receberam qualquer tratamento que afetasse o formato e o volume do rosto nos últimos 6 meses; que planejam se submeter a outro procedimento dermatológico ou cirurgia plástica durante o período do ensaio clínico; envolvidos em outro ensaio clínico; incapazes de se comunicar ou com dificuldade após os procedimentos conforme as instruções; considerados inadequados para este ensaio a critério do médico.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Estudo <i>split-face</i> (n:24)
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Dados gerados com o depositável compatível - Sculptra (Sanofi-Aventis U, Dermik Laboratories, Bridgewater, NJ)
Desfecho primário	Analisar o efeito objetivo do volume de PLLA em diferentes configurações de esquema de injeção na bochecha.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO – Embora seja citado como estudo randomizado, não indica com isso ocorre em um estudo <i>split-face</i>; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base;</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE - Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – 20 dos 24 voluntários foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não houve efeitos adversos graves, exceto por 1 paciente que apresentou dor aguda na área imediata do local da injeção, que diminuiu após 1 semana de uso de analgésicos;</p>

continua

Ref. (14)	Chen <i>et al.</i> 3rd. Quantitative assessment of the longevity of poly-L-lactic acid as a volumizing filler using 3-dimensional photography. JAMA Facial Plast Surg. 2015 Jan-Feb;17(1):39-43. doi: 10.1001/jamafacial.2014.867
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“Approval from the institutional review board of Albany Memorial Hospital and FDA”
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Pacientes do sexo masculino e feminino, com idade entre 40 e 60 anos, índice de massa corporal normal (IMC > 18,5 e < 24,9 [calculado como peso em quilogramas dividido pela altura em metros ao quadrado]) e nenhum tratamento cirúrgico ou não cirúrgico prévio (ou seja, preenchimentos dérmicos prévios) na região média da face nos últimos 2 anos.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Pacientes com menos de 40 anos ou mais de 60 anos, IMC menor que 18,5 ou maior que 24,9, tratamento cirúrgico ou não cirúrgico prévio na região média da face nos últimos 2 anos, hipersensibilidade ao PLLA, estado imunossuprimido ou histórico de doença autoimune.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Mas não houve divisão de grupos, pois é um estudo de braço único (n:15)
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Dados gerados com o depositável compatível - Sculptra (Aesthetic; Valeant)
Desfecho primário	Demonstrar quantitativamente a eficácia e a longevidade do ácido poli-L-láctico injetável como um injetável volumizador na região média da face, usando imagens tridimensionais (3-D).
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO – Não é um estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE - Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações;</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todas as 15 pacientes foram incluídas na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo.; todos os efeitos adversos relatados neste estudo (hematomas no local da injeção, dor no local da injeção, dor de cabeça, edema facial, nódulos e erupção cutânea) foram classificados como leves e resolvidos sem qualquer intervenção;</p>

continua

Ref. (15)	Zhang <i>et al.</i> Efficacy and safety of Poly-l-Lactic Acid for correction of midfacial volume loss and contour defects: a prospective, multicenter, randomized, parallel-controlled, evaluator-blinded, superiority trial. <i>J Cosmet Dermatol.</i> 2025 Jul;24(7): e70230. doi: 10.1111/jocd.70230.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“Peking Hospital, West China Hospital of Stomatology, First People's Hospital of Hangzhou, and the Skin Disease Hospital of the Chinese Academy of Medical Sciences”
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Ambos os lados da face média tenham pontuações MMVS entre 2 e 4 pontos.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Anormalidades faciais de moderadas a graves (diferença na pontuação da MMVS > 1 ponto); Infecção aguda, doenças de pele ativas (como eczema, rosácea), cicatrizes ou deformidades, câncer ou lesões pré-cancerosas ou radioterapia cutânea local prévia na área de tratamento ou áreas adjacentes; Injeções recentes em cirurgia estética facial, cirurgia de lifting facial ou procedimentos planejados, como preenchimentos permanentes, semipermanentes, transferência de gordura autóloga ou cirurgias faciais, ou ter recebido preenchimentos com HA ou à base de colágeno nos 12 meses anteriores à inscrição, tratamento com neurotoxina (9 meses anteriores; tratamentos com laser), radiofrequência ou similares (6 meses anteriores); Problemas dentários ou orais incompatíveis com os critérios de inclusão ou ter sido submetido a cirurgia dentária ou sinusal (6 meses anteriores); Planeje alterar significativamente o peso corporal durante o estudo (flutuação do IMC ≥ 2), como por meio de exercícios ou perda de peso induzida por medicamentos.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Voluntários foram divididos em 02 grupos, um tratado com PLLA (n:166) e outro com ácido Hialurônico (HA) (n:163)
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável ao dispositivo em questão, porém sem marca definida.
Desfecho primário	Se, em relação à linha de base, ambos os lados da face média apresentarem uma diminuição na pontuação MIMVS (em 12 meses) em um nível ou mais, o tratamento será considerado eficaz; caso contrário, será considerado ineficaz
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO – Estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE - Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações;</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 329 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; a análise de segurança não revelou diferenças significativas nos sinais vitais, exames laboratoriais ou eventos adversos com uma incidência ligeiramente maior de reações no local da injeção no grupo PLLA, que se resolveram em 1 a 3 dias; alto grau de satisfação com PLLA.</p>

QUADRO 5. Avaliação do PLLA na correção de lipoatrofia em pacientes portadores de HIV

Ref. (16)	Mest and Humble. Safety and efficacy of poly-L-lactic acid injections in persons with HIV-associated lipoatrophy: the US experience. <i>Dermatol Surg.</i> 2006 Nov;32(11):1336-45. doi: 10.1111/j.1524-4725.2006.32303.x.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>“This study was conducted according to International Conference on Harmonization (ICH) standards of good clinical practice (GCP) guidelines, and in agreement with the latest revision of the 1975 Declaration of Helsinki, as well as applicable local regulations”.</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Maiores que 18 anos; lipoatrofia da bochecha/têmpera em grau que incomodasse o paciente, ou seja, clinicamente significativo; disposição para participar ativamente do estudo; e soropositividade para HIV.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Injeções faciais de qualquer substância nos últimos 3 meses, infecção ativa na face, sarcoma de Kaposi ativo envolvendo a área de tratamento, tratamento ativo com interferon ou corticosteroides sistêmicos, gravidez ou amamentação, não adesão ao tratamento com base em histórico ou experiência prévia, sinais ou sintomas de acidose láctica, doença renal preexistente conhecida e diabetes mellitus mal controlado.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Mas não houve divisão de grupos, pois é um estudo de braço único (n:99)
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável ao dispositivo em questão, porém sem marca definida.
Desfecho primário	Avaliação da melhora quantificável na atrofia facial (lipoatrofia) após injeções seriadas de ácido poli-L-láctico (PLLA), bem como a segurança e durabilidade a longo prazo deste material.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO – Não randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: ALTA QUALIDADE - Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações;</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 99 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não foram relatados eventos adversos graves; alto grau de satisfação dos voluntários.</p>

continua

Ref. (17)	Moyle <i>et al.</i> Long-term safety and efficacy of poly-L-lactic acid in the treatment of HIV-related facial lipoatrophy. HIV Med. 2006 Apr;7(3):181-5. doi: 10.1111/j.1468-1293.2006.00342.x.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>“The original protocol was approved by an independent ethics committee at the Chelsea and Westminster Hospital, London, UK.”</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Pacientes HIV positivos e com perda de gordura nasolabial moderada a grave, avaliada por médico e paciente. Os pacientes elegíveis não haviam recebido nenhum tratamento prévio para a correção da lipoatrofia associada ao HI
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	NÃO. Não cita
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Voluntários foram divididos em 02 grupos, ambos tratados com PLLA, um em tratamento imediato (n:15) e outro em tratamento tardio (n:15)
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Os dados foram gerados a partir do dispositivo comparável ao dispositivo em questão, porém sem marca definida.
Desfecho primário	Comprovação da segurança e da eficácia a longo prazo do ácido poli-L-láctico (PLLA) injetável para a correção da lipoatrofia facial.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO – Estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: DEFICIÊNCIAS MENORES – Não apresenta critérios de exclusão; apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações;</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 30 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; efeitos adversos tardios incluem a presença de nódulos leves no local do tratamento; as tendências favoráveis nos resultados de eficácia observadas na semana nas visitas de retorno, conforme avaliações subjetivas da satisfação dos pacientes com sua aparência facial e menores níveis de ansiedade e depressão.</p>

continua

Ref. (18)	Narciso <i>et al.</i> Immediate versus delayed surgical intervention for reconstructive therapy of HIV-associated facial lipoatrophy: a randomized open-label study. AIDS Res Hum Retroviruses. 2009 Oct;25(10):979-87. doi: 10.1089/aid.2009.0029.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“Ethics Committee at the National Institute for Infectious Diseases “L. Spallanzani”, Rome
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Pacientes portadores do vírus HIV, maiores de 18 anos de idade, Síndrome de lipodistrofia relacionada ao HIV com FLA grave, elegível com base na recomendação médica para cirurgia corretiva; contagem de CD4 > 100 = mm ³ ; HIV-RNA < 1000 cópias = ml; e terapia HAART estável por pelo menos 6 meses.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Gravidez, cirurgia de preenchimento anterior, tratamentos atuais com anticoagulação ou cortisona, complexo de demência da AIDS, diabetes mellitus instável, doenças de pele (como herpes, psoríase e qualquer dermatite em fase ativa), tratamentos odontológicos, condições clínicas insatisfatórias e incapacidade de preencher o questionário.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Voluntários foram divididos em 02 grupos tratados com a associação de PLLA e gel de poliacrilamida. Um grupo em tratamento imediato (n: 67) e o outro em tratamento tardio (n:67).
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Dados gerados com o depositável compatível – Sculptra (Aventis Pharmaceutical, Collegeville, PA)
Desfecho primário	Comparação da mudança entre o início (imediato ou tardio) e o fim da intervenção de preenchimento com associação de PLLA e gel de poliacrilamida, quanto ao grau de gravidade da FLA avaliada por médicos.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO – Estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base.</p> <p>Coleta de dados: DEFICIENCIAS MENORES – Apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração curta do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações;</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 134 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; os eventos adversos foram leves e resolvidos após uma média de 4 dias; apresenta resultados positivos sobre satisfação e qualidade de vida.</p>

continua

Ref. (19)	Levy <i>et al.</i> Treatment of HIV lipoatrophy and lipoatrophy of aging with poly-L-lactic acid: a prospective 3-year follow-up study. J Am Acad Dermatol. 2008 Dec;59(6):923-33. doi: 10.1016/j.jaad.2008.07.027.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>Não cita.</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Uma coorte consistiu em pacientes com HIV e lipoatrofia e uma segunda coorte consistiu em pacientes HIV-negativos com lipoatrofia.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	NÃO. Não cita
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Voluntários foram divididos em 02 grupos, um grupo com indivíduos HIV-positivos (n:27) e o outro HIV-negativos (n:38).
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Dados gerados com o depositável compatível - Sculptra (Dermik Laboratories, Bridgewater, NJ)
Desfecho primário	Avaliação da eficácia e da segurança a longo prazo do PLLA durante 3 anos de acompanhamento.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO – Estudo não randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base; não cita aprovação em comitês.</p> <p>Coleta de dados: DEFICIÊNCIAS MENORES – Não apresenta critérios de exclusão; apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração foi apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações.</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 65 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; apresenta resultados positivos sobre satisfação e qualidade de vida.</p>

QUADRO 6. Avaliação do PLLA no tratamento de cicatrizes da acne.

Ref. (20)	Sapra <i>et al.</i> A Canadian study of the use of poly- L-lactic acid dermal implant for the treatment of hill and valley acne scarring. <i>Dermatol Surg.</i> 2015 May;41(5):587-94. doi: 10.1097/DSS.0000000000000366.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>“The study was conducted with adherence to the Declaration of Helsinki and Good Clinical Practices as established by the International Conference on Harmonization”</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Adultos, não gestantes com 18 anos ou mais, buscando ativamente tratamento ambulatorial para cicatrizes de acne em aclives e declives; compreensão do protocolo do estudo e disposição em cumprir os requisitos do ensaio.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. de cicatriz hipertrófica ou formação de quelóide, resposta dérmica inflamatória a procedimentos dérmicos anteriores, aumento facial ou cirurgia estética facial nos últimos 6 meses, distúrbios hemorrágicos que necessitassem de tratamento, lesões cancerígenas ou pré-cancerosas na área da cicatriz de acne, reações alérgicas à lidocaína e/ou trauma facial no último ano. O uso concomitante de anticoagulantes durante o estudo foi proibido. O uso prévio de DermaDeep ou DermaLive (Dermatech, Paris, França), o uso de Accutane (isotretinoína; Roche Laboratories, Inc., Nutley, NJ) nos últimos 6 meses ou o uso de medicamentos ou dispositivos médicos em investigação nos últimos 30 dias do início do estudo f
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Mas não houve divisão de grupos, pois é um estudo de braço único (n:25)
Estudo é cego para os avaliadores?	SIM.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Dados gerados com o depositável compatível - Sculptra (Dermik Laboratories, Sanofi-Aventis, Bridgewater, NJ)
Desfecho primário	Desfecho primário de eficácia foi o grau de mudança na cicatrização das cicatrizes de acne, conforme capturado por fotografia (escala Likert de 4 pontos).
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO – Estudo não randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base; não cita aprovação em comitês.</p> <p>Coleta de dados: DEFICIÊNCIAS MENORES – Não apresenta critérios de exclusão; apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração curta do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações.</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – 22 de 25 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; indica que a exposição foi bem tolerada; apresenta resultados positivos sobre satisfação dos voluntários. .</p>

continua

Ref. (21)	Zhou <i>et al.</i> Poly-L-Lactic Acid combined with CO2 fractional laser for the treatment of acne scars. J Cosmet Dermatol. 2025 Jun;24(6):e70271. doi: 10.1111/jocd.70271.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	<i>Não cita.</i>
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Idade > 18 anos, independentemente do sexo; diagnóstico clínico de cicatrizes de acne facial leves a moderadas; e prontuário médico completo e conformidade com o protocolo do estudo.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	SIM. Mulheres grávidas ou potencialmente grávidas; pacientes com doenças sistêmicas concomitantes, como doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, hepáticas ou renais, epilepsia, diabetes ou lúpus eritematoso; pacientes fotossensíveis; pacientes com histórico de doença mental ou transtornos psicológicos; pacientes com lesões cutâneas com ulceração local, infecções bacterianas, virais ou fúngicas ativas ou suspeita de câncer de pele na área de tratamento; acne moderada a grave; pacientes com vitiligo ou psoríase ativa concomitante; pacientes que usaram hidroxiácidos ou ácido glicólico localmente nos 3 meses anteriores ao estudo ou foram submetidos a terapia de luz pulsada intensa, terapia a laser fracionada, microagulhamento por radiofrequência ou outros tratamentos faciais nos 3 meses anteriores ao estudo; pacientes que foram submetidos a tratamento com injeção de preenchimento nos últimos 6 meses; e pacientes com tendência hipertrófica e quelóide.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Voluntários foram divididos em 02 grupos, um tratado apenas com laser fracionado de CO2 (n:32) o outro em tratamento combinado de PLLA e laser fracionado de CO2 (n:30)
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Dados gerados com dispositivo comparável – Loviselle (Changchun Shengboma Biomedical Company, China)
Desfecho primário	Determinação da segurança e a eficácia do PLLA (Loviselle) combinado com um laser fracionado de CO2 no tratamento de cicatrizes de acne.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO – Estudo randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base; não cita aprovação em comitês.</p> <p>Coleta de dados: DEFICIENCIAS MENORES – Não apresenta critérios de exclusão; apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração curta do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações.</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 62 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; as reações adversas incluíram vermelhidão transitória, hematomas e pigmentação; pelo questionário de satisfação dos pacientes, o grupo de tratamento combinado apresentou resultados melhores do que o grupo com tratamento único.</p>

QUADRO 7. Avaliação do PLLA como tratamento adjuvante na mastectomia.

Ref. (22)	Dessy <i>et al.</i> The use of poly-lactic acid to improve projection of reconstructed nipple. <i>Breast.</i> 2011 Jun;20(3):220-4. doi: 10.1016/j.breast.2010.11.010.
Local do estudo e Aprovação em Comitê de Ética ou Similar	“ <i>Department of Plastic and Reconstructive Surgery of the University Hospital Policlinico Umberto I of Rome</i> ”
Apresenta Critérios de Inclusão bem definidos?	SIM. Pacientes previamente submetidas a mastectomia unilateral e reconstrução mamária com implante submuscular, seguida de restauração do mamilo. Acompanhamento oncológico sem metástase local nem à distância, e marcadores tumorais negativos ao longo de 3 anos de acompanhamento. Todas as pacientes com uma diminuição importante na projeção do mamilo, e que desejavam uma melhora. Além disso, pacientes que se recusaram qualquer procedimento cirúrgico adicional.
Apresenta Critérios de Exclusão bem definidos?	NÃO. Os autores não citam critérios de exclusão.
Os grupos de pacientes são apropriados?	SIM. Mas não houve divisão de grupos, pois é um estudo de braço único (n:12)
Estudo é cego para os avaliadores?	NÃO. Estudo aberto.
Dispositivo é apropriado?	SIM. Dados gerados com dispositivo comparável – Sculptr (Sanofi Aventis, Paris, Europe)
Desfecho primário	Avaliação de um preenchedor absorvível, para obter um suporte rígido e melhorar a projeção de mamilos reconstruídos.
ANÁLISE DO ARTIGO	<p>Desenho do estudo: APROPRIADO – Estudo não randomizado; possui uma amostra representativa e aplicável; apresenta comparação com a linha de base;</p> <p>Coleta de dados: DEFICIÊNCIAS MENORES – Não apresenta critérios de exclusão; apresenta coleta de dados suficientes para uma avaliação objetiva; a duração apropriada do tratamento para avaliar os efeitos e possíveis complicações.</p> <p>Resultados: ALTA QUALIDADE – Todos os 12 pacientes foram incluídos na análise; refletem o desempenho pretendido para o dispositivo médico; possui efeito clinicamente significativo; não foi observado efeito adverso; alto grau de satisfação das pacientes.</p>

6. considerações Finais

A correlação entre a literatura atual e as informações contidas nas IFUs sugerem que os dispositivos preenchedores a base de PLLA para correções de faciais e corporais são uma opção eficaz e geralmente segura para a melhora estética e ajudam a melhorar a qualidade de vida do paciente.

O PLLA é um dos mais importantes agentes de preenchimento com grau de satisfação reconhecido e um grau de resiliência importante.

O Saffire possui similaridade aos produtos registrados no Brasil, quanto às características de uso pretendido, aos critérios técnicos e às características biológicas, que o tornam um dispositivo com eficaz e seguro.

Referências Bibliográficas

1. Ao YJ, Yi Y, Wu GH. Application of PLLA (Poly-L-Lactic acid) for rejuvenation and reproduction of facial cutaneous tissue in aesthetics: A review. *Medicine (Baltimore)*. 2024 Mar 15;103(11):e37506. doi: 10.1097/MD.00000000000037506. .
2. Bohnert K, Dorizas A, Lorenc P, Sadick NS. Randomized, Controlled, Multicentered, Double-Blind Investigation of Injectable Poly-L-Lactic Acid for Improving Skin Quality. *Dermatol Surg*. 2019 May;45(5):718-724. doi: 10.1097/DSS.0000000000001772.
3. Bracco GS, Gerenutti M. Uso do bioestimulador PLLA para tratar o envelhecimento da pele. *DELOS Desarrollo Local Sostenible*. 2024; 17(62):e3197
4. Brandt FS, Cazzaniga A, Baumann L, Fagien S, Glazer S, Kenkel JM, Lowe NJ, Monheit GD, Narins RS, Rendon MI, Rohrich RJ, Werschler WP. Investigator global evaluations of efficacy of injectable poly-L-lactic acid versus human collagen in the correction of nasolabial fold wrinkles. *Aesthet Surg J*. 2011 Jul;31(5):521-8. doi: 10.1177/1090820X11411161.
5. Byun SY, Seo KI, Shin JW, Kwon SH, Park MS, Lee J, Park KC, Na JI, Huh CH. Objective Analysis of Poly-L-Lactic Acid Injection Efficacy in Different Settings. *Dermatol Surg*. 2015 Dec;41 Suppl 1:S314-20. doi: 10.1097/DSS.0000000000000552.
6. Butterwick K, Lowe NJ. Injectable poly-L-lactic acid for cosmetic enhancement: learning from the European experience. *J Am Acad Dermatol*. 2009 Aug;61(2):281-93. doi: 10.1016/j.jaad.2008.11.881.
7. Chen HH, Javadi P, Daines SM, Williams EF 3rd. Quantitative assessment of the longevity of poly-L-lactic acid as a volumizing filler using 3-dimensional photography. *JAMA Facial Plast Surg*. 2015 Jan-Feb;17(1):39-43. doi: 10.1001/jamafacial.2014.867.
8. Christen MO. Collagen stimulators in body applications: a review focused on Poly-L-Lactic Acid (PLLA). *Clin Cosmet Investig Dermatol*. 2022;15:997–1019.
9. Dessy LA, Troccola A, Ranno RL, Maruccia M, Alfano C, Onesti MG. The use of poly-lactic acid to improve projection of reconstructed nipple. *Breast*. 2011 Jun;20(3):220-4. doi: 10.1016/j.breast.2010.11.010.

10. Fabi SG, Le JHTD, Prygova I, Bråsäter D. Midface Projection Using Biostimulatory Poly- l -Lactic Acid Injectable Implant: A Subgroup Analysis of the Cheek Wrinkle Trial. *Dermatol Surg.* 2024 Dec 1;50(12):1137-1142. doi: 10.1097/DSS.0000000000004434.
11. Fitzgerald R, Bass LM, Goldberg DJ, Graivier MH, Lorenc ZP. Physiochemical Characteristics of Poly-L-Lactic Acid (PLLA). *Aesthet Surg J.* 2018 Apr 6;38(suppl_1):S13-S17. doi: 10.1093/asj/sjy012.
12. Gogolewski S, Jovanovic M, Perren SM, Dillon JG, Hughes MK. Tissue response and in vivo degradation of selected polyhydroxyacids: polylactides (PLA), poly(3-hydroxybutyrate) (PHB), and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHB/VA). *J Biomed Mater Res.* 1993;27(9):1135-1148.
13. Goldberg D, Guana A, Volk A, Daro-Kaftan E. Single-arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. *Dermatol Surg.* 2013 Jun;39(6):915-22. doi: 10.1111/dsu.12164.
14. Goldberg DJ. Stimulation of collagenesis by poly-L-lactic acid (PLLA) and -glycolide polymer (PLGA)-containing absorbable suspension suture and parallel sustained clinical benefit. *J Cosmet Dermatol.* 2020 May;19(5):1172-1178. doi: 10.1111/jocd.13371.
15. Haddad A, Avelar L, Fabi SG, Sarubi J, Somenek M, Coimbra DD, Palm M, Durairaj KK, Somji M, Vasconcelos-Berg R, Hanseok L, Morlet-Brown K, Huang J, Fitzgerald R, Hexsel D, Mao C, Weinberg F, Prygova I, Bråsäter D. Injectable Poly-L-Lactic Acid for Body Aesthetic Treatments: An International Consensus on Evidence Assessment and Practical Recommendations. *Aesthetic Plast Surg.* 2025 Mar;49(5):1507-1517. doi: 10.1007/s00266-024-04499-9.
16. Hyun MY, Lee Y, No YA, Yoo KH, Kim MN, Hong CK, Chang SE, Won CH, Kim BJ. Efficacy and safety of injection with poly-L-lactic acid compared with hyaluronic acid for correction of nasolabial fold: a randomized, evaluator-blinded, comparative study. *Clin Exp Dermatol.* 2015 Mar;40(2):129-35. doi: 10.1111/ced.12499.
17. Ibrahim O, Ionta S, Depina J, Petrell K, Arndt KA, Dover JS. Safety of Laser-Assisted Delivery of Topical Poly-L-Lactic Acid in the Treatment of Upper Lip Rhytides: A Prospective, Rater-Blinded Study. *Dermatol Surg.* 2019 Jul;45(7):968-974. doi: 10.1097/DSS.0000000000001743.

18. Im SH, Im DH, Park SJ, Chung JJ, Jung Y, Kim SH. Stereocomplex Polylactide for Drug Delivery and Biomedical Applications: A Review. *Molecules*. 2021 May 11;26(10):2846. doi: 10.3390/molecules26102846.
19. Kulkarni RK, Pani KC, Neuman C, Leonard F. Polylactic acid for surgical implants. *Arch Surg*. 1966;93(5):839-843.
20. Lam SM, Azizzadeh B, Graivier M. Injectable poly-L-lactic acid (Sculptra): technical considerations in soft-tissue contouring. *Plast Reconstr Surg*. 2006;118(3 Suppl):55S–63S.
21. Lemperle G, de Fazio S, Nicolau P. ArteFill: a third-generation permanent dermal filler and tissue stimulator. *Clin Plast Surg*. 2006;33(4):551-565
22. Levy RM, Redbord KP, Hanke CW. Treatment of HIV lipoatrophy and lipoatrophy of aging with poly-L-lactic acid: a prospective 3-year follow-up study. *J Am Acad Dermatol*. 2008 Dec;59(6):923-33. doi: 10.1016/j.jaad.2008.07.027.
23. Lowe P, Lowe NJ, Patnaik R. Three-dimensional digital surface imaging measurement of the volumizing effect of injectable poly-L-lactic acid for nasolabial folds. *J Cosmet Laser Ther*. 2011 Apr;13(2):87-94.
24. Mest DR, Humble G. Safety and efficacy of poly-L-lactic acid injections in persons with HIV-associated lipoatrophy: the US experience. *Dermatol Surg*. 2006 Nov;32(11):1336-45. doi: 10.1111/j.1524-4725.2006.32303.x.
25. Moyle GJ, Brown S, Lysakova L, Barton SE. Long-term safety and efficacy of poly-L-lactic acid in the treatment of HIV-related facial lipoatrophy. *HIV Med*. 2006 Apr;7(3):181-5. doi: 10.1111/j.1468-1293.2006.00342.x.
26. Narciso P, Bucciardini R, Tozzi V, Bellagamba R, Ivanovic J, Giulianelli M, Scevola S, Palummieri A, Fragola V, Massella M, Fracasso L, De Vita R, Pierro P, Del Maestro A, Mirra M, Weimer L. Immediate versus delayed surgical intervention for reconstructive therapy of HIV-associated facial lipoatrophy: a randomized open-label study. *AIDS Res Hum Retroviruses*. 2009 Oct;25(10):979-87. doi: 10.1089/aid.2009.0029.
27. Narins RS, Baumann L, Brandt FS, Fagien S, Glazer S, Lowe NJ, Monheit GD, Rendon MI, Rohrich RJ, Werschler WP. A randomized study of the efficacy and safety of injectable poly-L-lactic acid versus human-based collagen implant in the

- treatment of nasolabial fold wrinkles. *J Am Acad Dermatol*. 2010 Mar;62(3):448-62. doi: 10.1016/j.jaad.2009.07.040.
28. Nofar M, Sacligil D, Carreau PJ, Kamal MR, Heuzey MC. Poly (lactic acid) blends: Processing, properties and applications. *Int J Biol Macromol*. 2019 Mar 15;125:307-360. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.12.002.
 29. Palm M, Weinkle S, Cho Y, LaTowsky B, Prather H. A Randomized Study on PLLA Using Higher Dilution Volume and Immediate Use Following Reconstitution. *J Drugs Dermatol*. 2021 Jul 1;20(7):760-766. doi: 10.36849/JDD.6034.
 30. Qu H, Wang L, Xin W, Lu M, Jing H, Wang G, Gao L. Clinical Efficacy Comparisons Between Poly-L-Lactic Acid Injections and Non-Ablative 1565-nm Fractional Laser for Treatment of Striae Distensae-A Randomized Trial. *J Cosmet Dermatol*. 2025 Jul;24(7):e70338. doi: 10.1111/jocd.70338.
 31. Ratner BD, Bryant SJ. Biomaterials: where we have been and where we are going. *Annu Rev Biomed Eng*. 2004;6:41-75. doi: 10.1146/annurev.bioeng.6.040803.140027.
 32. Sandoval MHL. Poly-L-lactic acid for the gluteal area. In: Costa AD, editor. *Minimally Invasive Aesthetic Procedures: A Guide for Dermatologists and Plastic Surgeons*. Springer International Publishing; 2020:543–547. doi:10.1007/978-3-319-78265-2_76
 33. Sapra S, Stewart JA, Mraud K, Schupp R. A Canadian study of the use of poly-L-lactic acid dermal implant for the treatment of hill and valley acne scarring. *Dermatol Surg*. 2015 May;41(5):587-94. doi: 10.1097/DSS.0000000000000366.
 34. Schierle CF, Casas LA. Nonsurgical rejuvenation of the aging face with injectable poly-L-lactic acid for restoration of soft tissue volume. *Aesthet Surg J*. 2011;31(1):95-109
 35. Shridharani SM, Tisch GM, Ebersole TG, Moak TN, Edwartz C. Clinical experience of poly-L-lactic acid injections for body contouring treatment. *J Cosmet Dermatol*. 2021 Jun;20(6):1655-1662. doi: 10.1111/jocd.14141
 36. Sickles CK, Nassereddin A, Patel P, Gross GP. Poly-L-Lactic Acid. 2024 Feb 28. In: *StatPearls [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan–. PMID: 29939648.

37. Signori R, Barbosa AP, Cezar-Dos-Santos F, Carbone AC, Ventura S, Nobre BBS, Neves MLBB, Câmara-Souza MB, Poluha RL, De la Torre Canales G. Efficacy and Safety of Poly-l-Lactic Acid in Facial Aesthetics: A Systematic Review. *Polymers (Basel)*. 2024 Sep 11;16(18):2564. doi: 10.3390/polym16182564.
38. Stein P, Vitavska O, Kind P, Hoppe W, Wieczorek H, Schürer NY. The biological basis for poly-L-lactic acid-induced augmentation. *J Dermatol Sci*. 2015Apr;78(1):26-33.
39. Tsuji H. Poly(lactic acid) stereocomplexes: A decade of progress. *Adv Drug Deliv Rev*. 2016 Dec 15;107:97-135. doi: 10.1016/j.addr.2016.04.017. Epub 2016 Apr 25. PMID: 27125192.
40. Vleggaar D, Fitzgerald R, Lorenc ZP, Andrews JT, Butterwick K, Comstock J, Hanke CW, O'Daniel TG, Palm MD, Roberts WE, Sadick N, Teller CF. Consensus recommendations on the use of injectable poly-L-lactic acid for facial and nonfacial volumization. *J Drugs Dermatol*. 2014 Apr;13(4 Suppl):s44-51.(a)
41. Vleggaar D, Fitzgerald R, Lorenc ZP. Composition and mechanism of action of poly-L-lactic acid in soft tissue augmentation. *J Drugs Dermatol*. 2014;13(4 Suppl):s29-s31. (b)
42. Vleggaar D. Facial volumetric correction with injectable poly-L-lactic acid. *Dermatol Surg*. 2005 Nov;31(11 Pt 2):1511-7; discussion 1517-8. doi: 10.2310/6350.2005.31236.
43. Waibel J, Ziegler M, Nguyen TQ, Le JHTD, Qureshi A, Widgerow A, Meckfessel M. Comparative Bulk RNA-Seq Analysis of Poly-l-Lactic Acid Versus Calcium Hydroxylapatite Reveals a Novel, Adipocyte-Mediated Regenerative Mechanism of Action Unique to PLLA. *Dermatol Surg*. 2024 Nov 1;50(11S):S166-S171. doi: 10.1097/DSS.0000000000004425.
44. Zhang Y, Zhang X, Gao X, Wei Y, Qian W, Sun Z, Ding J, Bao S, Ren R, Zhao H. Efficacy and Safety of Poly-l-Lactic Acid for Correction of Midfacial Volume Loss and Contour Defects: A Prospective, Multicenter, Randomized, Parallel- Controlled, Evaluator-Blinded, Superiority Trial. *J Cosmet Dermatol*. 2025 Jul;24(7):e70230. doi: 10.1111/jocd.70230

45. Zhou C, Chen W, Zhang L, Luo X, Zhu L, Zhang E, Li K, Qin X. Poly-L-Lactic Acid Combined With CO2 Fractional Laser for the Treatment of Acne Scars. *J Cosmet Dermatol*. 2025 Jun;24(6):e70271. doi: 10.1111/jocd.70271.

APÊNDICE A

Dados do dispositivo SAFFIRE e das IFUs de dispositivos similares disponíveis no mercado nacional registrados na ANVISA.

As informações contidas neste Apêndice foram copiladas integralmente das IFUs do site da ANVISA, cujos endereços eletrônicos estão disponíveis para consulta.

Dados	Produto PHD	Produto Similar 1 (S1) https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351202909201515/?nomeProduto=sculptra	Produto Similar 2 (S2) https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351061672202094/?nomeProduto=elleva	Produto Similar 3 (S3) https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351364291202315/?nomeProduto=angelis	Similaridade do SAFFIRE com produtos similares
Nome comercial	SAFFIRE	SCULPTRA®	RENOVA ELLEVA® / RENNOVA ELLEVA X®/ RENNOVA ELLEVA 150®	ANGELIS PLLA®	Não se aplica
Nome técnico	Solução para Preenchimento Intradérmico	Solução para Preenchimento Intradérmico	Solução para Preenchimento Intradérmico	Implantes Absorvíveis	(S1) (S2) (S3)
Fabricante	PHD Pharma Ltda	Q-MED AB - Suécia	GANA R&D CO, LTD - Coreia do Sul	ME PRP Science Co, Ltd, Coreia do Sul	Não se aplica
Classe de risco	IV - Máximo Risco	IV - Máximo risco	IV - Máximo Risco	IV - Máximo Risco	(S1) (S2) (S3)
Nº de Registro na ANVISA	-	80251760008	80451960236	81621070008	Não se aplica
Composição	Ácido poli-L-lático, Manitol, CMC	Cada frasco de pó liofilizado contém: Ácido poli-L-lático, Carmelose sódica e Manitol	Cada frasco de pó liofilizado contém: Ácido poli-L-lático, Carboximetilcelulose (CMC) e Manitol	Cada frasco de pó liofilizado contém: Ácido poli-L-lático, Croscarmelose sódica e Manitol	(S1) (S2) (S3)
Descrição	O Saffire é um implante dérmico semipermanente, apirogênico, de baixa viscosidade, de coloração esbranquiçada, biodegradável e totalmente reabsorvível. É composto por micropartículas esféricas de ácido poli-L-lático (PLLA) sintético, de origem não-animal, suspensas e totalmente solubilizadas em uma concentração de carboximetilcelulose e manitol, liofilizadas e esterilizadas em frasco. Destina-se na utilização subdérmica e dérmica profunda, em regiões faciais e corporais específicas, podendo ser associado com lidocaína 2%, para reduzir a sensibilidade do paciente durante o tratamento.	Sculptrá é um implante de ácido poli-L-lático que é reconstituído a partir de um pó seco estéril pela adição de água para injetáveis para formar uma suspensão. O ácido poli-L-lático é biocompatível e biodegradável. Sculptrá é produzido por fabricação asséptica e fornecido em frasco-ampola de vidro transparente. Para proporcionar alívio da dor durante o procedimento de injeção, uma solução estéril de cloridrato de lidocaína pode ser adicionada ao frasco do produto reconstituído, imediatamente antes da injeção. Cada frasco de Sculptrá é para uso em um único paciente e em uma única sessão	O Rennova Elleva é composto por Ácido Poli-L-lático na forma de uma suspensão estéril, a qual é reconstituída a partir de um pó liofilizado estéril pela adição de água esterilizada para injeção.	O Angelis é composto por Ácido Poli-L-lático na forma de pó, o qual deve ser reconstituído pela adição de água esterilizada para injeção.	(S1) (S2) (S3)

Formas de apresentação	Uma embalagem secundária tipo estojo contendo: Embalagem primária tipo frasco de vidro com 1512 mg de pó liofilizado; instrução de uso; etiquetas de rastreabilidade.	Frasco-ampola de vidro contendo 367,5 mg de pó liofilizado: Cartucho contendo 1 frasco-ampola de vidro + instruções de uso. Cartucho contendo 2 frascos-ampola de vidro + instruções de uso	RENNOVA ELLEVA®: 1 frasco contendo 520 mg de pó liofilizado RENNOVA ELLEVA X®: ®: 1 frasco contendo 1560 mg de pó liofilizado. RENNOVA ELLEVA 150®: 1 frasco contendo 371 mg de pó liofilizado.	1 frasco-ampola contendo pó seco estéril de ácido poli-L-láctico 150 mg	(S2) (S3)
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS					
Uso pretendido	Tem como finalidade melhoria da flacidez cutânea decorrente do processo de envelhecimento tanto por fatores intrínseco e extrínseco, correção volumétrica de áreas deprimidas, como sulcos, rugas, depressões cutâneas e cicatrizes atróficas.	Utilizado com a finalidade de aumentar o volume de áreas deprimidas, sendo utilizado principalmente para corrigir vincos, rugas, dobras e envelhecimento da pele. Sculptra também é indicado para correções de grande volume dos sinais de perda de gordura facial (lipoatrofia), inclusive em pacientes com vírus da imunodeficiência humana. Sculptra é indicado para uso em sulcos nasolabiais, bochechas, linhas de marionete, têmporas e vinco do queixo.	Utilizada para melhoria da flacidez cutânea decorrente do processo de envelhecimento intrínseco e extrínseco e correção volumétrica de áreas deprimidas, como sulcos, rugas, depressões cutâneas e cicatrizes atróficas nas regiões da face, pescoço, colo, braços, abdômen, coxas e glúteos. As alterações faciais em regiões como, temporal, malar e zigomática, decorrentes de atrofia gordurosa (lipoatrofia) principalmente da absorção da gordura facial em pacientes portadores do vírus HIV.	É indicado para correção de deficiências no contorno do sulco nasolabial e para restauração e/ou correção dos sinais de perda de gordura facial (lipoatrofia), incluindo pessoas com vírus da imunodeficiência humana.	(S1) (S2) (S3)
Local de contato no corpo	Regiões da Face	Regiões da Face	Regiões da Face	Regiões da Face	(S1) (S2) (S3)
Mecanismo de ação	O mecanismo de ação consiste na estimulação de fibroblastos ativando a neocolagênese em resposta a uma inflamação tecidual subclínica. Essa fibroplasia produz o colágeno tipo I, resultando em uma melhora desejada do tecido. O novo colágeno começa a se formar após 30 a 35 dias e continua a aumentar por período de 9 meses a 1 ano. No sexto mês, muitas partículas tornam-se porosas e circundadas por macrófagos. Ao final desse período não há evidências de fibrose, e as partículas de PLLA desaparecem. A degradação do produto ocorre através de hidrólise não enzimática em monômeros de ácido láctico que são metabolizados em CO ₂ , H ₂ O ou incorporados à glicose. Com meia vida estimada em 31 dias, o PLLA é totalmente absorvido pelo organismo em aproximadamente 18 meses.	Quando preparado com água para injetáveis, consiste em uma suspensão de micropartículas sólidas de ácido poli-L-láctico com distribuição de tamanho de partícula definida. Quando injetada, a suspensão proporciona um aumento gradual dos tecidos moles e espessamento da pele, ao longo de algumas semanas, à medida que as micropartículas são circundadas pelo tecido conjuntivo do hospedeiro com um acúmulo de novo colágeno (bioestimulador). A resposta individual e a área de tratamento podem afetar a biodegradação deste produto.	Não consta na bula oficial	Não consta na bula oficial	(S1)

<p>Contraindicações</p>	<p>Este produto não deve ser usado em paciente com inflamação ou infecção (aguda ou crônica) e/ou próxima da área de tratamento e/ou patologias de pele; Este produto não deve ser usado em nenhuma pessoa que tenha hipersensibilidade a qualquer um dos componentes presentes na formulação; Não use nas áreas hiperdinâmicas e/ou de pouca derme e/ou superficial como: camada epidérmica, região dos lábios, região perioral, região periorbitária/olheiras, região frontal, região glabellar, região do nariz, região do pescoço e/ou colo, dorso da mão (lado oposto à palma da mão); Não utilize em combinação e/ou mesclagem com preenchedores permanentes; Não injete ou certifique-se aplicação no interior de vasos sanguíneos; Pacientes em uso de aspirina, vitamina E, cápsulas de óleo de peixe, AINES e anticoagulantes, deverão obter autorização dos seus respectivos médicos para que seja interrompido 10 dias antes do procedimento, visto que tais substâncias podem influenciar no prolongamento de sangramentos, aumentando riscos de equimoses, hematomas e/ou edema hemorrágicos; Contraindicado em pacientes com história de reações anafiláticas e/ou alergias múltiplas; Também não está aprovado seu uso em pacientes menores de 18 anos, gestantes ou em fase de mamentação; Outras contraindicações são: uso de imunossuppressores e tabagismo pesado. Pacientes em uso crônico de imunossuppressores e anti-inflamatórios como os corticoides devem ser abordados com muito cuidado, pois a supressão da resposta inflamatória durante o tratamento com os mesmos, podem levar a uma resposta subterapêutica. Após a descontinuidade ou interrupção do corticoide, pode ocorrer resposta exagerada com o PLLA. Não combine com tratamentos dérmicos físicos ou químicos</p>	<p>Pacientes com histórico de hipersensibilidade a algum dos constituintes do produto; pacientes com alergias graves manifestadas por história de anafilaxia ou presença de múltiplas alergias graves; pacientes com histórico de hipersensibilidade à lidocaína ou outros anestésicos locais do tipo amida; doença ativa, como inflamação (erupção cutânea como cistos, acne, erupções cutâneas ou urticária), infecção ou tumores, no local de tratamento pretendido ou próximo a ele, até que o processo subjacente tenha sido controlado.</p>	<p>Este produto não deve ser usado em nenhuma pessoa com inflamação ou infecção ativa ou próxima da área de tratamento; pessoa que tenha hipersensibilidade a qualquer um dos componentes; não usar em área periorbital, bem como em suas proximidades e lábios; não deve ser administrado em derme superficial e média, bem como para correção/tratamento de rugas finas.</p>	<p>Não injete o produto em pacientes com doenças de pele agudas ou crônicas (infecção ou inflamação), seja no local da injeção ou áreas adjacentes; Não injete o produto em pacientes altamente sensíveis ao produto e seus componentes; A segurança do uso do produto em pacientes com suscetibilidade a cicatrizes excessivas (queloides) não foi estabelecida; Se o produto for injetado em pacientes com histórico de erupção herpética, pode ocorrer recidiva herpetiforme; Não injete o produto em pacientes com mau funcionamento do fígado ou coagulação sanguínea; Não injete em áreas de atuação de músculos hiperdinâmicos (região perioral, labial e periocular); Não injete na parte vermelha dos lábios (vermelhão).</p>	<p>(S1) (S2) (S3)</p>
--------------------------------	--	---	--	--	------------------------------

	baseados em: ultrassom, laser e peeling, até a cura completa da pele.				
Advertências	<p>Não utilizar o produto, se a caixa estiver violada; este produto só deve ser utilizado por um profissional de saúde habilitado que esteja completamente familiarizado com o produto e/ou técnicas e/ou protocolos de tratamento e/ou resultados indesejável para reversão e amparo do paciente; verificar a data da validade do produto na embalagem; não reutilizar as agulhas; não tentar endireitar uma agulha; este produto só deve ser utilizado na derme profunda ou na camada subcutânea. Para evitar pápulas e nódulos perto da área de tratamento, as injeções superficiais devem ser evitadas. Para minimizar o aparecimento de pápulas e nódulos, a área tratada deve ser massageada para que o produto seja distribuído uniformemente. Para evitar a contaminação, cada frasco é para uso individual de paciente. Não reutilize ou esterilize novamente o frasco. Não usar se a embalagem estiver danificada ou aberta. Este produto não deve ser implantado nos vasos sanguíneos. A implantação deste produto em vasos dérmicos pode causar oclusão vascular, infarto ou fenômenos embólicos. Não corrija demais a deficiência de contorno, pois a depressão deve melhorar gradualmente durante várias semanas após a injeção, pois o efeito do tratamento ocorre. Não injetar na área vermelha (intermediária) do lábio. O pó deve ser reconstituído com água esterilizada e pode ser utilizado dentro de 72 horas quando armazenado entre 2-8°C. Uma agulha e seringa estéril devem ser usadas para injetar o produto.</p>	<p>Técnicas de injeção inadequadas, como injeção superficial, inserção de quantidade excessiva de produto ou reconstituição incorreta, podem levar ao aparecimento de pápulas ou nódulos no local da injeção. Massageie a área de tratamento para garantir a distribuição adequada do produto para minimizar a aparência de tais pápulas ou nódulos. Não injete por via intravascular. Recomenda-se a aspiração antes de cada injeção. Isquemia superficial localizada e necrose com potencial formação de cicatrizes podem ocorrer após a injeção nos vasos ou próximo a eles, especialmente em áreas com fluxo sanguíneo colateral limitado. Isso pode ser causado pela lesão, obstrução ou comprometimento dos vasos sanguíneos. Deve-se tomar cuidado adicional se o paciente tiver sido submetido a um procedimento cirúrgico anterior ou tiver sofrido trauma prévio na área de tratamento planejada. A introdução não intencional de preenchedores de tecidos moles nos vasos pode causar embolia, oclusão dos vasos, isquemia, necrose ou infarto no local do implante ou na área fornecida pelos vasos sanguíneos afetados. Eventos adversos raros, porém, graves, incluem deficiência visual temporária ou permanente, cegueira, isquemia cerebral ou hemorragia cerebral, levando a acidente vascular cerebral, necrose da pele e danos às estruturas subjacentes. Interrompa imediatamente a aplicação se ocorrer um dos seguintes sintomas, incluindo alterações na visão, sinais de acidente vascular cerebral, empalidecimento da pele ou dor incomum durante ou logo após o procedimento. Os pacientes devem receber atenção médica imediata e, possivelmente, avaliação por um profissional de saúde apropriado, caso ocorra uma injeção intravascular. Utilize com precaução em pacientes com distúrbios hemorrágicos ou pacientes que utilizam substâncias que afetam a função plaquetária, trombolíticos ou anticoagulantes. Esses pacientes podem apresentar aumento de formação de hematomas ou hemorragias no local da injeção. Não corrija excessivamente uma deficiência de contorno, pois</p>	<p>1. Este Produto só deve ser utilizado na derme profunda ou na camada subcutânea. 2. Para evitar pápulas e nódulos perto da área de tratamento, as injeções superficiais devem ser evitadas. Para minimizar o aparecimento de pápulas e nódulos, a área tratada deve ser massageada para o que produto seja distribuído uniformemente. 3. Para evitar contaminação, cada frasco é para uso individual de paciente. Não reutilize ou esterilize novamente o frasco. Não usar se a embalagem estiver danificada ou aberta. 4. Este produto não deve ser implantado em vasos sanguíneos. A implantação deste produto em vasos dérmicos pode causar oclusão vascular, infarto ou fenômenos embólicos. 5. Não corrija demais a deficiência do contorno, pois a depressão deve melhorar gradualmente durante várias semanas após a injeção, pois o efeito do tratamento ocorre. 6. Não injetar na área vermelha (intermediária) do lábio. 7. O pó deve ser reconstituído com água esterilizada e pode ser utilizado dentro de 72 horas quando armazenado entre 2-8°C. 8. Uma agulha e seringa estéril devem ser usadas para injetar o produto.</p>	<p>1. O produto deve ser injetado somente nas camadas inferiores da derme ou nas camadas da hipoderme. 2. Como outras injeções, em casos de pacientes que receberam anticoagulantes, o produto pode trazer risco de hematoma ou sangramento local da injeção. 3. Não injetar o produto em pouca profundidade, próximo à camada externa da pele, a fim de evitar pápulas ou nódulos precoces no local da injeção. 4. Se o produto for injetado em vasos sanguíneos, pode obstruir os vasos sanguíneos ou seu fluxo e causar embolia cutânea. 5. Para evitar contaminação, cada embalagem de frasco-ampola deve ser utilizada para um único paciente. Como o produto é um material descartável de uso único, não reutilize ou esterilize novamente após abrir o selo ou reconstituir a solução. 6. Se a embalagem lacrada estiver quebrada, danificada ou modificada, não use o produto. 7. É estritamente proibido usar o produto para outros fins, exceto o seu propósito original. 8. Antes do tratamento, certifique-se de que o produto preparado tenha completado a reconstituição conforme indicado no item de preparação do produto. 9. Uma agulha ou cânula 26G estéril e descartável deve ser usada para este tratamento.</p>	(S1) (S2) (S3)

		a depressão deve melhorar gradualmente dentro de algumas semanas à medida que o efeito do tratamento com Sculptra ocorre. Se ocorrer uma sobrecorreção, a área em questão deve ser bem massageada para garantir a distribuição adequada do produto. Não injete Sculptra na área vermelha do lábio (vermelhão) ou na área periorbital. Não injete por via intramuscular ou em tendões. Isso pode resultar em hematoma e dor na área afetada. Sempre reconstitua o pó com água para injetáveis.			
Precauções	A área de tratamento deve ser limpa com antisséptico e não deve estar inflamada ou infectada. O uso de marcadores faciais ou corporais, devem ser removidos com antisséptico antes do pertuito e/ou injeção do produto; em pacientes com falhas de coagulação ou em terapia anticoagulante concomitante estão em maior risco de formação de hematoma, contusão e/ou sangramento no local da injeção. As suspensões dos mesmos, devem ser autorizadas pelos seus respectivos médicos; A segurança e a eficácia deste produto não foram avaliadas em pacientes grávidas, lactantes ou menores de 18 anos de idade; Não foram realizados estudos de interações deste produto com drogas ou outras substâncias ou implantes; Um risco elevado de pápulas e nódulos foi relatado na literatura publicada após injeções na área periorbital; A segurança e a eficácia deste produto não foram avaliadas em pacientes com formação de quelóide ou cicatrizes hipertróficas. Este produto não deve ser utilizado em pacientes com histórico conhecido ou susceptibilidade à formação de quelóide ou cicatrizes hipertróficas; O paciente deve ser informado a exposição da área de tratamento ao sol e evitar a exposição da lâmpada UV até que qualquer inchaço, hematoma e/ou sensibilização inicial tenham sido sanados. Além disso, as seguintes precauções devem ser observadas se a solução de lidocaína opcional for adicionada à suspensão reconstituída de Saffire: Considere os riscos	Este produto somente deve ser utilizado por profissionais de saúde com treinamento sobre o uso do produto e conhecimento adequado sobre a anatomia no local da injeção e em suas proximidades, a fim de minimizar o risco de possíveis complicações (como formação de pápulas/nódulos, perfuração ou compressão de vasos, nervos e outras estruturas vulneráveis como a glândula parótida). Os profissionais de saúde são incentivados a discutir todos os riscos potenciais da injeção em tecidos moles com seus pacientes antes do tratamento e a garantir que os pacientes estejam cientes dos sinais e sintomas de possíveis complicações. Siga técnicas assépticas e procedimentos padrão para prevenir infecções cruzadas. Os procedimentos de injeção estão associados a risco de infecção. Utilize com precaução em pacientes com doenças autoimunes ou em pacientes em terapia imunossupressora. Use com cautela em pacientes com fatores de risco para desenvolver irritação na pele pois isso pode aumentar o risco de reações cutâneas após o tratamento. Use com cautela em pacientes com tendência pré-existente para a formação de edema, pois esses pacientes podem apresentar inchaço excessivo devido ao acúmulo de líquidos. Oriente os pacientes de que podem ocorrer hipereromias pós-inflamatórias e cicatrizes após injeções em tecidos moles. Use com cautela em pacientes com cicatrização anormal de feridas e em pacientes de pele escura (Fitzpatrick Tipo IV-VI), pois eles podem ser mais propensos a desenvolver cicatrizes hipertróficas e formação de quelóide. Use com cautela em pacientes com infecções virais por herpes latentes ou subclínicas, pois estas podem ser reativadas pelo procedimento de injeção. Não	1. Este produto só deve ser utilizado por um profissional de saúde habilitado que esteja completamente familiarizado com o produto e com os materiais educativos do produto. 2. A área de tratamento deve ser limpa com antisséptico e não deve estar inflamada ou infectada. 3. Tal como acontece com todas as injeções, os pacientes com falhas de coagulação ou em terapia anticoagulante concomitante estão em maior risco de formação de hematoma, contusão e/ou sangramento no local da injeção. 4. A segurança e a eficácia deste produto não foram avaliadas em pacientes grávidas, lactantes ou menores de 18 anos de idade. 5. Não foram realizados estudos de interações deste produto com drogas ou outras substâncias ou implantes. 6. Um risco elevado de pápulas e nódulos foi relatado na literatura publicada após injeções na área periorbital. 7. A segurança e a eficácia deste produto não foram avaliadas em pacientes com formação de quelóide ou cicatrizes hipertróficas. Este produto não deve ser utilizado em pacientes com histórico conhecido ou susceptibilidade à formação de quelóide ou cicatrizes hipertróficas. 8. O paciente deve ser informado de que ele ou ela deve-se minimizar a exposição da área de tratamento ao sol e evitar a exposição da lâmpada UV até que qualquer inchaço e hematoma inicial tenham sido resolvidos	1. O tratamento com o produto deve ser feito por profissional de saúde especialista com formação obrigatória. 2. Antes de injetar o produto, explique claramente ao paciente as indicações do produto, proibições e possíveis efeitos colaterais. 3. Antes de usar o produto, verifique se a condição estéril não está contaminada. 4. Verifique a data de validade na embalagem do produto. 5. O local da injeção deve ser limpo com gaze antisséptica e não deve haver inflamação ou infecção. 6. Após a injeção, os pacientes devem ser informados de que devem ter maior cuidado com os locais de injeção, com cautela redobrada quanto a aspectos de idade, sexo ou condições de saúde em consideração a características particulares de dispositivos ou produtos médicos. 7. Uma vez que o efeito do tratamento aparece gradualmente dentro de várias semanas após a injeção, não corrija demais (enchimento excessivo). Deve-se aplicar o volume recomendado, de 3 a 6 sessões, com volume total de até 16 mL, podendo ser essa diluição de 1 ou 2 frascos por área a ser tratada com intervalo mínimo de três semanas entre as sessões. 8. Não use o produto até que a inflamação ou infecção, se houver, esteja controlada. 9. A segurança e eficácia do produto para aumento dos lábios não foram estabelecidas. 10. Este produto deve ser usado após ser	(S1) (S2) (S3)

	<p>de segurança associados ao uso de lidocaína, incluindo possíveis efeitos tóxicos em pacientes com sensibilidade aumentada como epilepsia, condução cardíaca prejudicada, função hepática gravemente comprometida ou disfunção renal grave. Considere que os efeitos tóxicos sistêmicos podem ser relativos à lidocaína na suspensão e lidocaína usada concomitantemente ou outros anestésicos locais ou agentes estruturalmente relacionados aos anestésicos locais do tipo amida (por exemplo, certos antiarrítmicos). A dose máxima segura de lidocaína é 4,5 mg/kg. Para obter informações específicas de segurança, consulte a bula da solução de lidocaína utilizada.</p>	<p>misture diretamente outros produtos preenchedores, medicamentos (exceto lidocaína) ou outras substâncias com Sculptra antes da injeção. Não foram realizados estudos de interações de Sculptra misturado ou administrado concomitantemente com tais produtos. Evite injetar em áreas com implantes anteriores, que não Sculptra, ou nas proximidades deles. Injeções em tais áreas podem agravar eventos adversos latentes ou interferir no resultado estético do tratamento. Evite grandes volumes de injeções em bolus ou injeções muito superficiais. Isso pode causar irregularidades no contorno e nódulos palpáveis. Tenha cautela ao injetar em áreas com suporte limitado de tecidos moles, cobertura limitada de tecidos moles ou pele fina. Isso pode causar irregularidades de contorno e nódulos palpáveis. Injeções nessas áreas devem ser realizadas em volumes menores por injeção. Evite procedimentos baseados em resposta dérmica ativa, incluindo tratamento a laser ou peeling químico antes que a pele esteja completamente curada após o tratamento com Sculptra. Isso pode provocar uma reação inflamatória no local do implante. Isto também se aplica se Sculptra for administrado antes que a pele esteja completamente curada após tal procedimento. Oriente o paciente a evitar sol excessivo, exposição a lâmpadas ultravioleta e temperaturas extremas até que o inchaço e a vermelhidão iniciais desapareçam. Avise os pacientes que o produto implantado pode aparecer como um achado incidental em imagens de diagnóstico subsequentes com ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada e radiografia simples padrão. Não utilize o produto se a embalagem ou frasco estiverem abertos ou danificados, pois a esterilidade do produto pode estar comprometida. Não utilize o produto se a data de validade ou número de lote estiverem faltando ou ilegíveis. Não reesterilize ou reutilize o produto, pois pode causar riscos de infecção. Cada frasco de Sculptra é para uso em um único paciente e em uma única sessão. Descarte o frasco e qualquer produto restante imediatamente após o uso. Após a utilização, as seringas de injeção e as</p>		<p>reconstituído com água estéril para injeção.11. A segurança e eficácia a longo prazo do produto além dos períodos indicados em estudos clínicos relevantes não foram avaliadas ou estabelecidas.</p>	
--	---	--	--	---	--

		<p>agulhas/cânulas devem ser manuseadas como potencial risco biológico e eliminadas de acordo com os requisitos locais/nacionais aplicáveis.</p> <p>Tenha cautela ao manusear o frasco de vidro. Se o frasco estiver quebrado, descarte o vidro quebrado para evitar lacerações ou outras lesões. Além disso, as seguintes precauções devem ser observadas se a solução de lidocaína opcional for adicionada à suspensão reconstituída de Sculptra:</p> <p>Considere os riscos de segurança associados ao uso de lidocaína, incluindo possíveis efeitos tóxicos em pacientes com sensibilidade aumentada como epilepsia, condução cardíaca prejudicada, função hepática gravemente comprometida ou disfunção renal grave. Considere que os efeitos tóxicos sistêmicos podem ser relativos à lidocaína na suspensão e lidocaína usada concomitantemente ou outros anestésicos locais ou agentes estruturalmente relacionados aos anestésicos locais do tipo amida (por exemplo, certos antiarrítmicos). A dose máxima segura de lidocaína é 4,5 mg/kg. Para obter informações específicas de segurança, consulte a bula da solução de lidocaína utilizada.</p>			
Eventos adversos	<p>As seguintes reações adversas foram encontradas como resultado de estudos clínicos, vigilância pós-comercialização e/ou materiais acadêmicos. Os efeitos abaixo relacionados podem ser imediatos e/ou posteriores e/ou tardios: Após a aplicação poderá ocorrer reação inflamatória como vermelhidão, edema, eritema, inchaço, equimose e outros como coceira e dor. Normalmente estes efeitos podem se prolongar por uma semana após a aplicação. No caso dos efeitos se prolongarem além deste período, recomenda-se informar ao profissional para que ele possa propor um tratamento; Mudança na coloração da pele na região da aplicação; Hematomas; Nódulos podem aparecer na região da aplicação; alguns casos de necrose, abscesso, granuloma e de hipersensibilidade imediata ou retardada foram descritas nos casos de estudos</p>	<p>Reações previstas relacionadas à injeção podem ocorrer reações relacionadas à injeção (incluindo, por exemplo, dor, sensibilidade, vermelhidão, hematomas, inchaço, comichão, nódulos/inchaços) após o tratamento. Normalmente, a resolução é espontânea dentro de uma semana após a injeção.</p> <p>Notificação de eventos adversos pós-comercialização foram relatados voluntariamente por fontes mundiais após o tratamento com Sculptra. A frequência de relatos está baseada no número de frascos distribuídos.</p>	<p>As seguintes reações adversas foram encontradas como resultado de estudos clínicos, vigilância pós-comercialização e/ou materiais acadêmicos. • Reação em torno da área tratada - Hemorragia - Dor - Endurecimento - Inchaço - Hematomas - Equimoses • Transtorno imunológico - Hipersensibilidade - Angioedema - Sarcoidose cutânea • Infecção e Inflamação - Celulite e infecção estafilocócica - Abscesso • Doença de pele e do tecido subcutâneo - Contusão - Hematoma - Atrofia e hipertrofia da pele - Eritema - Escleroterapia - A maioria das pápulas não são visíveis. Embora possam ser intensificadas, não há sintomas. - Granuloma - Cicatriz - Mancha na pele – Nódulos.</p>	<p>1. Reação no local da injeção: Hemorragia; Dor; Endurecimento; Inchaço; Sensibilidade; Lesão; Sangramento; Febre. 2. Anormalidade no sistema imunológico: Angioedema hipersensível; Sarcoidose cutânea; Dermatite; Reações alérgicas graves, incluindo palpitações cardíacas, urticária, queloides e reação autoimune sistêmica. 3. Inflamação e infecção: Infecção no local da injeção, incluindo celulite facial; Infecção bacteriana; Abscesso no local da injeção. 4. Anormalidade na pele e tecido subcutâneo: Hematomas; Atrofia ou hipertrofia da pele no local da injeção; Eritema no local da injeção; Urticária no local da injeção; Telangiectasia; A maioria das pápulas no tecido subcutâneo pode ser detectada por palpação, mas não são visíveis e não apresentam sintomas; Após o</p>	(S1) (S2) (S3)

	clínicos e vigilância pós-comercialização após a aplicação do PLLA.			tratamento, os módulos, incluindo os periorbitários, podem ser acompanhados de inflamação ou descoloração; Nódulos subcutâneos detectados no estágio inicial da injeção podem ser minimizados com diluição e injeção adequadas; Nódulos subcutâneos podem ser aparentes mais tarde (dentro de 1 a 14 meses após a injeção) e podem durar até dois anos; Pode ser necessário remover os nódulos voluntariamente, cirurgicamente ou com o tratamento de corticosteroides intralesionais; Granuloma; Cicatrizes; Descoloração da pele.5. Outros: Desconforto; Equimose; Reação fotossensível; Fadiga; Quebra de cabelo; Unhas quebradiças; Descarga no local de aplicação; Articulações doloridas; Telangiectasia;	
Incompatibilidades	Incompatibilidade com outros procedimentos invasivos, implantes e tratamento a laser.	Incompatibilidade com outros procedimentos invasivos, implantes e tratamento a laser.	Incompatibilidade com outros procedimentos invasivos, implantes e tratamento a laser.	Nenhuma pesquisa foi feita sobre a interação do produto com outros medicamentos, componentes e implantes.	(S1) (S2)
Público-alvo	Profissionais da área da saúde habilitados, com treinamento, experiência e conhecimento adequado sobre o produto e a anatomia no local e nas proximidades da injeção	Médicos habilitados para o tratamento de pacientes com indicação de preenchimento dérmico	Médicos habilitados para o tratamento de pacientes com indicação de preenchimento dérmico	Não consta da bula oficial	Sem similaridade
Período/tempo de uso	O produto é totalmente absorvido pelo organismo em aproximadamente 18 meses.	Recomenda-se uma manutenção a cada 12 a 18 meses.	Produto é gradualmente absorvido pelo corpo de forma natural e completamente absorvido após 18 meses.	Não consta da bula oficial	(S1) (S2)
Vezes de uso	Produto de uso único, proibido reprocessamento.	Cada frasco de Sculptra é para uso em um único paciente e em uma única sessão.	Produto de uso único, proibido reprocessamento.	Produto de uso único, proibido reprocessamento.	(S1) (S2) (S3)
Método de esterilização	Esterilizado por calor úmido.	Não consta da bula oficial	Esterilizado por radiação gama	Esterilização por irradiação	Sem similaridade
Validade	03 anos	02 anos	02 anos	21 meses	Sem similaridade
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FÍSICO-QUÍMICAS					
Princípio ativo	Ácido poli-L-láctico	Ácido poli-L-láctico	Ácido poli-L-láctico	Ácido poli-L-láctico	(S1) (S2) (S3)

Tamanho de partículas	5 – 25 µm de diâmetro	40 e 63 µm de diâmetro	Não consta na bula oficial	Não consta na bula oficial	Sem similaridade
<p>Instruções de uso</p>	<p>Preparo antes da utilização: Retire o lacre de metal (flip-off) do frasco-ampola e limpe a tampa penetrável (borracha) do frasco-ampola com um antisséptico; utilizando uma seringa estéril (preferência 60 ml) fixe uma agulha estéril 18G (recomendado) a uma para aspiração da diluente água para injetáveis (não incluso); Introduza a agulha estéril na tampa penetrável do frasco-ampola e adicione lentamente 30mL de água para injetáveis (estéril); agite vigorosamente o frasco-ampola durante 5 minutos; complete a solução adicionando mais 30 mL de água para injetáveis (volume final de 60 mL) agite até dissolução completa; Deixe o frasco-ampola repousar pelo menos por 30 minutos para garantir a hidratação completa, obtendo uma suspensão de coloração esbranquiçada translúcida uniforme; Volte a agitar imediatamente antes do uso; O produto na sua forma liofilizada pode ser armazenado em temperatura ambiente até 30°C, evitando a luz solar direta. Já o PRODUTO RECONSTITUÍDO é de uso único e individual, podendo ser utilizado entre 1 e 72 horas após a reconstituição, sob armazenamento em temperatura entre 2-8 °C. Se refrigerado, deixar em temperatura ambiente pelo menos 45 minutos antes da aplicação; após de 72 horas de reconstituição o material deverá ser descartado; Descarte qualquer material, caso não utilizado e/ou restante posteriormente há 72 horas após a reconstituição; Procedimento de Aplicação Limpe a tampa penetrável do frasco-ampola com um antisséptico e use uma agulha 18G nova para retirar uma quantidade adequada da suspensão, em uma seringa estéril de 20mL de uso único. Não armazene o</p>	<p>Plano de Tratamento: Como os efeitos do tratamento com Sculptra aparecem gradualmente ao longo de algumas semanas, apenas uma correção limitada deve ser feita durante a primeira sessão de tratamento. Geralmente, é recomendado um ciclo de tratamento de até quatro sessões, com intervalo de pelo menos quatro semanas entre cada sessão. A quantidade de Sculptra e o número de sessões de tratamento dependerão da necessidade do paciente e da área facial a ser tratada. Recomenda-se até 2 frascos por sessão de tratamento. Para cada sulco nasolabial, recomenda-se até 0,5 frasco. Para lipoatrofia são recomendados até 3 frascos por sessão de tratamento. Não exceda um número total de 6 frascos por sessão de tratamento. A administração anual repetida só foi estudada para o tratamento da lipoatrofia. Recomenda-se até 2 frascos por sessão de tratamento como tratamento de manutenção, dependendo da necessidade do paciente. Prepare Sculptra para uso em um único paciente antes de cada sessão de tratamento. Descarte qualquer produto não utilizado imediatamente após a sessão de tratamento. Procedimentos de preparação de Sculptra. Selecione o número apropriado de frascos de Sculptra. O conteúdo de cada frasco deve ser reconstituído com 5 a 8 mL de água estéril para preparações injetáveis. Siga as etapas abaixo para cada frasco. Recomenda-se utilizar a suspensão de Sculptra imediatamente após o preparo. Passo 1 Reconstituição no frasco de Sculptra - Materiais recomendados: antisséptico (como álcool ou clorexidina) Água para injetáveis • Seringa estéril de 5 mL de uso único • Agulha estéril de parede normal 18G. Para reduzir o risco de perfuração (danificação da rolha), não utilize agulhas de parede fina para penetrar na rolha. Use técnica asséptica durante todo o procedimento. Comece com um espaço de trabalho limpo e use luvas descartáveis. Use apenas materiais estéreis e descartáveis. Limpe a tampa do frasco de Sculptra com um antisséptico. A rolha não é estéril sob a</p>	<p>1. Antes do tratamento com este produto, um paciente deve receber uma etiqueta de paciente e ser totalmente informado pelo profissional de saúde habilitado do uso pretendido, indicações para uso, bem como as contraindicações, advertências e precauções de uso, correção esperada e possíveis efeitos colaterais e cuidados pós procedimento. Cada paciente deve ser informado de que a quantidade deste produto e o número de sessões de injeção dependerão da necessidade do paciente. Além disso, para os resultados desejados, os pacientes devem ser informados de que é necessária mais de uma sessão. 2. Cada sessão de injeção deve ser realizada com técnica asséptica e precauções universais devido ao potencial contato com fluidos corporais do paciente: sangue do local da injeção. Pode ser utilizado anestésico tópico no local de aplicação para redução da sensibilidade a dor durante o tratamento. 3. Antes de injetar na camada subcutânea, devem ser adicionados 40 ml de água estéril para reconstituição para cada utilização. Este produto deve ser injetado apenas na camada derme e subcutânea. 4. Para a injeção podem ser utilizadas agulhas descartáveis de 19G a 26G e/ou microcânulas descartáveis de 22G a 25G. Para manter uma suspensão uniforme ao longo do procedimento, agite intermitentemente o produto na seringa. Antes da injeção inicial, expelir algumas gotas através da agulha 19G fixada para eliminar o ar e verificar a obstrução da agulha. Se a agulha ficar obstruída durante uma sessão de injeção, a reposição é necessária. Se ocorrer obstrução, remova a agulha, retire uma pequena quantidade de produto, fixe uma nova agulha estéril 19G e, em seguida, tire algumas gotas para</p>	<p>A. Armazenamento e preparação antes do uso:- A forma em pó deste produto pode ser armazenada em temperatura ambiente (até 30°C).- Certifique-se de verificar se a embalagem do produto está danificada ou quebrada.- Verifique se há alguma deformação na aparência do produto ou materiais estranhos encontram-se presos ao produto.- Antes de usar o produto, os profissionais devem se familiarizar completamente com esta instrução de uso.- Os procedimentos de reconstituição do produto devem ser conduzidos assepticamente em ambiente livre de contaminação por micro-organismos. Reconstituição antes do uso: 1. Depois de retirar a tampa do frasco, limpe a rolha de borracha com um antisséptico. Se a tampa de alumínio ou rolha de borracha do frasco estiverem danificadas, não use o produto. 2. Conecte uma agulha estéril de 18 G em uma seringa estéril de 5 ml ou 10 ml de uso único. 3. Com a seringa, retire 5 mL de água estéril para injeção a uma seringa de 5 ml ou 10 ml. 4. Introduza a agulha estéril 18G na tampa do frasco e, lentamente, adicione toda a água estéril no frasco contendo o pó liofilizado, deixando a água fluir pela parede interna do frasco. 5. Deixe o frasco repousar por pelo menos 3 horas para garantir a hidratação completa; não agite durante este período. 6. O produto deve ser agitado suavemente imediatamente antes do uso. O processo de agitação, pode ser manual ou usado um agitador rotativo para frasco único por cerca de 1 minuto. Agite o frasco até obter uma suspensão translúcida uniforme com um pouco de</p>	<p>(S1) (S2) (S3)</p>

	<p>produto reconstituído na seringa; Para a injeção podem ser utilizadas agulhas descartáveis de 21G a 26G e/ou microcânulas descartáveis de 18G a 22G. Para manter uma suspensão uniforme ao longo do procedimento, agite intermitentemente o produto Saffire no frasco ou seringa. Antes da injeção inicial, expelir algumas gotas através da agulha/cânula fixada, para eliminar o ar e verificar possível obstrução da agulha/cânula; se a agulha/cânula ficar obstruída durante uma sessão de injeção, a reposição é necessária. Não force. Se ocorrer obstrução, remova a agulha/cânula, retire uma pequena quantidade de produto, fixe uma nova agulha/cânula estéril e, em seguida, tire algumas gotas para eliminar o ar e volte a verificar a obstrução da agulha/cânula; Realize a aplicação em derme profunda, subcutânea ou região supra periosteal, levando em consideração o local de tratamento, necessidades e técnicas utilizadas; se a agulha for inserida em um ângulo muito superficial ou se a ponta da agulha não estiver suficientemente penetrada, a ponta da agulha pode estar na derme média ou superficial (papilar). Se o produto for injetado também superficialmente, a área injetada barqueará imediatamente ou ligeiramente após a injeção. Se a área ficar branca, remova a agulha e massageie a área. No caso de o branqueamento não desaparecer, não poderá realizar nova injeção no paciente; as áreas de tratamento devem ser periodicamente massageadas para distribuir uniformemente o produto imediatamente sob cada aplicação e/ou área tratada.</p> <p>OBSERVAÇÃO: É de fundamental importância que as massagens continuem a ser realizadas por 5 minutos, 5 vezes ao dia por 5 dias; Este produto é visível através da imagem ultrassônica e por ressonância magnética, mas não é visível através de tomografia computadorizada ou radiografia.</p>	<p>tampa destacável. O pó seco é primeiramente reconstituído com 5 mL de água para injetáveis (antes da adição de água do passo 2) para permitir espaço para agitação no frasco. a) Remova a tampa plástica do frasco de Sculptra. Limpe as rolhas de borracha, tanto do frasco de Sculptra como do frasco de água para injetáveis, com um antisséptico. b) Use uma agulha 18G para aspirar 5 mL de água para injetáveis em uma seringa de 5 mL. c) Use a agulha 18G para adicionar 5 mL de água para injetáveis ao frasco de Sculptra. Remova a seringa e a agulha. d) Agite rigorosamente o frasco de Sculptra com a mão por cerca de 1 minuto para dissolver os excipientes. Um agitador giratório de frasco único pode ser usado. e) Inspeção o frasco de Sculptra para ver se há grumos restantes e, se necessário, agite mais até obter uma suspensão homogênea e translúcida com alguma espuma na parte superior. Siga a etapa 2 para adicionar mais 3 mL de água para injetáveis para obter um volume de reconstituição de 8 mL (opcional). Passo 2 Reconstituição adicional no frasco de Sculptra (opcional) a) Use uma agulha 18G para aspirar 3 mL adicionais de água para injetáveis em uma seringa de 5 mL. b) Adicione a água para injetáveis ao frasco com Sculptra reconstituído (para um volume total de 8 mL). c) Agite o frasco de Sculptra até que a suspensão fique homogênea e com um pouco de espuma no topo. Passo 3 Adição de lidocaína (opcional) Materiais recomendados: antisséptico (como álcool ou clorexidina), Cloridrato de lidocaína estéril 2% (20 mg/mL), Seringa estéril de 1 mL de uso único, Agulha estéril de parede normal 18G A solução de lidocaína pode ser adicionada para aliviar a dor durante a injeção. a) Limpe a tampa do frasco de lidocaína com um antisséptico. b) Use uma agulha 18G para aspirar 1 mL de lidocaína em uma seringa de 1 mL e adicione ao frasco com o Sculptra reconstituído. c) Agite o frasco de Sculptra até a suspensão ficar homogênea. A adição de uma quantidade de lidocaína diferente da descrita acima, consequentemente acarretando diferente volume final de produto, fica a critério do profissional de saúde. Passo 4 Preparação de seringas para injeção</p>	<p>eliminar o ar e volte a verificar a obstrução da agulha. 5. As áreas de tratamento devem ser periodicamente massageadas para distribuir uniformemente o produto. 6. Introduza uma agulha reta, estéril e biselada na pele com um ângulo de aproximadamente 30 a 40 graus para face e de 45 a 60 graus nas demais regiões em relação a pele e, em seguida, penetre a agulha até atingir a profundidade de pele desejada. Uma mudança na resistência do tecido é percebida quando a agulha cruza da derme para camada subcutânea. Se a agulha for inserida em um ângulo muito superficial ou se a ponta da agulha não estiver suficientemente penetrada, a ponta da agulha pode estar na derme média ou superficial (papilar). Se o produto for injetado também superficialmente, a área injetada esfriará imediatamente ou ligeiramente após a injeção. Se a área injetada ficar branca, remova a agulha e massageie a área. No caso de o branqueamento não desaparecer, não poderá realizar nova injeção no paciente. 7. Normalmente, os pacientes passam por algum grau de edema associado ao procedimento de injeção por si próprio, o que dará a aparência de uma correção completa até o final da sessão de injeção (dentro de 30 minutos). O paciente deve ser informado de que o edema relacionado à injeção geralmente desaparece após algumas horas ou após alguns dias, resultando no reaparecimento do contorno original. 8. Imediatamente após uma sessão de injeção deste produto, podem surgir vermelhidão, inchaço e/ou hematomas na área de tratamento. Após a sessão de injeção, deve ser</p>	<p>espuma no topo. Adicione mais 3 mL de água estéril para injeção para atingir o volume final desejado de 8 mL usando a seringa e uma nova agulha de 18G. Remova a seringa e a agulha. Agite novamente para obter uma suspensão homogênea. 7. Agite a solução reconstituída imediatamente antes do tratamento para produzir uma suspensão homogênea translúcida. Cada vez que o paciente for tratado, limpe a rolha de borracha do frasco com um antisséptico e use uma agulha 18G estéril conectada a uma seringa estéril descartável de 1 ou 3 ml, para retirar uma quantidade adequada de suspensão do frasco. Incline o frasco horizontalmente e retire a suspensão da parte do fundo do frasco para evitar a retirada de espuma. Não armazene o produto reconstituído na seringa. 8. No momento do tratamento, substitua a agulha 18G por uma cânula estéril 26G ou uma agulha estéril 26G, dependendo da finalidade do tratamento. 9. Para retirar o conteúdo restante do frasco para injetáveis, repita as etapas 7 e 8. Não injete espuma. Como este é um frasco para uso único, descarte todo o material restante após o uso. O produto reconstituído deve ser injetado até 72 horas após a reconstituição. Se não for utilizado dentro de 72 horas, deve ser descartado. B. Modo de uso I. Antes da injeção, as indicações e precauções (por exemplo, proibições, advertências, cuidados gerais, possíveis efeitos colaterais ou eventos adversos) e métodos de injeção associados ao produto devem ser explicadas claramente aos pacientes. Antes do tratamento, o profissional de saúde deve examinar minuciosamente o histórico médico dos pacientes a serem tratados e certificar-se de que a injeção do produto é apropriada para o paciente</p>	
--	--	--	--	--	--

		<p>Materiais recomendados: • Seringas estéreis para injeção de 1 mL, 3 mL ou 5 mL de uso único • Agulha estéril de parede normal 18G. a) Misture a suspensão de Sculptra imediatamente antes de encher cada seringa para injeção, virando o frasco de Sculptra de cabeça para baixo repetidamente. As partículas sedimentarão em repouso. b) Aspirar a suspensão para seringas injetáveis de 1 mL, 3 mL ou 5 mL. Evite aspirar a espuma do frasco. Use uma agulha 18G para aspirar a suspensão do frasco de Sculptra para as seringas de injeção. Incline o frasco horizontalmente e retire a suspensão da lateral inferior do frasco. c) Repita para aspirar a suspensão restante do frasco de Sculptra para as seringas de injeção. Passo 5 Preparação de agulhas ou cânulas de injeção</p> <p>Materiais recomendados Agulhas de injeção estéreis de parede fina 25-26G, ou cânulas de injeção estéreis de extremidade romba 22-25G. Utilize apenas os tamanhos de agulha/cânula recomendados para reduzir o risco de entupimento ou entortamento. Não utilize agulhas de parede normal para a injeção. Ao usar uma cânula, consulte as instruções de uso da cânula para selecionar uma agulha de incisão apropriada para fazer o orifício de entrada na pele. a) Conecte uma agulha ou cânula de injeção a cada seringa. b) Certifique-se de que a agulha/cânula selecionada seja compatível com a seringa e firmemente montada e verificada quanto ao funcionamento antes do tratamento, para evitar vazamento ou desconexão. O tamanho, comprimento, espessura da parede ou marca da agulha/cânula podem afetar o uso do produto. Quanto mais comprida for a agulha/cânula e quanto menor for o diâmetro interno, maior será a resistência durante a injeção e maior será o risco de entupimento, vazamento ou separação da agulha/cânula da seringa. c) Expulse algumas gotas da suspensão através da agulha/cânula acoplada para eliminar o ar e verificar se há obstrução. d) Troque a agulha/cânula para cada novo local de tratamento para minimizar o risco de infecção e evitar o uso de agulhas rombas. e) Se ocorrer entupimento ou a agulha ficar cega: remova a agulha/cânula • expelir uma pequena</p>		<p>em questão. 2. Explique aos pacientes que a quantidade e a frequência das injeções podem variar dependendo das circunstâncias e do grau de rugas e dobras de cada paciente. 3. Como todas as outras terapias transdérmicas, os pacientes podem estar expostos ao risco de infecção pela injeção do produto. Os profissionais de saúde devem cumprir as regras gerais de esterilização e limpeza do local. Se houver possibilidade de contato com fluidos corporais dos pacientes, medidas de precaução devem ser tomadas. Certifique-se de limpar o local da injeção com um antisséptico. 4. Antes da injeção, expelir algumas gotas da suspensão através da agulha/cânula para remover o ar e verificar se está obstruída. Se a agulha/cânula estiver bloqueada durante a injeção, ela pode ser substituída. Conectar uma nova agulha/cânula e expelir algumas gotas da suspensão para eliminar o ar e checar novamente se o produto flui através da mesma. 5. Para ajustar a profundidade da injeção e criar uma superfície de injeção firme, estire a pele na direção oposta à injeção para formar uma superfície firme para aplicação. A agulha ou cânula, com o bisel para cima, deve ser introduzida na pele em um ângulo de aproximadamente 30-40 graus, até atingir a profundidade da pele desejada. 6. Durante a aplicação da injeção, massageie periodicamente o local da injeção para distribuir uniformemente o produto. 7. Quando a agulha/cânula da seringa penetra na junção dermo-epidérmica (DEJ), alguma alteração na resistência do tecido deve ser sentida. Se a agulha for inserida em um ângulo muito raso (no caso de ser inserida no meio ou na superfície da derme papilar), o bisel da agulha pode ser</p>	
--	--	---	--	---	--

		<p>quantidade da suspensão, coloque uma nova agulha/cânula expelir uma pequena quantidade da suspensão para eliminar o ar e verificar se há obstrução. Não tente dobrar nem manipular a agulha/cânula antes ou durante o tratamento, pois isso pode quebrar a agulha/cânula. Se ficarem dobradas, descarte-as e complete o procedimento com uma substituição de agulha/cânula. Não reutilize agulhas/cânulas. Procedimento de injeção: Limpe cuidadosamente o local de tratamento com uma solução antisséptica adequada. Para manter uma suspensão homogênea durante todo o procedimento, agite intermitentemente a suspensão Sculptra no frasco ou seringa. Não injete espuma. A técnica de injeção escolhida deve ser apropriada para a indicação de tratamento pretendida, por exemplo, injeção anterógrada ou retrógrada, retro injeção linear, leque, hachurado, punção em série ou técnicas de bolus/depósito. Para a técnica de bolus, são recomendadas injeções múltiplas de 0,1 mL a 0,2 mL, espaçadas de 0,5 cm a 1 cm. Injete o produto na derme profunda, camada subcutânea ou supra periosteal. Ao utilizar uma agulha, retire ligeiramente a haste do êmbolo para aspirar e verifique se a agulha não está num vaso sanguíneo. Injete lentamente enquanto puxa a agulha para trás. Ao utilizar uma cânula, injete lentamente enquanto mantém o orifício lateral da cânula voltado para baixo, afastado da superfície da pele, para garantir que o fluxo da suspensão seja mantido na profundidade correta do tecido. Não aplique pressão excessiva na seringa em nenhum momento. A presença de tecido cicatricial pode impedir o avanço da agulha/cânula. Se for encontrada resistência, a agulha/cânula deve ser parcialmente retirada e reposicionada ou totalmente retirada e verificada quanto ao seu funcionamento. Interrompa a injeção imediatamente se a pele sobrejacente ficar com uma cor esbranquiçada (descoloração). Massageie a área até que ela retorne à cor normal. O branqueamento indica oclusão de vaso. Se a coloração normal da pele não retornar, não continue com a injeção. Pare a injeção imediatamente antes de a agulha/cânula ser</p>		<p>visto através da pele. 8. Se a injeção da suspensão for muito superficial, a área injetada ficará levemente esbranquiçada imediatamente após a injeção. Se isso ocorrer, remova a agulha de injeção e massageie suavemente o local da injeção. 9. Se o branqueamento não desaparecer, o produto não deve ser reinjetado no paciente no mesmo local. 10. Em geral, os pacientes podem apresentar algum grau de inchaço devido ao próprio tratamento com a injeção. O inchaço pode desaparecer totalmente em 30 minutos logo após as injeções. 11. Os pacientes devem ser informados de que o inchaço desaparecerá dentro de algumas horas a alguns dias após a injeção. 12. Após a injeção, pode ocorrer vermelhidão, inchaço e/ou hematomas. Neste caso, pode ser realizado compressa fria na área de tratamento (evitando qualquer contato direto de gelo com a pele) e aplique para reduzir o inchaço ou hematomas causados pela injeção. 13. Após a aplicação do produto, os pacientes devem massagear a área tratada por 5 (cinco) minutos, 5 (cinco) vezes ao dia, para garantir uma correção com aspecto natural. 14. No estágio inicial das injeções, as dobras ou rugas originais podem reaparecer, mas logo desaparecerão quando a injeção fizer efeito. Notifique os pacientes sobre a possibilidade de que seja necessário um tratamento adicional com injeção após o tratamento inicial. 15. Apenas correções moderadas devem ser feitas com o produto. Quaisquer correções ou injeções excessivas devem ser proibidas</p>	
--	--	---	--	---	--

		retirada da pele para evitar que o material vazze do local da injeção.			
Necessidade de preparo?	Sim	Sim	Sim	sim	(S1) (S2) (S3)
Método de aplicação	Injeção	Injeção/cânulas	Injeção	Injeção	(S1) (S2) (S3)
Características superficiais	Pó liofilizado	Pó liofilizado	Pó liofilizado	Pó liofilizado	(S1) (S2) (S3)
Tempo de duração do tratamento (absorção)	O colágeno começa a se formar após 30 a 35 dias e continua a aumentar pelo período de 9 meses a 1 ano. O PLLA é totalmente absorvido pelo organismo em aproximadamente 18 meses.	Na pele humana saudável, foram detectados remanescentes o produto em biópsias 6 a 28 meses após a injeção.	Renova Elleva é gradualmente absorvido pelo corpo de forma natural e completamente absorvido após 18 meses	Não consta na bula oficial	(S1) (S2)
Tipo e duração de contato	Longo prazo >30 dias	Em clínicos randomizados, controlados e abertos. O tempo de acompanhamento foi de até 5 anos. Os estudos demonstraram uma melhoria estética duradoura (>2 anos) e alta satisfação do paciente e do investigador.	Não consta na bula oficial	Não consta na bula oficial	(S1)
Mecanismo de degradação	Metabolização local	Metabolização local	Metabolização local	Não consta na bula oficial	(S1) (S2)
Biocompatibilidade	Produto biocompatível	Produto biocompatível	Produto biocompatível	Produto biocompatível	(S1) (S2) (S3)
Componente animal ou humano	Não	Não	Não	Não	(S1) (S2) (S3)
Experiência pós-venda - tecnovigilância	O registro está sendo solicitado.	Os seguintes eventos adversos pós-comercialização foram relatados voluntariamente por fontes mundiais após o tratamento com Sculptra. A frequência de relatos está baseada no número de frascos distribuídos.	Não consta na bula oficial	Não consta na bula oficial	Não se aplica

APÊNDICE B

RELATÓRIO DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

1. NOME: Ácido Poli-L-Láctico /Poly-L-lactic acid/ (PLLA)

2. ESCOPO DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

I) Data da pesquisa: janeiro de 2025

II) Nome da pessoa que realizou a pesquisa bibliográfica: Profa. Dra. Marli Gerenutti

III) Período abrangido pela pesquisa: As buscas foram realizadas em publicações entre os anos de 1985 e 2025.

IV) Fontes de literatura usadas para identificar dados: foram as fontes confiáveis e abrangentes para a pesquisa, além de possuírem acesso gratuito. Portanto foram eleitas bases: PUBMED, CAFÉ-CAPES, EMBASE

V) Detalhes da pesquisa no banco de dados: Para as buscas foram empregados os seguintes unitermos: [**Clinical Trials**] AND [PLLA]; [**Clinical Trials**] AND [poly-l-lactic acid]; [**Clinical Trials**] AND [Sculptra]; [**Clinical Trials**] AND [New-Fill]; [**Clinical Trials**] AND [Elleva]; [**Clinical Trials**] AND [AestheFill]. As buscas dos descritores eleitos foram orientadas especialmente, pelos descritores do DeCS – Descritores em Ciências da Saúde (Lilacs) e MESH (Pubmed).

VI) Critérios de seleção usados para escolher artigos: Os critérios de inclusão ou exclusão de títulos das produções científicas estão relacionados às áreas onde se considerou de interesse para a redação deste Relatório de Avaliação Clínica. Embora inicialmente **437 títulos (Anexo I)** tenham sido encontrados, com os descritores eleitos, não foram selecionados os títulos que se referiam a osteopatias, artropatias, doenças vasculares, suturas absorvíveis, dispositivos de fixação ortopédica, stents uretrais e traqueais, patologias periodontais, correções ortodôntica, implantes dentários e portadores de vacinas. Também foram excluídos os estudos em duplicata, estudos que não apresentavam aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e/ou Indicação de Boas práticas descritas na Declaração de Helsinki.e os que não estavam disponíveis na íntegra para consulta. Sendo assim,

foram selecionados **95 artigos** que são de interesse desse relatório técnico, e embora apenas **57 estavam** disponíveis para consulta na íntegra para a composição deste documento, **22 artigos** foram selecionados de acordo com os “Critérios Definidos para Avaliação Clínica” pela pesquisadora Profa. Dra. Marli Gerenutti.

APÊNDICE C

FLUXOGRAMA DA TRIAGEM E SELEÇÃO DE LITERATURA

ANEXO I

CÓPIA DAS CITAÇÕES DA LITERATURA RECUPERADAS DE CADA PESQUISA NO BANCO DE DADOS

I. DESCRITORES [Clinical Trials] AND [PLLA] - 85 TÍTULOS

- 1: Partio EK. Immobilisierung und Frühmobilisierung von Malleolarfrakturen nach Osteosynthese mit resorbierbaren Schrauben [Immobilization and early mobilization of malleolar fractures after osteosynthesis with resorbable bone screws]. *Unfallchirurgie*. 1992 Oct;18(5):304-10. German. doi: 10.1007/BF02588213. PMID: 1441001.
- 2: Wu X, Cen Q, Wang X, Xiong P, Wu X, Lin X. Microneedling Radiofrequency Enhances Poly-L-Lactic Acid Penetration That Effectively Improves Facial Skin Laxity without Lipolysis. *Plast Reconstr Surg*. 2024 Dec 1;154(6):1189-1197. doi: 10.1097/PRS.00000000000011232. Epub 2023 Dec 4. PMID: 38051121.
- 3: Hu YL, Yuan WQ, Wang LF, Liu HF, Jin D. [A prospective randomized trial of poly-DL-lactic acid absorbable and metallic screws for treatment of syndesmotic disruptions]. *Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao*. 2010 Oct;30(10):2360-2. Chinese. PMID: 20965846.
- 4: Stein T, Mehling AP, Reck C, Buckup J, Efe T, Hoffmann R, Jäger A, Welsch F. MRI assessment of the structural labrum integrity after Bankart repair using knotless bio-anchors. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*. 2011 Oct;19(10):1771-9. doi: 10.1007/s00167-011-1407-2. Epub 2011 Feb 11. PMID: 21311867.
- 5: Drogset JO, Straume LG, Bjørkmo I, Myhr G. A prospective randomized study of ACL-reconstructions using bone-patellar tendon-bone grafts fixed with bioabsorbable or metal interference screws. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*. 2011 May;19(5):753-9. doi: 10.1007/s00167-010-1353-4. Epub 2011 Jan 14. PMID: 21234545; PMCID: PMC3076560.
- 6: Kotani A, Ishii Y. Reconstruction of the anterior cruciate ligament using poly-L-lactide interference screws or titanium screws: a comparative study. *Knee*. 2001 Dec;8(4):311-5. doi: 10.1016/s0968-0160(01)00087-4. PMID: 11706694.
- 7: Werner M, Micari A, Cioppa A, Vadalà G, Schmidt A, Sievert H, Rubino P, Angelini A, Scheinert D, Biamino G. Evaluation of the biodegradable peripheral Igaki-Tamai stent in the treatment of de novo lesions in the superficial femoral artery: the GAIA study. *JACC Cardiovasc Interv*. 2014 Mar;7(3):305-12. doi: 10.1016/j.jcin.2013.09.009. Epub 2014 Feb 13. PMID: 24529932.
- 8: Onuma Y, Dudek D, Thuesen L, Webster M, Nieman K, Garcia-Garcia HM, Ormiston JA, Serruys PW. Five-year clinical and functional multislice computed tomography angiographic results after coronary implantation of the fully resorbable polymeric everolimus-eluting scaffold in patients with de novo coronary artery

disease: the ABSORB cohort A trial. *JACC Cardiovasc Interv.* 2013 Oct;6(10):999-1009. doi: 10.1016/j.jcin.2013.05.017. PMID: 24156961.

9: Verheye S, Ormiston JA, Stewart J, Webster M, Sanidas E, Costa R, Costa JR Jr, Chamie D, Abizaid AS, Pinto I, Morrison L, Toyloy S, Bhat V, Yan J, Abizaid A. A next-generation bioresorbable coronary scaffold system: from bench to first clinical evaluation: 6- and 12-month clinical and multimodality imaging results. *JACC Cardiovasc Interv.* 2014 Jan;7(1):89-99. doi: 10.1016/j.jcin.2013.07.007. Epub 2013 Oct 16. PMID: 24139932.

10: Bruining N, de Winter S, Roelandt JR, Regar E, Heller I, van Domburg RT, Hamers R, Onuma Y, Dudek D, Webster MW, Thuesen L, Ormiston JA, Cheong WF, Miquel-Hebert K, Veldhof S, Serruys PW. Monitoring in vivo absorption of a drug-eluting bioabsorbable stent with intravascular ultrasound-derived parameters a feasibility study. *JACC Cardiovasc Interv.* 2010 Apr;3(4):449-56. doi: 10.1016/j.jcin.2010.02.004. PMID: 20398874.

11: Pill SG, McCallum J, Tolan SJ, Bynarowicz T, Adams KJ, Hutchinson J, Alexander R, Siffri PC, Brooks JM, Tokish JM, Kissenberth MJ. Regenesorb and poly(lactide acid) hydroxyapatite anchors are associated with similar osseous integration and rotator cuff healing at 2 years. *J Shoulder Elbow Surg.* 2021 Jul;30(7S):S27-S37. doi: 10.1016/j.jse.2021.04.003. Epub 2021 Apr 21. PMID: 33892117.

12: Partio EK, Merikanto J, Heikkilä JT, Ylinen P, Mäkelä EA, Vainio J, Törmälä P, Rokkanen P. Totally absorbable screws in fixation of subtalar extra articular arthrodesis in children with spastic neuromuscular disease: preliminary report of a randomized prospective study of fourteen arthrodeses fixed with absorbable or metallic screws. *J Pediatr Orthop.* 1992 Sep-Oct;12(5):646-50. PMID: 1517428.

13: Joukainen A, Partio EK, Waris P, Joukainen J, Kröger H, Törmälä P, Rokkanen P. Bioabsorbable screw fixation for the treatment of ankle fractures. *J Orthop Sci.* 2007 Jan;12(1):28-34. doi: 10.1007/s00776-006-1077-y. Epub 2007 Jan 31. PMID: 17260114.

14: Handolin L, Kiljunen V, Arnala I, Kiuru MJ, Pajarinen J, Partio EK, Rokkanen P. Effect of ultrasound therapy on bone healing of lateral malleolar fractures of the ankle joint fixed with bioabsorbable screws. *J Orthop Sci.* 2005 Jul;10(4):391-5. doi: 10.1007/s00776-005-0901-0. PMID: 16075172.

15: Harada K, Enomoto S. Stability after surgical correction of mandibular prognathism using the sagittal split ramus osteotomy and fixation with poly-L-lactide (PLLA) screws. *J Oral Maxillofac Surg.* 1997 May;55(5):464-8; discussion 468-9. doi: 10.1016/s0278-2391(97)90691-1. PMID: 9146515.

16: Barber FA, Hrnack SA. Poly L-lactide co-glycolide/ β -tricalcium phosphate interference screw fixation for bone-patellar tendon bone anterior cruciate ligament reconstruction. *J Knee Surg.* 2013 Dec;26(6):423-8. doi: 10.1055/s-0033-1343614. Epub 2013 Apr 10. PMID: 23575562.

17: Smits ML, Nijssen JF, van den Bosch MA, Lam MG, Vente MA, Huijbregts JE, van het Schip AD, Elschot M, Bult W, de Jong HW, Meulenhoff PC, Zonnenberg BA. Holmium-166 radioembolization for the treatment of patients with liver metastases: design of the phase I HEPAR trial. *J Exp Clin Cancer Res.* 2010 Jun 15;29(1):70. doi: 10.1186/1756-9966-29-70. PMID: 20550679; PMCID: PMC2903532.

- 18: Waibel J, Nguyen TQ, Le JHTD, Qureshi A, Ziegler M, Widgerow A, Meckfessel M. Gene Analysis of Biostimulators: Poly-L-Lactic Acid Triggers Regeneration While Calcium Hydroxylapatite Induces Inflammation Upon Facial Injection. *J Drugs Dermatol*. 2025 Jan 1;24(1):34-40. doi: 10.36849/JDD.8464. PMID: 39761144.
- 19: Arruda S, Prieto V, Shea C, Swearingen A, Elmadany Z, Sadick NS. A Clinical Histology Study Evaluating the Biostimulatory Activity Longevity of Injectable Poly-L-Lactic Acid for Facial Rejuvenation. *J Drugs Dermatol*. 2024 Sep 1;23(9):729-734. doi: 10.36849/JDD.8057. PMID: 39231078.
- 20: Fabi S, Hamilton T, LaTowsky B, Kazin R, Marcus K, Mayoral F, Joseph J, Hooper D, Shridharani S, Hicks J, Brasater D, Weinberg F, Prygova I. Effectiveness and Safety of Sculptra Poly-L-Lactic Acid Injectable Implant in the Correction of Cheek Wrinkles. *J Drugs Dermatol*. 2024 Jan 1;23(1):1297-1305. doi: 10.36849/JDD.7729. PMID: 38206151.
- 21: Palm M, Weinkle S, Cho Y, LaTowsky B, Prather H. A Randomized Study on PLLA Using Higher Dilution Volume and Immediate Use Following Reconstitution. *J Drugs Dermatol*. 2021 Jul 1;20(7):760-766. doi: 10.36849/JDD.6034. PMID: 34232000.
- 22: Swearingen A, Medrano K, Ferzli G, Sadick N, Arruda S. Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Poly-L-Lactic acid for Treatment of Cellulite in the Lower Extremities. *J Drugs Dermatol*. 2021 May 1;20(5):529-533. doi: 10.36849/JDD.5380. PMID: 33938690.
- 23: Hanke CW, Redbord KP. Safety and efficacy of poly-L-lactic acid in HIV lipoatrophy and lipoatrophy of aging. *J Drugs Dermatol*. 2007 Feb;6(2):123-8. PMID: 17373169.
- 24: Stein P, Vitavska O, Kind P, Hoppe W, Wieczorek H, Schürer NY. The biological basis for poly-L-lactic acid-induced augmentation. *J Dermatol Sci*. 2015 Apr;78(1):26-33. doi: 10.1016/j.jdermsci.2015.01.012. Epub 2015 Feb 7. PMID: 25703057.
- 25: Ueki K, Moroi A, Ishihara Y, Sotobori M, Iguchi R, Kosaka A, Ikawa H, Yoshizawa K, Marukawa K. Comparison of lower lip hypoesthesia between hybrid fixation and conventional fixation following sagittal split ramus osteotomy. *J Craniomaxillofac Surg*. 2014 Dec;42(8):1808-12. doi: 10.1016/j.jcms.2014.06.019. Epub 2014 Jun 27. PMID: 25048048.
- 26: Lowe P, Lowe NJ, Patnaik R. Three-dimensional digital surface imaging measurement of the volumizing effect of injectable poly-L-lactic acid for nasolabial folds. *J Cosmet Laser Ther*. 2011 Apr;13(2):87-94. doi: 10.3109/14764172.2011.564627. PMID: 21401382.
- 27: Ebrahim HM, Nassar A, ElKashishy K, Artima AYM, Morsi HM. A combined approach of subcision with either cross-linked hyaluronic acid or threads in the treatment of atrophic acne scars. *J Cosmet Dermatol*. 2022 Aug;21(8):3334-3342. doi: 10.1111/jocd.14675. Epub 2021 Dec 20. PMID: 34927342.
- 28: Goldberg DJ. Stimulation of collagenesis by poly-L-lactic acid (PLLA) and -glycolide polymer (PLGA)-containing absorbable suspension suture and parallel sustained clinical benefit. *J Cosmet Dermatol*. 2020 May;19(5):1172-1178. doi: 10.1111/jocd.13371. Epub 2020 Mar 13. PMID: 32167231.

- 29: Khattab FM, Bessar H. Accelerated hair growth by combining thread monofilament and minoxidil in female androgenetic alopecia. *J Cosmet Dermatol*. 2020 Jul;19(7):1738-1744. doi: 10.1111/jocd.13228. Epub 2019 Dec 2. PMID: 31789457.
- 30: Vasenius J, Pohjonen T, Törmälä P, Penttilä A, Rokkanen P. Initial stability of femoral neck osteosynthesis with absorbable self-reinforced poly-L-lactide (SR-PLLA) and metallic screws: a comparative study on 21 cadavers. *J Biomed Mater Res*. 1998 Feb;39(2):171-5. doi: 10.1002/(sici)1097-4636(199802)39:2<171::aid-jbm1>3.0.co;2-m. PMID: 9457544.
- 31: Orzechowska-Wylęgała B, Dobrowolski D, Puzzolo D, Wowra B, Niemiec W, Wylęgała A, Szczubińska K. Use of autologous epithelium transplantation on various scaffolds to cover tissue loss in oral cavity: long-term observation. *J Appl Biomater Funct Mater*. 2017 Jan 26;15(1):e25-e30. doi: 10.5301/jabfm.5000312. PMID: 27514495.
- 32: Narins RS, Baumann L, Brandt FS, Fagien S, Glazer S, Lowe NJ, Monheit GD, Rendon MI, Rohrich RJ, Werschler WP. A randomized study of the efficacy and safety of injectable poly-L-lactic acid versus human-based collagen implant in the treatment of nasolabial fold wrinkles. *J Am Acad Dermatol*. 2010 Mar;62(3):448-62. doi: 10.1016/j.jaad.2009.07.040. PMID: 20159311.
- 33: Levy RM, Redbord KP, Hanke CW. Treatment of HIV lipoatrophy and lipoatrophy of aging with poly-L-lactic acid: a prospective 3-year follow-up study. *J Am Acad Dermatol*. 2008 Dec;59(6):923-33. doi: 10.1016/j.jaad.2008.07.027. PMID: 19022099.
- 34: Tuompo P, Arvela V, Partio EK, Rokkanen P. Osteochondritis dissecans of the knee fixed with biodegradable self-reinforced polyglycolide and polylactide rods in 24 patients. *Int Orthop*. 1997;21(6):355-60. doi: 10.1007/s002640050184. PMID: 9498141; PMCID: PMC3619568.
- 35: Yamamuro T, Matsusue Y, Uchida A, Shimada K, Shimozaki E, Kitaoka K. Bioabsorbable osteosynthetic implants of ultra high strength poly-L-lactide. A clinical study. *Int Orthop*. 1994;18(6):332-40. doi: 10.1007/BF00187076. PMID: 7698862.
- 36: Yagihara K, Okabe S, Ishii J, Amagasa T, Yamashiro M, Yamaguchi S, Yokoya S, Yamazaki T, Kinoshita Y. Mandibular reconstruction using a poly(L-lactide) mesh combined with autogenous particulate cancellous bone and marrow: a prospective clinical study. *Int J Oral Maxillofac Surg*. 2013 Aug;42(8):962-9. doi: 10.1016/j.ijom.2013.03.010. Epub 2013 Apr 18. PMID: 23602482.
- 37: Ueki K, Okabe K, Moroi A, Marukawa K, Sotobori M, Ishihara Y, Nakagawa K. Maxillary stability after Le Fort I osteotomy using three different plate systems. *Int J Oral Maxillofac Surg*. 2012 Aug;41(8):942-8. doi: 10.1016/j.ijom.2012.02.023. Epub 2012 Apr 25. PMID: 22537517.
- 38: Ueki K, Nakagawa K, Marukawa K, Takazakura D, Shimada M, Takatsuka S, Yamamoto E. Changes in condylar long axis and skeletal stability after bilateral sagittal split ramus osteotomy with poly-L-lactic acid or titanium plate fixation. *Int J Oral Maxillofac Surg*. 2005 Sep;34(6):627-34. doi: 10.1016/j.ijom.2005.02.013. PMID: 15878821.

- 39: Norholt SE, Pedersen TK, Jensen J. Le Fort I miniplate osteosynthesis: a randomized, prospective study comparing resorbable PLLA/PGA with titanium. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2004 Apr;33(3):245-52. doi: 10.1006/ijom.2003.0505. PMID: 15287307.
- 40: Londres HD, Armada JJ, Martínez AH, Abdo Cuza AA, Sánchez YH, Rodríguez AG, Figueroa SS, Llanez Gregorich EM, Torres Lahera ML, Peire FG, González TM, González YZ, Añé Kouri AL, Palomo AG, Concepción MT, Pérez LM, Luaces-Alvarez PL, Iglesias DE, Hernández DS, Suzarte MR, Ramos TC. Blocking EGFR with nimotuzumab: a novel strategy for COVID-19 treatment. *Immunotherapy.* 2022 May;14(7):521-530. doi: 10.2217/imt-2022-0027. Epub 2022 Mar 21. Erratum in: *Immunotherapy.* 2022 Oct;14(14):1181. doi: 10.2217/imt-2022-0027c1. PMID: 35306855; PMCID: PMC8936166.
- 41: Moyle GJ, Brown S, Lysakova L, Barton SE. Long-term safety and efficacy of poly-L-lactic acid in the treatment of HIV-related facial lipoatrophy. *HIV Med.* 2006 Apr;7(3):181-5. doi: 10.1111/j.1468-1293.2006.00342.x. PMID: 16494632.
- 42: Tanaka N, Hirose K, Sakahashi H, Ishima T, Ishii S. Usefulness of bioabsorbable thread pins after resection arthroplasty for rheumatoid forefoot reconstruction. *Foot Ankle Int.* 2004 Jul;25(7):496-502. doi: 10.1177/107110070402500709. PMID: 15319108.
- 43: Verheye S, Sarno G, Müller R, Birkemeyer R, Vrints C, Jung W, Agostoni P, van Langenhove G, Haine S, Willems T, Haude M, Grube E, Wijns W. The ProLimus trial: a prospective, non-randomised, multicentre trial to evaluate the safety and clinical performance of the pimecrolimus eluting stent system (ProGenic). *EuroIntervention.* 2009 Jun;5(2):233-8. doi: 10.4244/eijv5i2a36. PMID: 19527981.
- 44: Bruining N, Tanimoto S, Otsuka M, Weustink A, Ligthart J, de Winter S, van Mieghem C, Nieman K, de Feyter PJ, van Domburg RT, Serruys PW. Quantitative multi-modality imaging analysis of a bioabsorbable poly-L-lactic acid stent design in the acute phase: a comparison between 2- and 3D-QCA, QCU and QMSCT-CA. *EuroIntervention.* 2008 Aug;4(2):285-91. doi: 10.4244/eijv4i2a49. PMID: 19110796.
- 45: Söderlund CH, Pointillart V, Pedram M, Andrault G, Vital JM. Radiolucent cage for cervical vertebral reconstruction: a prospective study of 17 cases with 2-year minimum follow-up. *Eur Spine J.* 2004 Dec;13(8):685-90. doi: 10.1007/s00586-004-0747-8. Epub 2004 Jun 26. PMID: 15662542; PMCID: PMC3454052.
- 46: van de Maat GH, Seevinck PR, Elschot M, Smits ML, de Leeuw H, van Het Schip AD, Vente MA, Zonnenberg BA, de Jong HW, Lam MG, Viergever MA, van den Bosch MA, Nijssen JF, Bakker CJ. MRI-based biodistribution assessment of holmium-166 poly(L-lactic acid) microspheres after radioembolisation. *Eur Radiol.* 2013 Mar;23(3):827-35. doi: 10.1007/s00330-012-2648-2. Epub 2012 Sep 27. PMID: 23014797; PMCID: PMC3563959.
- 47: Haude M, Ince H, Abizaid A, Toelg R, Lemos PA, von Birgelen C, Christiansen EH, Wijns W, Neumann FJ, Kaiser C, Eeckhout E, Lim ST, Escaned J, Onuma Y, Garcia-Garcia HM, Waksman R. Sustained safety and performance of the second-generation drug-eluting absorbable metal scaffold in patients with de novo coronary lesions: 12-month clinical results and angiographic findings of the BIOSOLVE-II first-in-man trial. *Eur Heart J.* 2016 Sep 14;37(35):2701-9. doi: 10.1093/eurheartj/ehw196. Epub 2016 May 17. PMID: 27190094; PMCID: PMC5037291.

- 48: Zubair R, Ishii L, Loyal J, Hartman N, Fabi SG. SPLASH: Split-Body Randomized Clinical Trial of Poly- l -Lactic Acid for Adipogenesis and Volumization of the Hip Dell. *Dermatol Surg.* 2024 Dec 1;50(12):1155-1162. doi: 10.1097/DSS.0000000000004417. Epub 2024 Nov 6. PMID: 39503574.
- 49: Waibel J, Ziegler M, Nguyen TQ, Le JHTD, Qureshi A, Widgerow A, Meckfessel M. Comparative Bulk RNA-Seq Analysis of Poly-l-Lactic Acid Versus Calcium Hydroxylapatite Reveals a Novel, Adipocyte-Mediated Regenerative Mechanism of Action Unique to PLLA. *Dermatol Surg.* 2024 Nov 1;50(11S):S166-S171. doi: 10.1097/DSS.0000000000004425. PMID: 39480040.
- 50: Fabi SG, Le JHTD, Prygova I, Bråsäter D. Midface Projection Using Biostimulatory Poly- l -Lactic Acid Injectable Implant: A Subgroup Analysis of the Cheek Wrinkle Trial. *Dermatol Surg.* 2024 Dec 1;50(12):1137-1142. doi: 10.1097/DSS.0000000000004434. Epub 2024 Oct 17. PMID: 39453400; PMCID: PMC11593986.
- 51: Almkhatar RM, Wood ES, Loyal J, Hartman N, Fabi SG. A Randomized, Single-Center, Double-Blinded, Split-Body Clinical Trial of Poly- l -Lactic Acid for the Treatment of Cellulite of the Buttocks and Thighs. *Dermatol Surg.* 2023 Apr 1;49(4):378-382. doi: 10.1097/DSS.0000000000003718. Epub 2023 Feb 24. PMID: 36826378.
- 52: Kollipara R, Hoss E, Boen M, Alhaddad M, Fabi SG. A Randomized, Split-Body, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of Poly-L-lactic Acid for the Treatment of Upper Knee Skin Laxity. *Dermatol Surg.* 2020 Dec;46(12):1623-1627. doi: 10.1097/DSS.0000000000002685. PMID: 32852426.
- 53: Bohnert K, Dorizas A, Lorenc P, Sadick NS. Randomized, Controlled, Multicentered, Double-Blind Investigation of Injectable Poly-L-Lactic Acid for Improving Skin Quality. *Dermatol Surg.* 2019 May;45(5):718-724. doi: 10.1097/DSS.0000000000001772. PMID: 30741790.
- 54: Ibrahim O, Ionta S, Depina J, Petrell K, Arndt KA, Dover JS. Safety of Laser-Assisted Delivery of Topical Poly-L-Lactic Acid in the Treatment of Upper Lip Rhytides: A Prospective, Rater-Blinded Study. *Dermatol Surg.* 2019 Jul;45(7):968-974. doi: 10.1097/DSS.0000000000001743. PMID: 30608292.
- 55: Wu DC, Goldman MP. The Efficacy of Massage in Reducing Nodule Formation After Poly-L-Lactic Acid Administration for Facial Volume Loss: A Randomized, Evaluator-Blinded Clinical Trial. *Dermatol Surg.* 2016 Nov;42(11):1266-1272. doi: 10.1097/DSS.0000000000000882. Erratum in: *Dermatol Surg.* 2017 Jul;43(7):1001. doi: 10.1097/DSS.0000000000001236. PMID: 27618389.
- 56: Byun SY, Seo KI, Shin JW, Kwon SH, Park MS, Lee J, Park KC, Na JI, Huh CH. Objective Analysis of Poly-L-Lactic Acid Injection Efficacy in Different Settings. *Dermatol Surg.* 2015 Dec;41 Suppl 1:S314-20. doi: 10.1097/DSS.0000000000000552. PMID: 26618458.
- 57: Goldberg D, Guana A, Volk A, Daro-Kaftan E. Single-arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. *Dermatol Surg.* 2013 Jun;39(6):915-22. doi: 10.1111/dsu.12164. Epub 2013 Mar 6. PMID: 23464798.

- 58: Mest DR, Humble G. Safety and efficacy of poly-L-lactic acid injections in persons with HIV-associated lipoatrophy: the US experience. *Dermatol Surg.* 2006 Nov;32(11):1336-45. doi: 10.1111/j.1524-4725.2006.32303.x. PMID: 17083585.
- 59: Dessy LA, Troccola A, Ranno RL, Maruccia M, Alfano C, Onesti MG. The use of poly-lactic acid to improve projection of reconstructed nipple. *Breast.* 2011 Jun;20(3):220-4. doi: 10.1016/j.breast.2010.11.010. Epub 2010 Dec 30. PMID: 21195620.
- 60: Wang JH, Lee ES, Lee BH. Paradoxical tunnel enlargement after ACL reconstruction with hamstring autografts when using β -TCP containing interference screws for tibial aperture fixation- prospectively comparative study. *BMC Musculoskelet Disord.* 2017 Sep 16;18(1):398. doi: 10.1186/s12891-017-1757-0. PMID: 28915914; PMCID: PMC5602947.
- 61: Isotalo T, Talja M, Hellström P, Perttilä I, Välimaa T, Törmälä P, Tammela TL. A double-blind, randomized, placebo-controlled pilot study to investigate the effects of finasteride combined with a biodegradable self-reinforced poly L-lactic acid spiral stent in patients with urinary retention caused by bladder outlet obstruction from benign prostatic hyperplasia. *BJU Int.* 2001 Jul;88(1):30-4. doi: 10.1046/j.1464-410x.2001.02250.x. PMID: 11446841.
- 62: Barber FA, Elrod BF, McGuire DA, Paulos LE. Bioscrew fixation of patellar tendon autografts. *Biomaterials.* 2000 Dec;21(24):2623-9. doi: 10.1016/s0142-9612(00)00130-7. PMID: 11071612.
- 63: Barber FA, Dockery WD, Hrnack SA. Long-term degradation of a poly-lactide co-glycolide/ β -tricalcium phosphate biocomposite interference screw. *Arthroscopy.* 2011 May;27(5):637-43. doi: 10.1016/j.arthro.2010.11.056. Epub 2011 Mar 23. PMID: 21429700.
- 64: Barber FA, Boothby MH. Bilok interference screws for anterior cruciate ligament reconstruction: clinical and radiographic outcomes. *Arthroscopy.* 2007 May;23(5):476-81. doi: 10.1016/j.arthro.2006.12.026. PMID: 17478277.
- 65: Drogset JO, Grøntvedt T, Jessen V, Tegnander A, Mollnes TE, Bergh K. Comparison of in vitro and in vivo complement activation by metal and bioabsorbable screws used in anterior cruciate ligament reconstruction. *Arthroscopy.* 2006 May;22(5):489-96. doi: 10.1016/j.arthro.2006.03.011. PMID: 16651157.
- 66: Magnusson L, Ejerhed L, Rostgård-Christensen L, Sernert N, Eriksson R, Karlsson J, Kartus JT. A prospective, randomized, clinical and radiographic study after arthroscopic Bankart reconstruction using 2 different types of absorbable tacks. *Arthroscopy.* 2006 Feb;22(2):143-51. doi: 10.1016/j.arthro.2005.12.016. PMID: 16458799.
- 67: McGuire DA, Barber FA, Elrod BF, Paulos LE. Bioabsorbable interference screws for graft fixation in anterior cruciate ligament reconstruction. *Arthroscopy.* 1999 Jul-Aug;15(5):463-73. doi: 10.1053/ar.1999.v15.015046001. PMID: 10424549.
- 68: Handolin L, Kiljunen V, Arnala I, Pajarinen J, Partio EK, Rokkanen P. The effect of low intensity ultrasound and bioabsorbable self-reinforced poly-L-lactide screw fixation on bone in lateral malleolar fractures. *Arch Orthop*

Trauma Surg. 2005 Jun;125(5):317-21. doi: 10.1007/s00402-005-0801-y. Epub 2005 Apr 9. PMID: 15821899.

69: Partio EK, Tuompo P, Hirvensalo E, Böstman O, Rokkanen P. Totally absorbable fixation in the treatment of fractures of the distal femoral epiphyses. A prospective clinical study. Arch Orthop Trauma Surg. 1997;116(4):213-6. doi: 10.1007/BF00393712. PMID: 9128774.

70: Juutilainen T, Pätäälä H, Ruuskanen M, Rokkanen P. Comparison of costs in ankle fractures treated with absorbable or metallic fixation devices. Arch Orthop Trauma Surg. 1997;116(4):204-8. doi: 10.1007/BF00393710. PMID: 9128772.

71: Jukkala-Partio K, Partio EK, Helevirta P, Pohjonen T, Törmälä P, Rokkanen P. Treatment of subcapital femoral neck fractures with bioabsorbable or metallic screw fixation. A preliminary report. Ann Chir Gynaecol. 2000;89(1):45-52. PMID: 10791645.

72: Partio EK, Hirvensalo E, Böstman O, Rokkanen P. A prospective controlled trial of the fracture of the humeral medial epicondyle--how to treat? Ann Chir Gynaecol. 1996;85(1):67-71. PMID: 8739937.

73: Constantinou CC, Sernert N, Rostgård-Christensen L, Kartus J. Large Drill Holes Are Still Present in the Long Term After Arthroscopic Bankart Repair With Absorbable Tacks: An 18-Year Randomized Prospective Study. Am J Sports Med. 2020 Jul;48(8):1865-1872. doi: 10.1177/0363546520922191. Epub 2020 Jun 8. PMID: 32510985.

74: Sundaraj K, Salmon LJ, Heath EL, Winalski CS, Colak C, Vasanji A, Roe JP, Pinczewski LA. Bioabsorbable Versus Titanium Screws in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Hamstring Autograft: A Prospective, Randomized Controlled Trial With 13-Year Follow-up. Am J Sports Med. 2020 May;48(6):1316-1326. doi: 10.1177/0363546520911024. Epub 2020 Apr 17. PMID: 32302205.

75: Arama Y, Salmon LJ, Sri-Ram K, Linklater J, Roe JP, Pinczewski LA. Bioabsorbable Versus Titanium Screws in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Hamstring Autograft: A Prospective, Blinded, Randomized Controlled Trial With 5-Year Follow-up. Am J Sports Med. 2015 Aug;43(8):1893-901. doi: 10.1177/0363546515588926. Epub 2015 Jun 24. PMID: 26109611.

76: Stener S, Ejerhed L, Sernert N, Laxdal G, Rostgård-Christensen L, Kartus J. A long-term, prospective, randomized study comparing biodegradable and metal interference screws in anterior cruciate ligament reconstruction surgery: radiographic results and clinical outcome. Am J Sports Med. 2010 Aug;38(8):1598-605. doi: 10.1177/0363546510361952. Epub 2010 Apr 14. PMID: 20392970.

77: Laxdal G, Kartus J, Eriksson BI, Faxén E, Sernert N, Karlsson J. Biodegradable and metallic interference screws in anterior cruciate ligament reconstruction surgery using hamstring tendon grafts: prospective randomized study of radiographic results and clinical outcome. Am J Sports Med. 2006 Oct;34(10):1574-80. doi: 10.1177/0363546506288014. Epub 2006 May 9. PMID: 16685087.

- 78: Han WY, Kim HJ, Kwon R, Kang SM, Yon DK. Safety and Efficacy of Poly-L-Lactic Acid Filler (Gana V vs. Sculptra) Injection for Correction of the Nasolabial Fold: A Double-Blind, Non-Inferiority, Randomized, Split-Face Controlled Trial. *Aesthetic Plast Surg.* 2023 Oct;47(5):1796-1805. doi: 10.1007/s00266-023-03600-y. Epub 2023 Aug 25. PMID: 37626137.
- 79: Brandt FS, Cazzaniga A, Baumann L, Fagien S, Glazer S, Kenkel JM, Lowe NJ, Monheit GD, Narins RS, Rendon MI, Rohrich RJ, Werschler WP. Investigator global evaluations of efficacy of injectable poly-L-lactic acid versus human collagen in the correction of nasolabial fold wrinkles. *Aesthet Surg J.* 2011 Jul;31(5):521-8. doi: 10.1177/1090820X11411161. PMID: 21719865.
- 80: Ferdous MM, Jie Z, Gao L, Qiao S, Liu H, Guan C, Hu F, Kottu L, Qian J, Yan H, Luo T, Yang W, Qiu H, Mao Y, Sun Z, Yu M, Cui J, Xu B, Wu Y. A First-in-Human Study of the Bioheart Sirolimus-Eluting Bioresorbable Vascular Scaffold in Patients with Coronary Artery Disease: Two-Year Clinical and Imaging Outcomes. *Adv Ther.* 2022 Aug;39(8):3749-3765. doi: 10.1007/s12325-022-02154-w. Epub 2022 Jun 29. PMID: 35768708.
- 81: Waibel J, Nguyen TQ, Le JHTD, Qureshi A, Ziegler M, Widgerow A, Meckfessel M. Gene Analysis of Biostimulators: Poly-L-Lactic Acid Triggers Regeneration While Calcium Hydroxylapatite Induces Inflammation Upon Facial Injection. *J Drugs Dermatol.* 2025 Jan 1;24(1):34-40. doi: 10.36849/JDD.8464. PMID: 39761144.
- 82: Zhang Y, Zhang X, Gao X, Wei Y, Qian W, Sun Z, Ding J, Bao S, Ren R, Zhao H. Efficacy and Safety of Poly-l-Lactic Acid for Correction of Midfacial Volume Loss and Contour Defects: A Prospective, Multicenter, Randomized, Parallel- Controlled, Evaluator-Blinded, Superiority Trial. *J Cosmet Dermatol.* 2025 Jul;24(7):e70230. doi: 10.1111/jocd.70230. PMID: 40679154; PMCID: PMC12273185.
- 83: Qu H, Wang L, Xin W, Lu M, Jing H, Wang G, Gao L. Clinical Efficacy Comparisons Between Poly-L-Lactic Acid Injections and Non-Ablative 1565-nm Fractional Laser for Treatment of Striae Distensae-A Randomized Trial. *J Cosmet Dermatol.* 2025 Jul;24(7):e70338. doi: 10.1111/jocd.70338. PMID: 40662320; PMCID: PMC12261269.
- 84: Zhou C, Chen W, Zhang L, Luo X, Zhu L, Zhang E, Li K, Qin X. Poly-L-Lactic Acid Combined With CO2 Fractional Laser for the Treatment of Acne Scars. *J Cosmet Dermatol.* 2025 Jun;24(6):e70271. doi: 10.1111/jocd.70271. PMID: 40476635; PMCID: PMC12143118.
- 85: Nikolis A, Rosengaus F, Blackburn G, Safran T, Enright KM. A Randomized Controlled Trial Evaluating Traditional Versus Extended Techniques of Poly- l -Lactic Acid Injection for the Aesthetic Improvement of the Temporal Fossae. *Dermatol Surg.* 2025 Feb 18;51(7):702-709. doi: 10.1097/DSS.0000000000004569. PMID: 39964077.

II. DESRITORES [Clinical Trials] AND [poly-l-lactic acid] - 294 TÍTULOS

- 1: Huang JJ, Song YM, Liu LM. [Clinical study of prevention of epidural scar and adhesion with polylactic acid membrane]. *Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi*. 2004 Jan;18(1):21-4. Chinese. PMID: 14768081.
- 2: Liden BA, Ramirez-GarciaLuna JL. Efficacy of a polylactic acid matrix for the closure of Wagner grade 1 and 2 diabetic foot ulcers: a single-center, prospective randomized trial. *Wounds*. 2023 Aug;35(8):E257-E260. doi: 10.25270/wnds/23094. PMID: 37643451.
- 3: Selig HF, Keck M, Lumenta DB, Mittlböck M, Kamolz LP. The use of a polylactide-based copolymer as a temporary skin substitute in deep dermal burns: 1-year follow-up results of a prospective clinical noninferiority trial. *Wound Repair Regen*. 2013 May-Jun;21(3):402-9. doi: 10.1111/wrr.12050. Epub 2013 Apr 29. PMID: 23627672.
- 4: Stevanović M, Biočanin V, Nedkić M, Ignjatović N. Efficacy of nanocrystalline bone substitute biphasic calcium phosphate/poly-DL-lactide-co-glycolide for periodontal intrabony defects filling. *Vojnosanit Pregl*. 2015 Aug;72(8):689-95. doi: 10.2298/vsp140528049s. PMID: 26495694.
- 5: Earl ER, Waterston MM, Aughey E, Harvey MJ, Matschke C, Colston A, Ferro VA. Evaluation of two GnRH-I based vaccine formulations on the testes function of entire Suffolk cross ram lambs. *Vaccine*. 2006 Apr 12;24(16):3172-83. doi: 10.1016/j.vaccine.2006.01.041. Epub 2006 Feb 2. PMID: 16483697.
- 6: Partio EK. Immobilisierung und Frühmobilisierung von Malleolarfrakturen nach Osteosynthese mit resorbierbaren Schrauben [Immobilization and early mobilization of malleolar fractures after osteosynthesis with resorbable bone screws]. *Unfallchirurgie*. 1992 Oct;18(5):304-10. German. doi: 10.1007/BF02588213. PMID: 1441001.
- 7: Singh R, Verma PC, Singh S. Immunogenicity and protective efficacy of virosome based vaccines against Newcastle disease. *Trop Anim Health Prod*. 2010 Mar;42(3):465-71. doi: 10.1007/s11250-009-9444-2. Epub 2009 Sep 2. PMID: 19728133.
- 8: Complications & side effects. Clinical trial compares three face fillers. *TreatmentUpdate*. 2004 Nov-Dec;16(7):6-7. PMID: 17219686.
- 9: Hirata T, Fukuse T, Mizuno H, Hitomi S, Wada H. Clinical application of biodegradable rib connecting pins in thoracotomy. *Thorac Cardiovasc Surg*. 1999 Jun;47(3):183-7. doi: 10.1055/s-2007-1013138. PMID: 10443522.
- 10: Karapataki S, Falk H, Hugoso A, Olsson G, Slotte C. Treatment of class II furcation defects using resorbable and non-resorbable GTR barriers. *Swed Dent J*. 1999;23(5-6):173-83. PMID: 10901601.
- 11: Mutter D, Callari C, D Agostino J, Cahill RA, Forgione A, Vix M, Leroy J, Marescaux J. Expanded clinical experience with 4DDome(R) composite prosthesis in elective open inguinal herniorrhaphy. *Surg Technol Int*. 2010 Apr;19:105-10. PMID: 20437353.
- 12: Hoskins IA, Ordorica SA, Frieden FJ, Young BK. Performance of cesarean

section using absorbable staples. *Surg Gynecol Obstet.* 1991 Feb;172(2):108-12. PMID: 1846451.

13: Fumagalli Romario U, Puccetti F, Elmore U, Massaron S, Rosati R. Self-gripping mesh versus staple fixation in laparoscopic inguinal hernia repair: a prospective comparison. *Surg Endosc.* 2013 May;27(5):1798-802. doi: 10.1007/s00464-012-2683-8. Epub 2013 Jan 5. PMID: 23292556.

14: Linfante I, Akkawi NM, Perlow A, Andreone V, Wakhloo AK. Polyglycolide/poly lactide-coated platinum coils for patients with ruptured and unruptured cerebral aneurysms: a single-center experience. *Stroke.* 2005 Sep;36(9):1948-53. doi: 10.1161/01.STR.0000177532.94736.85. Epub 2005 Jul 28. PMID: 16051893.

15: Jiya T, Smit T, Deddens J, Mullender M. Posterior lumbar interbody fusion using nonresorbable poly-ether-ether-ketone versus resorbable poly-L-lactide-co-D,L-lactide fusion devices: a prospective, randomized study to assess fusion and clinical outcome. *Spine (Phila Pa 1976).* 2009 Feb 1;34(3):233-7. doi: 10.1097/BRS.0b013e318194ed00. PMID: 19179917.

16: Coe JD, Vaccaro AR. Instrumented transforaminal lumbar interbody fusion with bioresorbable polymer implants and iliac crest autograft. *Spine (Phila Pa 1976).* 2005 Sep 1;30(17 Suppl):S76-83. doi: 10.1097/01.brs.0000175185.46433.7a. PMID: 16138070.

17: David SM, Gruber HE, Meyer RA Jr, Murakami T, Tabor OB, Howard BA, Wozney JM, Hanley EN Jr. Lumbar spinal fusion using recombinant human bone morphogenetic protein in the canine. A comparison of three dosages and two carriers. *Spine (Phila Pa 1976).* 1999 Oct 1;24(19):1973-9. doi: 10.1097/00007632-199910010-00002. PMID: 10528370.

18: Chen G, Liu T. [Therapeutic evaluation of the polylactic acid gel (PLA-G) used for preventing skin flap adhesion in modified radical mastectomy]. *Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi.* 2013 Dec;30(6):1276-8. Chinese. PMID: 24645611.

19: Li R, Tian F, Qi Y, Ma L, Zhou T, Li Y, Hui T, Zhang L, Wang S, Song Z. Pegylated liposomal doxorubicin plus cyclophosphamide followed by docetaxel as neoadjuvant chemotherapy in locally advanced breast cancer (registration number: ChiCTR1900023052). *Sci Rep.* 2019 Dec 2;9(1):18135. doi: 10.1038/s41598-019-54387-5. PMID: 31792258; PMCID: PMC6889495.

20: Tiihonen R, Honkanen PB, Belt EA, Ikävalko M, Skyttä ET. The mean seven years' results of the use of poly-L/D-lactic acid (PLDLA) interposition implant and bone packing in revision metacarpophalangeal arthroplasty: a prospective cohort study. *Scand J Surg.* 2012;101(4):265-70. doi: 10.1177/145749691210100408. PMID: 23238502.

21: Handolin L, Kiljunen V, Arnala I, Kiuru MJ, Pajarinen J, Partio EK, Rokkanen P. No long-term effects of ultrasound therapy on bioabsorbable screw-fixed lateral malleolar fracture. *Scand J Surg.* 2005;94(3):239-42. doi: 10.1177/145749690509400312. PMID: 16259175.

22: Bazire L, Fromantin I, Diallo A, de la Lande B, Pernin V, Dendale R, Fourquet A, Savignoni A, Kirova YM. Hydrosorb® versus control (water based spray) in the management of radio-induced skin toxicity: Results of multicentre

- controlled randomized trial. *Radiother Oncol.* 2015 Nov;117(2):229-33. doi: 10.1016/j.radonc.2015.08.028. Epub 2015 Aug 29. PMID: 26328937.
- 23: Saghiri MA, Karamifar K, Mehrvazfar P, Asgar K, Gutmann JL, Lotfi M, Garcia-Godoy F. The efficacy of foam cleaners in removing debris from two endodontic instruments. *Quintessence Int.* 2012 Oct;43(9):811-7. PMID: 23041997.
- 24: Yamanaka H, Imai K, Mashimo T, Yuasa H, Yoshida M, Asano M, Fukuzaki H, KumaKura M. Fundamental study on the implantable LH-RH agonist/polymer and its use in a randomized trial for prostate cancer. *Prog Clin Biol Res.* 1990;357:135-43. PMID: 2170992.
- 25: Annamalai T, Pina-Mimbela R, Kumar A, Binjawadagi B, Liu Z, Renukaradhya GJ, Rajashekara G. Evaluation of nanoparticle-encapsulated outer membrane proteins for the control of *Campylobacter jejuni* colonization in chickens. *Poult Sci.* 2013 Aug;92(8):2201-11. doi: 10.3382/ps.2012-03004. PMID: 23873570.
- 26: Wu X, Cen Q, Wang X, Xiong P, Wu X, Lin X. Microneedling Radiofrequency Enhances Poly-L-Lactic Acid Penetration That Effectively Improves Facial Skin Laxity without Lipolysis. *Plast Reconstr Surg.* 2024 Dec 1;154(6):1189-1197. doi: 10.1097/PRS.00000000000011232. Epub 2023 Dec 4. PMID: 38051121.
- 27: Moellhoff N, Lettner M, Frank K, Giunta RE, Ehrl D. Polylactic Acid Membrane Improves Outcome of Split-Thickness Skin Graft Donor Sites: A Prospective, Comparative, Randomized Study. *Plast Reconstr Surg.* 2022 Nov 1;150(5):1104-1113. doi: 10.1097/PRS.00000000000009629. Epub 2022 Sep 2. PMID: 36067484.
- 28: Vallejo A, Garcia-Ruano AA, Pinilla C, Castellano M, Deleyto E, Perez-Cano R. Comparing Efficacy and Costs of Four Facial Fillers in Human Immunodeficiency Virus-Associated Lipodystrophy: A Clinical Trial. *Plast Reconstr Surg.* 2018 Mar;141(3):613-623. doi: 10.1097/PRS.00000000000004173. PMID: 29135895.
- 29: No YA, Seok J, Hyun MY, Kwon TR, Oh CT, Choi EJ, Kim BJ. Long-Term (24-Month) Safety Evaluation of Poly-DL-Lactic Acid Filler Injection for the Nasolabial Fold: A Multicenter, Open, Randomized, Evaluator-Blind, Active-Controlled Design. *Plast Reconstr Surg.* 2015 Jun;135(6):1074e-1075e. doi: 10.1097/PRS.00000000000001247. PMID: 25724056.
- 30: Brown SA, Rohrich RJ, Baumann L, Brandt FS, Fagien S, Glazer S, Kenkel JM, Lowe NJ, Monheit GD, Narins RS, Rendon MI, Werschler WP. Subject global evaluation and subject satisfaction using injectable poly-L-lactic acid versus human collagen for the correction of nasolabial fold wrinkles. *Plast Reconstr Surg.* 2011 Apr;127(4):1684-1692. doi: 10.1097/PRS.0b013e318208d371. PMID: 21460676.
- 31: Landes CA, Ballon A. Skeletal stability in bimaxillary orthognathic surgery: P(L/DL)LA-resorbable versus titanium osteofixation. *Plast Reconstr Surg.* 2006 Sep;118(3):703-21; discussion 722. doi: 10.1097/01.prs.0000232985.05153.bf. PMID: 16932182.
- 32: Landes CA, Kriener S, Menzer M, Kovács AF. Resorbable plate osteosynthesis of dislocated or pathological mandibular fractures: a prospective clinical trial of two amorphous L-/DL-lactide copolymer 2-mm miniplate systems. *Plast Reconstr Surg.* 2003 Feb;111(2):601-10. doi: 10.1097/01.PRS.0000041942.36666.4F. PMID: 12560681.

- 33: Shen EC, Chen CL, Sfeir C, Gargiulo AV. Treatment of intrabony defects by polylactic acid matrix barrier--a one-year follow-up study. *Periodontal Clin Investig.* 1997 Fall;19(2):22-5. PMID: 9495937.
- 34: Nordback I, Rätty S, Laukkarinen J, Järvinen S, Piironen A, Leppiniemi J, Kellomäki M, Sand J. A novel radiopaque biodegradable stent for pancreatobiliary applications--the first human phase I trial in the pancreas. *Pancreatology.* 2012 May-Jun;12(3):264-71. doi: 10.1016/j.pan.2012.02.016. Epub 2012 Mar 8. PMID: 22687383.
- 35: Rehm KE, Helling HJ, Gatzka C. Neue Entwicklungen beim Einsatz resorbierbarer Implantate [New developments in the application of resorbable implants]. *Orthopade.* 1997 May;26(5):489-97. German. PMID: 9312708.
- 36: Gacic B, Todorovic L, Kokovic V, Danilovic V, Stojcev-Stajcic L, Drazic R, Markovic A. The closure of oroantral communications with resorbable PLGA-coated beta-TCP root analogs, hemostatic gauze, or buccal flaps: a prospective study. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 2009 Dec;108(6):844-50. doi: 10.1016/j.tripleo.2009.07.026. Epub 2009 Oct 28. PMID: 19875318.
- 37: Thoma K, Pajarola GF, Grätz KW, Schmidlin PR. Bioabsorbable root analogue for closure of oroantral communications after tooth extraction: a prospective case-cohort study. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 2006 May;101(5):558-64. doi: 10.1016/j.tripleo.2005.08.017. Epub 2006 Feb 28. PMID: 16632265.
- 38: Wittwer G, Adeyemo WL, Voracek M, Turhani D, Ewers R, Watzinger F, Enislidis G. An evaluation of the clinical application of three different biodegradable osteosynthesis materials for the fixation of zygomatic fractures. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 2005 Dec;100(6):656-60. doi: 10.1016/j.tripleo.2005.03.024. PMID: 16301144.
- 39: Yerit KC, Enislidis G, Schopper C, Turhani D, Wanschitz F, Wagner A, Watzinger F, Ewers R. Fixation of mandibular fractures with biodegradable plates and screws. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 2002 Sep;94(3):294-300. doi: 10.1067/moe.2002.122833. PMID: 12324781.
- 40: Ferretti C, Reyneke JP. Mandibular, sagittal split osteotomies fixed with biodegradable or titanium screws: a prospective, comparative study of postoperative stability. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 2002 May;93(5):534-7. doi: 10.1067/moe.2002.124091. PMID: 12075201.
- 41: Hooley JR, Golden DP. The effect of polylactic acid granules on the incidence of alveolar osteitis after mandibular third molar surgery. A prospective randomized study. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 1995 Sep;80(3):279-83. doi: 10.1016/s1079-2104(05)80383-x. PMID: 7489269.
- 42: Wang MY, Liu CY. Resorbable polylactic acid interbody spacers with vertebral autograft for anterior cervical discectomy and fusion. *Neurosurgery.* 2005 Jul;57(1):135-40; discussion 135-40. doi: 10.1227/01.neu.0000163427.42536.a7. PMID: 15987549.
- 43: Wang MY, Levi AD, Shah S, Green BA. Polylactic acid mesh reconstruction of the anterior iliac crest after bone harvesting reduces early postoperative pain

after anterior cervical fusion surgery. *Neurosurgery*. 2002 Aug;51(2):413-6; discussion 416. PMID: 12182779.

44: Coe JD. Instrumented transforaminal lumbar interbody fusion with bioabsorbable polymer implants and iliac crest autograft. *Neurosurg Focus*. 2004 Mar 15;16(3):E11. doi: 10.3171/foc.2004.16.3.12. PMID: 15198499.

45: Lanman TH, Hopkins TJ. Lumbar interbody fusion after treatment with recombinant human bone morphogenetic protein-2 added to poly(L-lactide-co-D,L-lactide) bioresorbable implants. *Neurosurg Focus*. 2004 Mar 15;16(3):E9. PMID: 15198497.

46: Couture DE, Branch CL Jr. Posterior lumbar interbody fusion with bioabsorbable spacers and local autograft in a series of 27 patients. *Neurosurg Focus*. 2004 Mar 15;16(3):E8. doi: 10.3171/foc.2004.16.3.9. PMID: 15198496.

47: Hu YL, Yuan WQ, Wang LF, Liu HF, Jin D. [A prospective randomized trial of poly-DL-lactic acid absorbable and metallic screws for treatment of syndesmotic disruptions]. *Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao*. 2010 Oct;30(10):2360-2. Chinese. PMID: 20965846.

48: Shen YM, Li Q, Chen J, Sun L, Chen FQ. Polylactide-caprolactone composite mesh for ventral hernia repair: a prospective, randomized, single-blind controlled trial. *Minerva Chir*. 2018 Apr;73(2):157-162. doi: 10.23736/S0026-4733.17.07292-3. Epub 2017 Feb 23. PMID: 28233477.

49: Wang J, Chen W, Huang M, Zhong Z, Wang P, Wu R. Comparative Analysis of Gelatin/Polylactic Acid and Commercial PLA Membranes for Guided Bone Regeneration: A Randomized Clinical Trial. *Med Sci Monit*. 2025 Jan 5;31:e944713. doi: 10.12659/MSM.944713. PMID: 39755940.

50: Smits ML, Nijsen JF, van den Bosch MA, Lam MG, Vente MA, Mali WP, van Het Schip AD, Zonnenberg BA. Holmium-166 radioembolisation in patients with unresectable, chemorefractory liver metastases (HEPAR trial): a phase 1, dose-escalation study. *Lancet Oncol*. 2012 Oct;13(10):1025-34. doi: 10.1016/S1470-2045(12)70334-0. Epub 2012 Aug 22. Erratum in: *Lancet Oncol*. 2012 Nov;13(11):e464. PMID: 22920685.

51: Ormiston JA, Serruys PW, Regar E, Dudek D, Thuesen L, Webster MW, Onuma Y, Garcia-Garcia HM, McGreevy R, Veldhof S. A bioabsorbable everolimus-eluting coronary stent system for patients with single de-novo coronary artery lesions (ABSORB): a prospective open-label trial. *Lancet*. 2008 Mar 15;371(9616):899-907. doi: 10.1016/S0140-6736(08)60415-8. PMID: 18342684.

52: Drogset JO, Straume LG, Bjørkmo I, Myhr G. A prospective randomized study of ACL-reconstructions using bone-patellar tendon-bone grafts fixed with bioabsorbable or metal interference screws. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*. 2011 May;19(5):753-9. doi: 10.1007/s00167-010-1353-4. Epub 2011 Jan 14. PMID: 21234545; PMCID: PMC3076560.

53: Milano G, Grasso A, Santagada DA, Saccomanno MF, Deriu L, Fabbriani C. Comparison between metal and biodegradable suture anchors in the arthroscopic treatment of traumatic anterior shoulder instability: a prospective randomized study. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*. 2010 Dec;18(12):1785-91. doi: 10.1007/s00167-010-1212-3. Epub 2010 Jul 17. PMID: 20640403.

54: Kotani A, Ishii Y. Reconstruction of the anterior cruciate ligament using poly-L-lactide interference screws or titanium screws: a comparative study. *Knee*. 2001 Dec;8(4):311-5. doi: 10.1016/s0968-0160(01)00087-4. PMID: 11706694.

55: Chen HH, Javadi P, Daines SM, Williams EF 3rd. Quantitative assessment of the longevity of poly-L-lactic acid as a volumizing filler using 3-dimensional photography. *JAMA Facial Plast Surg*. 2015 Jan-Feb;17(1):39-43. doi: 10.1001/jamafacial.2014.867. PMID: 25340593.

56: Lefèvre T, Haude M, Neumann FJ, Stangl K, Skurk C, Slagboom T, Sabaté M, Goicolea J, Barragan P, Cook S, Macia JC, Windecker S. Comparison of a Novel Biodegradable Polymer Sirolimus-Eluting Stent With a Durable Polymer Everolimus-Eluting Stent: 5-Year Outcomes of the Randomized BIOFLOW-II Trial. *JACC Cardiovasc Interv*. 2018 May 28;11(10):995-1002. doi: 10.1016/j.jcin.2018.04.014. PMID: 29798778.

57: Han Y, Xu B, Fu G, Wang X, Xu K, Jin C, Tao L, Li L, Hou Y, Su X, Fang Q, Chen L, Liu H, Wang B, Yuan Z, Gao C, Zhou S, Sun Z, Zhao Y, Guan C, Stone GW; NeoVas Randomized Controlled Trial Investigators. A Randomized Trial Comparing the NeoVas Sirolimus-Eluting Bioresorbable Scaffold and Metallic Everolimus-Eluting Stents. *JACC Cardiovasc Interv*. 2018 Feb 12;11(3):260-272. doi: 10.1016/j.jcin.2017.09.037. PMID: 29413240.

58: Abizaid A, Costa RA, Schofer J, Ormiston J, Maeng M, Witzenbichler B, Botelho RV, Costa JR Jr, Chamié D, Abizaid AS, Castro JP, Morrison L, Toyloy S, Bhat V, Yan J, Verheye S. Serial Multimodality Imaging and 2-Year Clinical Outcomes of the Novel DESolve Novolimus-Eluting Bioresorbable Coronary Scaffold System for the Treatment of Single De Novo Coronary Lesions. *JACC Cardiovasc Interv*. 2016 Mar 28;9(6):565-74. doi: 10.1016/j.jcin.2015.12.004. PMID: 27013155.

59: Werner M, Micari A, Cioppa A, Vadalà G, Schmidt A, Sievert H, Rubino P, Angelini A, Scheinert D, Biamino G. Evaluation of the biodegradable peripheral Igaki-Tamai stent in the treatment of de novo lesions in the superficial femoral artery: the GAIA study. *JACC Cardiovasc Interv*. 2014 Mar;7(3):305-12. doi: 10.1016/j.jcin.2013.09.009. Epub 2014 Feb 13. PMID: 24529932.

60: Verheye S, Ormiston JA, Stewart J, Webster M, Sanidas E, Costa R, Costa JR Jr, Chamie D, Abizaid AS, Pinto I, Morrison L, Toyloy S, Bhat V, Yan J, Abizaid A. A next-generation bioresorbable coronary scaffold system: from bench to first clinical evaluation: 6- and 12-month clinical and multimodality imaging results. *JACC Cardiovasc Interv*. 2014 Jan;7(1):89-99. doi: 10.1016/j.jcin.2013.07.007. Epub 2013 Oct 16. PMID: 24139932.

61: Bruining N, de Winter S, Roelandt JR, Regar E, Heller I, van Domburg RT, Hamers R, Onuma Y, Dudek D, Webster MW, Thuesen L, Ormiston JA, Cheong WF, Miquel-Hebert K, Veldhof S, Serruys PW. Monitoring in vivo absorption of a drug-eluting bioabsorbable stent with intravascular ultrasound-derived parameters a feasibility study. *JACC Cardiovasc Interv*. 2010 Apr;3(4):449-56. doi: 10.1016/j.jcin.2010.02.004. PMID: 20398874.

62: Galgut PN. Polylactic acid used as a barrier membrane to enhance healing in human periodontal defects: a clinical study. *J West Soc Periodontol Periodontal Abstr*. 1993;41(2):37-42. PMID: 8271321.

- 63: Isotalo T, Tammela TL, Talja M, Välimaa T, Törmälä P. A bioabsorbable self-expandable, self-reinforced poly-l-lactic acid urethral stent for recurrent urethral strictures: a preliminary report. *J Urol*. 1998 Dec;160(6 Pt 1):2033-6. doi: 10.1097/00005392-199812010-00026. PMID: 9817317.
- 64: Pill SG, McCallum J, Tolan SJ, Bynarowicz T, Adams KJ, Hutchinson J, Alexander R, Siffri PC, Brooks JM, Tokish JM, Kissenberth MJ. Regenesorb and polylactic acid hydroxyapatite anchors are associated with similar osseous integration and rotator cuff healing at 2 years. *J Shoulder Elbow Surg*. 2021 Jul;30(7S):S27-S37. doi: 10.1016/j.jse.2021.04.003. Epub 2021 Apr 21. PMID: 33892117.
- 65: Helling HJ, Prokop A, Schmid HU, Nagel M, Lilienthal J, Rehm KE. Biodegradable implants versus standard metal fixation for displaced radial head fractures. A prospective, randomized, multicenter study. *J Shoulder Elbow Surg*. 2006 Jul-Aug;15(4):479-85. doi: 10.1016/j.jse.2005.10.010. PMID: 16831654.
- 66: Yang DY, Jeong HC, Ahn ST, Bae WJ, Moon DG, Kim SW, Lee WK. A Comparison Between Hyaluronic Acid and Polylactic Acid Filler Injections for Temporary Penile Augmentation in Patients with Small Penis Syndrome: A Multicenter, Patient/Evaluator-Blind, Comparative, Randomized Trial. *J Sex Med*. 2020 Jan;17(1):133-141. doi: 10.1016/j.jsxm.2019.10.006. Epub 2019 Nov 15. PMID: 31735613.
- 67: Yang DY, Ko K, Lee SH, Lee WK. A Comparison of the Efficacy and Safety Between Hyaluronic Acid and Polylactic Acid Filler Injection in Penile Augmentation: A Multicenter, Patient/Evaluator-Blinded, Randomized Trial. *J Sex Med*. 2019 Apr;16(4):577-585. doi: 10.1016/j.jsxm.2019.01.310. Epub 2019 Mar 2. PMID: 30833149.
- 68: Raju K, Mani UM, Vaidyanathan AK. Evaluating the osteogenic potential of insulin-like growth factor-1 microspheres on osteoblastic activity around dental implants in patients with type 2 diabetes mellitus using bone scintigraphy: A split-mouth randomized controlled trial. *J Prosthet Dent*. 2023 Apr;129(4):561-565. doi: 10.1016/j.prosdent.2021.06.016. Epub 2021 Jul 20. PMID: 34294423.
- 69: Tiihonen RP, Skyttä ET, Kaarela K, Ikävalko M, Belt EA. Reconstruction of the trapeziometacarpal joint in inflammatory joint disease using interposition of autologous tendon or poly-L-D-lactic acid implants: a prospective clinical trial. *J Plast Surg Hand Surg*. 2012 Apr;46(2):113-9. doi: 10.3109/2000656X.2012.669202. PMID: 22471260.
- 70: Eskan MA, Greenwell H, Hill M, Morton D, Vidal R, Shumway B, Girouard ME. Platelet-rich plasma-assisted guided bone regeneration for ridge augmentation: a randomized, controlled clinical trial. *J Periodontol*. 2014 May;85(5):661-8. doi: 10.1902/jop.2013.130260. Epub 2013 Jul 29. PMID: 23895252.
- 71: Poulas E, Greenwell H, Hill M, Morton D, Vidal R, Shumway B, Peterson TL. Ridge preservation comparing socket allograft alone to socket allograft plus facial overlay xenograft: a clinical and histologic study in humans. *J Periodontol*. 2013 Nov;84(11):1567-75. doi: 10.1902/jop.2013.120585. Epub 2013 Jan 23. PMID: 23339378.

- 72: Lyons LC, Weltman RL, Moretti AJ, Trejo PM. Regeneration of degree ii furcation defects with a 4% doxycycline hyclate bioabsorbable barrier. *J Periodontol.* 2008 Jan;79(1):72-9. doi: 10.1902/jop.2008.070161. PMID: 18166095.
- 73: Eickholz P, Krigar DM, Kim TS, Reitmeir P, Rawlinson A. Stability of clinical and radiographic results after guided tissue regeneration in infrabony defects. *J Periodontol.* 2007 Jan;78(1):37-46. doi: 10.1902/jop.2007.060097. PMID: 17199537.
- 74: Sayed-Suleyman A, Yukna RA, Vastardis S, Layman D, Lallier T. Effect of locally delivered doxycycline hyclate on human fibroblast attachment to subgingival calculus. *J Periodontol.* 2005 Feb;76(2):221-8. doi: 10.1902/jop.2005.76.2.221. PMID: 15974845.
- 75: Lekovic V, Camargo PM, Weinlaender M, Kenney EB, Vasilic N. Combination use of bovine porous bone mineral, enamel matrix proteins, and a bioabsorbable membrane in intrabony periodontal defects in humans. *J Periodontol.* 2001 May;72(5):583-9. doi: 10.1902/jop.2001.72.5.583. PMID: 11394392.
- 76: Trejo PM, Weltman R, Caffesse R. Treatment of intraosseous defects with bioabsorbable barriers alone or in combination with decalcified freeze-dried bone allograft: a randomized clinical trial. *J Periodontol.* 2000 Dec;71(12):1852-61. doi: 10.1902/jop.2000.71.12.1852. PMID: 11156042.
- 77: Jepsen S, Heinz B, Kermanie MA, Jepsen K. Evaluation of a new bioabsorbable barrier for recession therapy: a feasibility study. *J Periodontol.* 2000 Sep;71(9):1433-40. doi: 10.1902/jop.2000.71.9.1433. PMID: 11022772.
- 78: Eickholz P, Kim TS, Steinbrenner H, Dörfer C, Holle R. Guided tissue regeneration with bioabsorbable barriers: intrabony defects and class II furcations. *J Periodontol.* 2000 Jun;71(6):999-1008. doi: 10.1902/jop.2000.71.6.999. PMID: 10914804.
- 79: Tatakis DN, Trombelli L. Gingival recession treatment: guided tissue regeneration with bioabsorbable membrane versus connective tissue graft. *J Periodontol.* 2000 Feb;71(2):299-307. doi: 10.1902/jop.2000.71.2.299. PMID: 10711621.
- 80: Vest TM, Greenwell H, Drisko C, Wittwer JW, Bichara J, Yancey J, Goldsmith J, Rebitski G. The effect of postsurgical antibiotics and a bioabsorbable membrane on regenerative healing in Class II furcation defects. *J Periodontol.* 1999 Aug;70(8):878-87. doi: 10.1902/jop.1999.70.8.878. PMID: 10476895.
- 81: Bichara J, Greenwell H, Drisko C, Wittwer JW, Vest TM, Yancey J, Goldsmith J, Rebitski G. The effect of postsurgical naproxen and a bioabsorbable membrane on osseous healing in intrabony defects. *J Periodontol.* 1999 Aug;70(8):869-77. doi: 10.1902/jop.1999.70.8.869. PMID: 10476894.
- 82: Garrett S, Johnson L, Drisko CH, Adams DF, Bandt C, Beiswanger B, Bogle G, Donly K, Hallmon WW, Hancock EB, Hanes P, Hawley CE, Kiger R, Killooy W, Mellonig JT, Polson A, Raab FJ, Ryder M, Stoller NH, Wang HL, Wolinsky LE, Evans GH, Harrold CQ, Arnold RM, Southard GL, et al. Two multi-center studies evaluating locally delivered doxycycline hyclate, placebo control, oral hygiene, and scaling and root planing in the treatment of periodontitis. *J Periodontol.* 1999 May;70(5):490-503. doi: 10.1902/jop.1999.70.5.490. PMID: 10368053.

- 83: De Leonardis D, Garg AK, Pedrazzoli V, Pecora GE. Clinical evaluation of the treatment of class II furcation involvements with bioabsorbable barriers alone or associated with demineralized freeze-dried bone allografts. *J Periodontol.* 1999 Jan;70(1):8-12. doi: 10.1902/jop.1999.70.1.8. PMID: 10052766.
- 84: Trombelli L, Scabbia A, Tatakis DN, Calura G. Subpedicle connective tissue graft versus guided tissue regeneration with bioabsorbable membrane in the treatment of human gingival recession defects. *J Periodontol.* 1998 Nov;69(11):1271-7. doi: 10.1902/jop.1998.69.11.1271. PMID: 9848537.
- 85: Zucchelli G, Cesari C, Clauser C, DeSanctis M. Early bacterial accumulation on guided tissue regeneration membrane materials. An in vivo study. *J Periodontol.* 1998 Nov;69(11):1193-202. doi: 10.1902/jop.1998.69.11.1193. PMID: 9848528.
- 86: Teparat T, Solt CW, Claman LJ, Beck FM. Clinical comparison of bioabsorbable barriers with non-resorbable barriers in guided tissue regeneration in the treatment of human intrabony defects. *J Periodontol.* 1998 Jun;69(6):632-41. doi: 10.1902/jop.1998.69.6.632. PMID: 9660331.
- 87: Trejo PM, Weltman R, Caffesse RG. Effects of expanded polytetrafluoroethylene and polylactic acid barriers on healthy sites. *J Periodontol.* 1998 Jan;69(1):14-8. doi: 10.1902/jop.1998.69.1.14. PMID: 9527556.
- 88: Garrett S, Polson AM, Stoller NH, Drisko CL, Caton JG, Harrold CQ, Bogle G, Greenwell H, Lowenguth RA, Duke SP, DeRouen TA. Comparison of a bioabsorbable GTR barrier to a non-absorbable barrier in treating human class II furcation defects. A multi-center parallel design randomized single-blind trial. *J Periodontol.* 1997 Jul;68(7):667-75. doi: 10.1902/jop.1997.68.7.667. PMID: 9249638.
- 89: Weltman R, Trejo PM, Morrison E, Caffesse R. Assessment of guided tissue regeneration procedures in intrabony defects with bioabsorbable and non-resorbable barriers. *J Periodontol.* 1997 Jun;68(6):582-90. doi: 10.1902/jop.1997.68.6.582. PMID: 9203102.
- 90: Chen YT, Wang HL, Lopatin DE, O'Neal R, MacNeil RL. Bacterial adherence to guided tissue regeneration barrier membranes exposed to the oral environment. *J Periodontol.* 1997 Feb;68(2):172-9. doi: 10.1902/jop.1997.68.2.172. PMID: 9058336.
- 91: Polson AM, Garrett S, Stoller NH, Bandt CL, Hanes PJ, Killoy WJ, Harrold CQ, Southard GL, Duke SP. Multi-center comparative evaluation of subgingivally delivered sanguinarine and doxycycline in the treatment of periodontitis. I. Study design, procedures, and management. *J Periodontol.* 1997 Feb;68(2):110-8. doi: 10.1902/jop.1997.68.2.110. PMID: 9058327.
- 92: Becker W, Becker BE, Mellonig J, Caffesse RG, Warrer K, Caton JG, Reid T. A prospective multi-center study evaluating periodontal regeneration for Class II furcation invasions and intrabony defects after treatment with a bioabsorbable barrier membrane: 1-year results. *J Periodontol.* 1996 Jul;67(7):641-9. doi: 10.1902/jop.1996.67.7.641. PMID: 8832474.
- 93: Vuddhakanok S, Solt CW, Mitchell JC, Foreman DW, Alger FA. Histologic

- evaluation of periodontal attachment apparatus following the insertion of a biodegradable copolymer barrier in humans. *J Periodontol.* 1993 Mar;64(3):202-10. doi: 10.1902/jop.1993.64.3.202. PMID: 8463943.
- 94: Meadows CL, Gher ME, Quintero G, Lafferty TA. A comparison of polylactic acid granules and decalcified freeze-dried bone allograft in human periodontal osseous defects. *J Periodontol.* 1993 Feb;64(2):103-9. doi: 10.1902/jop.1993.64.2.103. PMID: 8433249.
- 95: Polson AM, Garrett S, Stoller NH, Greenstein G, Polson AP, Harrold CQ, Laster L. Guided tissue regeneration in human furcation defects after using a biodegradable barrier: a multi-center feasibility study. *J Periodontol.* 1995 May;66(5):377-85. doi: 10.1902/jop.1995.66.5.377. PMID: 7623257.
- 96: Hugoson A, Ravald N, Fornell J, Johard G, Teiwik A, Gottlow J. Treatment of class II furcation involvements in humans with bioresorbable and nonresorbable guided tissue regeneration barriers. A randomized multi-center study. *J Periodontol.* 1995 Jul;66(7):624-34. doi: 10.1902/jop.1995.66.7.624. PMID: 7562355.
- 97: Camargo PM, Lekovic V, Weinlaender M, Vasilic N, Madzarevic M, Kenney EB. Platelet-rich plasma and bovine porous bone mineral combined with guided tissue regeneration in the treatment of intrabony defects in humans. *J Periodontal Res.* 2002 Aug;37(4):300-6. doi: 10.1034/j.1600-0765.2002.01001.x. PMID: 12200975.
- 98: Partio EK, Merikanto J, Heikkilä JT, Ylinen P, Mäkelä EA, Vainio J, Törmälä P, Rokkanen P. Totally absorbable screws in fixation of subtalar extra articular arthrodesis in children with spastic neuromuscular disease: preliminary report of a randomized prospective study of fourteen arthrodeses fixed with absorbable or metallic screws. *J Pediatr Orthop.* 1992 Sep-Oct;12(5):646-50. PMID: 1517428.
- 99: Joukainen A, Partio EK, Waris P, Joukainen J, Kröger H, Törmälä P, Rokkanen P. Bioabsorbable screw fixation for the treatment of ankle fractures. *J Orthop Sci.* 2007 Jan;12(1):28-34. doi: 10.1007/s00776-006-1077-y. Epub 2007 Jan 31. PMID: 17260114.
- 100: Handolin L, Kiljunen V, Arnala I, Kiuru MJ, Pajarinen J, Partio EK, Rokkanen P. Effect of ultrasound therapy on bone healing of lateral malleolar fractures of the ankle joint fixed with bioabsorbable screws. *J Orthop Sci.* 2005 Jul;10(4):391-5. doi: 10.1007/s00776-005-0901-0. PMID: 16075172.
- 101: Thanner J, Kärrholm J, Malchau H, Wallinder L, Herberts P. Migration of press-fit cups fixed with poly-L-lactic acid or titanium screws: a randomized study using radiostereometry. *J Orthop Res.* 1996 Nov;14(6):895-900. doi: 10.1002/jor.1100140608. PMID: 8982131.
- 102: Bhatt K, Roychoudhury A, Bhutia O, Trikha A, Seith A, Pandey RM. Equivalence randomized controlled trial of bioresorbable versus titanium miniplates in treatment of mandibular fracture: a pilot study. *J Oral Maxillofac Surg.* 2010 Aug;68(8):1842-8. doi: 10.1016/j.joms.2009.09.005. Epub 2010 Jan 25. PMID: 20100633.
- 103: Lee HB, Oh JS, Kim SG, Kim HK, Moon SY, Kim YK, Yun PY, Son JS. Comparison of titanium and biodegradable miniplates for fixation of mandibular fractures. *J Oral Maxillofac Surg.* 2010 Sep;68(9):2065-9. doi: 10.1016/j.joms.2009.08.004.

Epub 2010 Jan 22. PMID: 20096981.

104: Ueki K, Hashiba Y, Marukawa K, Okabe K, Nakagawa K, Alam S, Yamamoto E. Evaluation of bone formation after sagittal split ramus osteotomy with bent plate fixation using computed tomography. *J Oral Maxillofac Surg.* 2009 May;67(5):1062-8. doi: 10.1016/j.joms.2008.11.016. PMID: 19375019.

105: Sittitavornwong S, Waite PD, Dann JJ, Kohn MW. The stability of maxillary osteotomies fixated with biodegradable mesh in orthognathic surgery. *J Oral Maxillofac Surg.* 2006 Nov;64(11):1631-4. doi: 10.1016/j.joms.2006.06.278. PMID: 17052589.

106: Al-Sukhun J, Lindqvist C. A comparative study of 2 implants used to repair inferior orbital wall bony defects: autogenous bone graft versus bioresorbable poly-L/DL-Lactide [P(L/DL)LA 70/30] plate. *J Oral Maxillofac Surg.* 2006 Jul;64(7):1038-48. doi: 10.1016/j.joms.2006.03.010. PMID: 16781336.

107: Louis P, Holmes J, Fernandes R. Resorbable mesh as a containment system in reconstruction of the atrophic mandible fracture. *J Oral Maxillofac Surg.* 2004 Jun;62(6):719-23. doi: 10.1016/j.joms.2003.12.012. PMID: 15170285.

108: Harada K, Enomoto S. Stability after surgical correction of mandibular prognathism using the sagittal split ramus osteotomy and fixation with poly-L-lactic acid (PLLA) screws. *J Oral Maxillofac Surg.* 1997 May;55(5):464-8; discussion 468-9. doi: 10.1016/s0278-2391(97)90691-1. PMID: 9146515.

109: Smits ML, Elschot M, van den Bosch MA, van de Maat GH, van het Schip AD, Zonnenberg BA, Seevinck PR, Verkooijen HM, Bakker CJ, de Jong HW, Lam MG, Nijssen JF. In vivo dosimetry based on SPECT and MR imaging of ¹⁶⁶Ho-microspheres for treatment of liver malignancies. *J Nucl Med.* 2013 Dec;54(12):2093-100. doi: 10.2967/jnumed.113.119768. Epub 2013 Oct 17. PMID: 24136931.

110: Fargen KM, Blackburn S, Deshaies EM, Carpenter JS, Jabbour P, Mack WJ, Rai AT, Siddiqui AH, Turner RD, Mocco J. Final results of the multicenter, prospective Axiom MicroFX for Endovascular Repair of IntraCranial Aneurysm Study (AMERICA). *J Neurointerv Surg.* 2015 Jan;7(1):40-3. doi: 10.1136/neurintsurg-2013-011049. Epub 2014 Jan 6. PMID: 24394153.

111: Honkanen PB, Tiihonen R, Skyttä ET, Ikävalko M, Lehto MU, Konttinen YT. Bioreconstructive poly-L/D-lactide implant compared with Swanson prosthesis in metacarpophalangeal joint arthroplasty in rheumatoid patients: a randomized clinical trial. *J Hand Surg Eur Vol.* 2010 Nov;35(9):746-53. doi: 10.1177/1753193410375777. Epub 2010 Jul 13. PMID: 20627902.

112: Hwang MD, Pettrone S, Trumble TE. Work of flexion related to different suture materials after flexor digitorum profundus and flexor digitorum superficialis tendon repair in zone II: a biomechanical study. *J Hand Surg Am.* 2009 Apr;34(4):700-4. doi: 10.1016/j.jhsa.2008.12.003. PMID: 19345873.

113: Yao J. All-arthroscopic triangular fibrocartilage complex repair: safety and biomechanical comparison with a traditional outside-in technique in cadavers. *J Hand Surg Am.* 2009 Apr;34(4):671-6. doi: 10.1016/j.jhsa.2009.01.014. Erratum in: *J Hand Surg Am.* 2009 Jul-Aug;34(6):1162. PMID: 19345869.

114: Smits ML, Nijssen JF, van den Bosch MA, Lam MG, Vente MA, Huijbregts JE, van

het Schip AD, Elschot M, Bult W, de Jong HW, Meulenhoff PC, Zonnenberg BA. Holmium-166 radioembolization for the treatment of patients with liver metastases: design of the phase I HEPAR trial. *J Exp Clin Cancer Res.* 2010 Jun 15;29(1):70. doi: 10.1186/1756-9966-29-70. PMID: 20550679; PMCID: PMC2903532.

115: Waibel J, Nguyen TQ, Le JHTD, Qureshi A, Ziegler M, Widgerow A, Meckfessel M. Gene Analysis of Biostimulators: Poly-L-Lactic Acid Triggers Regeneration While Calcium Hydroxylapatite Induces Inflammation Upon Facial Injection. *J Drugs Dermatol.* 2025 Jan 1;24(1):34-40. doi: 10.36849/JDD.8464. PMID: 39761144.

116: Arruda S, Prieto V, Shea C, Swearingen A, Elmadany Z, Sadick NS. A Clinical Histology Study Evaluating the Biostimulatory Activity Longevity of Injectable Poly-L-Lactic Acid for Facial Rejuvenation. *J Drugs Dermatol.* 2024 Sep 1;23(9):729-734. doi: 10.36849/JDD.8057. PMID: 39231078.

117: Fabi S, Hamilton T, LaTowsky B, Kazin R, Marcus K, Mayoral F, Joseph J, Hooper D, Shridharani S, Hicks J, Brasater D, Weinberg F, Prygova I. Effectiveness and Safety of Sculptra Poly-L-Lactic Acid Injectable Implant in the Correction of Cheek Wrinkles. *J Drugs Dermatol.* 2024 Jan 1;23(1):1297-1305. doi: 10.36849/JDD.7729. PMID: 38206151.

118: Swearingen A, Medrano K, Ferzli G, Sadick N, Arruda S. Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Poly-L-Lactic acid for Treatment of Cellulite in the Lower Extremities. *J Drugs Dermatol.* 2021 May 1;20(5):529-533. doi: 10.36849/JDD.5380. PMID: 33938690.

119: Hanke CW, Redbord KP. Safety and efficacy of poly-L-lactic acid in HIV lipoatrophy and lipoatrophy of aging. *J Drugs Dermatol.* 2007 Feb;6(2):123-8. PMID: 17373169.

120: Stein P, Vitavska O, Kind P, Hoppe W, Wieczorek H, Schürer NY. The biological basis for poly-L-lactic acid-induced augmentation. *J Dermatol Sci.* 2015 Apr;78(1):26-33. doi: 10.1016/j.jdermsci.2015.01.012. Epub 2015 Feb 7. PMID: 25703057.

121: Lie N, Merten HA, Meyns J, Lethaus B, Wiltfang J, Kessler P. Elevation of the maxillary sinus membrane for de-novo bone formation: First results of a prospective study in humans. *J Craniomaxillofac Surg.* 2015 Oct;43(8):1670-7. doi: 10.1016/j.jcms.2015.07.011. Epub 2015 Jul 27. PMID: 26293185.

122: Y Baena RR, Lupi SM, Pastorino R, Maiorana C, Lucchese A, Rizzo S. Radiographic evaluation of regenerated bone following poly(lactic-co-glycolic) acid/hydroxyapatite and deproteinized bovine bone graft in sinus lifting. *J Craniofac Surg.* 2013 May;24(3):845-8. doi: 10.1097/SCS.0b013e31827ca01a. PMID: 23714894.

123: Han DH, Chi M. Comparison of the outcomes of blowout fracture repair according to the orbital implant. *J Craniofac Surg.* 2011 Jul;22(4):1422-5. doi: 10.1097/SCS.0b013e31821cc2b5. PMID: 21772173.

124: Arnaud E, Renier D. Pediatric craniofacial osteosynthesis and distraction using an ultrasonic-assisted pinned resorbable system: a prospective report with a minimum 30 months' follow-up. *J Craniofac Surg.* 2009 Nov;20(6):2081-6. doi: 10.1097/SCS.0b013e3181be8854. PMID: 19881368.

- 125: Eppley BL. Use of a resorbable fixation technique for maxillary fractures. *J Craniofac Surg.* 1998 Jul;9(4):317-21. doi: 10.1097/00001665-199807000-00005. PMID: 9780925.
- 126: Lowe P, Lowe NJ, Patnaik R. Three-dimensional digital surface imaging measurement of the volumizing effect of injectable poly-L-lactic acid for nasolabial folds. *J Cosmet Laser Ther.* 2011 Apr;13(2):87-94. doi: 10.3109/14764172.2011.564627. PMID: 21401382.
- 127: Ebrahim HM, Nassar A, ElKashishy K, Artima AYM, Morsi HM. A combined approach of subcision with either cross-linked hyaluronic acid or threads in the treatment of atrophic acne scars. *J Cosmet Dermatol.* 2022 Aug;21(8):3334-3342. doi: 10.1111/jocd.14675. Epub 2021 Dec 20. PMID: 34927342.
- 128: Goldberg DJ. Stimulation of collagenesis by poly-L-lactic acid (PLLA) and -glycolide polymer (PLGA)-containing absorbable suspension suture and parallel sustained clinical benefit. *J Cosmet Dermatol.* 2020 May;19(5):1172-1178. doi: 10.1111/jocd.13371. Epub 2020 Mar 13. PMID: 32167231.
- 129: Khattab FM, Bessar H. Accelerated hair growth by combining thread monofilament and minoxidil in female androgenetic alopecia. *J Cosmet Dermatol.* 2020 Jul;19(7):1738-1744. doi: 10.1111/jocd.13228. Epub 2019 Dec 2. PMID: 31789457.
- 130: Nickles K, Ratka-Krüger P, Neukranz E, Raetzke P, Eickholz P. Open flap debridement and guided tissue regeneration after 10 years in infrabony defects. *J Clin Periodontol.* 2009 Nov;36(11):976-83. doi: 10.1111/j.1600-051X.2009.01474.x. Epub 2009 Oct 6. PMID: 19807821.
- 131: Pretzl B, Kim TS, Steinbrenner H, Dörfer C, Himmer K, Eickholz P. Guided tissue regeneration with bioabsorbable barriers III 10-year results in infrabony defects. *J Clin Periodontol.* 2009 Apr;36(4):349-56. doi: 10.1111/j.1600-051X.2009.01378.x. Epub 2008 Mar 11. PMID: 19426182.
- 132: Nygaard-Østby P, Bakke V, Nesdal O, Nilssen HK, Susin C, Wikesjö UM. Periodontal healing following reconstructive surgery: effect of guided tissue regeneration using a bioresorbable barrier device when combined with autogenous bone grafting. A randomized controlled clinical trial. *J Clin Periodontol.* 2008 Jan;35(1):37-43. doi: 10.1111/j.1600-051X.2007.01160.x. PMID: 18173400.
- 133: Stavropoulos A, Karring T. Long-term stability of periodontal conditions achieved following guided tissue regeneration with bioresorbable membranes: case series results after 6-7 years. *J Clin Periodontol.* 2004 Nov;31(11):939-44. doi: 10.1111/j.1600-051X.2004.00586.x. PMID: 15491307.
- 134: Hou LT, Yan JJ, Tsai AY, Lao CS, Lin SJ, Liu CM. Polymer-assisted regeneration therapy with Atrisorb barriers in human periodontal intrabony defects. *J Clin Periodontol.* 2004 Jan;31(1):68-74. doi: 10.1111/j.0303-6979.2004.00436.x. PMID: 15058377.
- 135: Buchmann R, Hasilik A, Heinecke A, Lange DE. PMN responses following use of 2 biodegradable GTR membranes. *J Clin Periodontol.* 2001 Nov;28(11):1050-7. doi: 10.1034/j.1600-051x.2001.281110.x. PMID: 11686827.
- 136: Karapataki S, Hugoson A, Falk H, Laurell L, Kugelberg CF. Healing following

- GTR treatment of intrabony defects distal to mandibular 2nd molars using resorbable and non-resorbable barriers. *J Clin Periodontol.* 2000 May;27(5):333-40. doi: 10.1034/j.1600-051x.2000.027005333.x. PMID: 10847537.
- 137: Zybutz MD, Laurell L, Rapoport DA, Persson GR. Treatment of intrabony defects with resorbable materials, non-resorbable materials and flap debridement. *J Clin Periodontol.* 2000 Mar;27(3):169-78. doi: 10.1034/j.1600-051x.2000.027003169.x. PMID: 10743863.
- 138: Dörfer CE, Kim TS, Steinbrenner H, Holle R, Eickholz P. Regenerative periodontal surgery in interproximal intrabony defects with biodegradable barriers. *J Clin Periodontol.* 2000 Mar;27(3):162-8. doi: 10.1034/j.1600-051x.2000.027003162.x. PMID: 10743862.
- 139: Ryder MI, Pons B, Adams D, Beiswanger B, Blanco V, Bogle G, Donly K, Hallmon W, Hancock EB, Hanes P, Hawley C, Johnson L, Wang HL, Wolinsky L, Yukna R, Polson A, Carron G, Garrett S. Effects of smoking on local delivery of controlled-release doxycycline as compared to scaling and root planing. *J Clin Periodontol.* 1999 Oct;26(10):683-91. doi: 10.1034/j.1600-051x.1999.261008.x. PMID: 10522780.
- 140: Cortellini P, Carnevale G, Sanz M, Tonetti MS. Treatment of deep and shallow intrabony defects. A multicenter randomized controlled clinical trial. *J Clin Periodontol.* 1998 Dec;25(12):981-7. doi: 10.1111/j.1600-051x.1998.tb02402.x. PMID: 9869347.
- 141: Christgau M, Bader N, Schmalz G, Hiller KA, Wenzel A. GTR therapy of intrabony defects using 2 different bioresorbable membranes: 12-month results. *J Clin Periodontol.* 1998 Jun;25(6):499-509. doi: 10.1111/j.1600-051x.1998.tb02479.x. PMID: 9667484.
- 142: Maze GI, Reinhardt RA, Agarwal RK, Dyer JK, Robinson DH, DuBois LM, Tussing GJ, Maze CR. Response to intracrevicular controlled delivery of 25% tetracycline from poly(lactide/glycolide) film strips in SPT patients. *J Clin Periodontol.* 1995 Nov;22(11):860-7. doi: 10.1111/j.1600-051x.1995.tb01785.x. PMID: 8550863.
- 143: Xu H, Chen X, Wang J, Zou Q, Qi F, Ma X. Clinical evaluation of resorbable polylactic acid (PLA) intracanal posts for primary incisor restoration. Randomized controlled clinical trial. *J Clin Pediatr Dent.* 2024 Mar;48(2):102-110. doi: 10.22514/jocpd.2024.039. Epub 2024 Mar 3. PMID: 38548639.
- 144: Fløgstad AK, Halse J, Haldorsen T, Lancranjan I, Marbach P, Bruns C, Jervell J. Sandostatin LAR in acromegalic patients: a dose-range study. *J Clin Endocrinol Metab.* 1995 Dec;80(12):3601-7. doi: 10.1210/jcem.80.12.8530606. PMID: 8530606.
- 145: Gürünlüoğlu K, Demircan M, Taşçı A, Üremiş MM, Türköz Y, Bağ HG, Akıncı A, Bayrakçı E. The Effects of Two Different Burn Dressings on Serum Oxidative Stress Indicators in Children with Partial Burn. *J Burn Care Res.* 2019 Jun 21;40(4):444-450. doi: 10.1093/jbcr/irz037. PMID: 30874292.
- 146: Hundeshagen G, Collins VN, Wurzer P, Sherman W, Voigt CD, Cambiaso-Daniel J, Nunez Lopez O, Sheaffer J, Herndon DN, Finnerty CC, Branski LK. A Prospective, Randomized, Controlled Trial Comparing the Outpatient Treatment of

Pediatric and Adult Partial-Thickness Burns with Suprathel or Mepilex Ag. *J Burn Care Res.* 2018 Feb 20;39(2):261-267. doi: 10.1097/BCR.0000000000000584. PMID: 28557869; PMCID: PMC5700875.

147: Kumta SM, Spinner R, Leung PC. Absorbable intramedullary implants for hand fractures. Animal experiments and clinical trial. *J Bone Joint Surg Br.* 1992 Jul;74(4):563-6. doi: 10.1302/0301-620X.74B4.1320621. PMID: 1320621.

148: Bucholz RW, Henry S, Henley MB. Fixation with bioabsorbable screws for the treatment of fractures of the ankle. *J Bone Joint Surg Am.* 1994 Mar;76(3):319-24. doi: 10.2106/00004623-199403000-00001. PMID: 8126036.

149: Vila OF, Bagó JR, Navarro M, Alieva M, Aguilar E, Engel E, Planell J, Rubio N, Blanco J. Calcium phosphate glass improves angiogenesis capacity of poly(lactic acid) scaffolds and stimulates differentiation of adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells to the endothelial lineage. *J Biomed Mater Res A.* 2013 Apr;101(4):932-41. doi: 10.1002/jbm.a.34391. Epub 2012 Sep 8. PMID: 22962041.

150: Tsigkou O, Hench LL, Boccaccini AR, Polak JM, Stevens MM. Enhanced differentiation and mineralization of human fetal osteoblasts on PDLLA containing Bioglass composite films in the absence of osteogenic supplements. *J Biomed Mater Res A.* 2007 Mar 15;80(4):837-51. doi: 10.1002/jbm.a.30910. PMID: 17072851.

151: Vasenius J, Pohjonen T, Törmälä P, Penttilä A, Rokkanen P. Initial stability of femoral neck osteosynthesis with absorbable self-reinforced poly-L-lactide (SR-PLLA) and metallic screws: a comparative study on 21 cadavers. *J Biomed Mater Res.* 1998 Feb;39(2):171-5. doi: 10.1002/(sici)1097-4636(199802)39:2<171::aid-jbm1>3.0.co;2-m. PMID: 9457544.

152: Talpur AA, Awan MS, Surhio AR. Closure of elective abdominal incisions with monofilament, non-absorbable suture material versus polyfilament absorbable suture material. *J Ayub Med Coll Abbottabad.* 2011 Apr-Jun;23(2):51-4. PMID: 24800342.

153: Orzechowska-Wylęgała B, Dobrowolski D, Puzzolo D, Wowra B, Niemiec W, Wylęgała A, Szczubińska K. Use of autologous epithelium transplantation on various scaffolds to cover tissue loss in oral cavity: long-term observation. *J Appl Biomater Funct Mater.* 2017 Jan 26;15(1):e25-e30. doi: 10.5301/jabfm.5000312. PMID: 27514495.

154: Amory JK, Anawalt BD, Blaskovich PD, Gilchrist J, Nuwayser ES, Matsumoto AM. Testosterone release from a subcutaneous, biodegradable microcapsule formulation (Viatrel) in hypogonadal men. *J Androl.* 2002 Jan-Feb;23(1):84-91. doi: 10.1002/jand.2002.23.1.84. PMID: 11780927.

155: Iglesias JF, Heg D, Roffi M, Tüller D, Lanz J, Rigamonti F, Muller O, Moarof I, Cook S, Weilenmann D, Kaiser C, Cuculi F, Valgimigli M, Jüni P, Windecker S, Pilgrim T. Five-Year Outcomes in Patients With Diabetes Mellitus Treated With Biodegradable Polymer Sirolimus-Eluting Stents Versus Durable Polymer Everolimus-Eluting Stents. *J Am Heart Assoc.* 2019 Nov 19;8(22):e013607. doi: 10.1161/JAHA.119.013607. Epub 2019 Nov 7. PMID: 31696762; PMCID: PMC6915288.

- 156: Kereiakes DJ, Ellis SG, Metzger C, Caputo RP, Rizik DG, Teirstein PS, Litt MR, Kini A, Kabour A, Marx SO, Popma JJ, McGreevy R, Zhang Z, Simonton C, Stone GW; ABSORB III Investigators. 3-Year Clinical Outcomes With Everolimus-Eluting Bioresorbable Coronary Scaffolds: The ABSORB III Trial. *J Am Coll Cardiol*. 2017 Dec 12;70(23):2852-2862. doi: 10.1016/j.jacc.2017.10.010. Epub 2017 Oct 31. PMID: 29100702.
- 157: Xu B, Gao R, Yang Y, Cao X, Qin L, Li Y, Li Z, Li X, Lin H, Guo Y, Ma Y, Wang J, Nie S, Xu L, Cao E, Guan C, Stone GW; PANDA III Investigators. Biodegradable Polymer-Based Sirolimus-Eluting Stents With Differing Elution and Absorption Kinetics: The PANDA III Trial. *J Am Coll Cardiol*. 2016 May 17;67(19):2249-2258. doi: 10.1016/j.jacc.2016.03.475. PMID: 27173037.
- 158: Serruys PW, Ormiston J, van Geuns RJ, de Bruyne B, Dudek D, Christiansen E, Chevalier B, Smits P, McClean D, Koolen J, Windecker S, Whitbourn R, Meredith I, Wasungu L, Ediebah D, Veldhof S, Onuma Y. A Polylactide Bioresorbable Scaffold Eluting Everolimus for Treatment of Coronary Stenosis: 5-Year Follow-Up. *J Am Coll Cardiol*. 2016 Feb 23;67(7):766-76. doi: 10.1016/j.jacc.2015.11.060. PMID: 26892411.
- 159: Narins RS, Baumann L, Brandt FS, Fagien S, Glazer S, Lowe NJ, Monheit GD, Rendon MI, Rohrich RJ, Werschler WP. A randomized study of the efficacy and safety of injectable poly-L-lactic acid versus human-based collagen implant in the treatment of nasolabial fold wrinkles. *J Am Acad Dermatol*. 2010 Mar;62(3):448-62. doi: 10.1016/j.jaad.2009.07.040. PMID: 20159311.
- 160: Levy RM, Redbord KP, Hanke CW. Treatment of HIV lipoatrophy and lipoatrophy of aging with poly-L-lactic acid: a prospective 3-year follow-up study. *J Am Acad Dermatol*. 2008 Dec;59(6):923-33. doi: 10.1016/j.jaad.2008.07.027. PMID: 19022099.
- 161: Carey DL, Baker D, Rogers GD, Petoumenos K, Chuah J, Easey N, Machon K, Cooper DA, Emery S, Carr A; Facial LipoAtrophy Study in HIV Investigators. A randomized, multicenter, open-label study of poly-L-lactic acid for HIV-1 facial lipoatrophy. *J Acquir Immune Defic Syndr*. 2007 Dec 15;46(5):581-9. doi: 10.1097/qai.0b013e318158bec9. PMID: 18193500.
- 162: Lafaurie M, Dolivo M, Porcher R, Rudant J, Madelaine I, Molina JM. Treatment of facial lipoatrophy with intradermal injections of polylactic acid in HIV-infected patients. *J Acquir Immune Defic Syndr*. 2005 Apr 1;38(4):393-8. doi: 10.1097/01.qai.0000152834.02912.98. PMID: 15764955.
- 163: Nakamura S, Takatori Y, Morimoto S, Umeyama T, Yamamoto M, Moro T, Ninomiya S. Rotational acetabular osteotomy using biodegradable internal fixation. *Int Orthop*. 1999;23(3):148-9. doi: 10.1007/s002640050333. PMID: 10486025; PMCID: PMC3619824.
- 164: Tuompo P, Arvela V, Partio EK, Rokkanen P. Osteochondritis dissecans of the knee fixed with biodegradable self-reinforced polyglycolide and polylactide rods in 24 patients. *Int Orthop*. 1997;21(6):355-60. doi: 10.1007/s002640050184. PMID: 9498141; PMCID: PMC3619568.
- 165: Yamamuro T, Matsusue Y, Uchida A, Shimada K, Shimosaki E, Kitaoka K. Bioabsorbable osteosynthetic implants of ultra high strength poly-L-lactide. A clinical study. *Int Orthop*. 1994;18(6):332-40. doi: 10.1007/BF00187076. PMID:

7698862.

166: Swensen T, Crater G, Bassett DR Jr, Howley ET. Adding polylactate to a glucose polymer solution does not improve endurance. *Int J Sports Med.* 1994 Oct;15(7):430-4. doi: 10.1055/s-2007-1021083. PMID: 8002124.

167: Fahey TD, Larsen JD, Brooks GA, Colvin W, Henderson S, Lary D. The effects of ingesting polylactate or glucose polymer drinks during prolonged exercise. *Int J Sport Nutr.* 1991 Sep;1(3):249-56. doi: 10.1123/ijsn.1.3.249. PMID: 1844999.

168: Wu SY, Chen YT, Chen CW, Chi LY, Hsu NY, Hung SL, Ling LJ. Comparison of clinical outcomes following guided tissue regeneration treatment with a polylactic acid barrier or a collagen membrane. *Int J Periodontics Restorative Dent.* 2010 Apr;30(2):173-9. PMID: 20228976.

169: Sakallioğlu U, Yavuz U, Lütfioğlu M, Keskiner I, Açıkgöz G. Clinical outcomes of guided tissue regeneration with Atrisorb membrane in the treatment of intrabony defects: a 3-year follow-up study. *Int J Periodontics Restorative Dent.* 2007 Feb;27(1):79-88. PMID: 17370665.

170: Dodge JR, Greenwell H, Drisko C, Wittwer JW, Yancey J, Rebitski G. Improved bone regeneration and root coverage using a resorbable membrane with physically assisted cell migration and DFDBA. *Int J Periodontics Restorative Dent.* 2000 Aug;20(4):398-411. PMID: 11203580.

171: Vernino AR, Wang HL, Rapley J, Nechamkin SJ, Ringeisen TA, Derhalli M, Brekke J. The use of biodegradable polylactic acid barrier materials in the treatment of grade II periodontal furcation defects in humans--Part II: A multicenter investigative surgical study. *Int J Periodontics Restorative Dent.* 1999 Feb;19(1):56-65. PMID: 10379287.

172: Vernino AR, Ringeisen TA, Wang HL, Derhalli M, Rapley J, Nechamkin SJ, Brekke J. Use of biodegradable polylactic acid barrier materials in the treatment of grade II periodontal furcation defects in humans--Part I: A multicenter investigative clinical study. *Int J Periodontics Restorative Dent.* 1998 Dec;18(6):572-85. PMID: 10321172.

173: Matarasso S, Cafiero C, Coraggio F, Vaia E, de Paoli S. Guided tissue regeneration versus coronally repositioned flap in the treatment of recession with double papillae. *Int J Periodontics Restorative Dent.* 1998 Oct;18(5):444-53. PMID: 10093521.

174: Polson AM, Southard GL, Dunn RL, Polson AP, Billen JR, Laster LL. Initial study of guided tissue regeneration in Class II furcation defects after use of a biodegradable barrier. *Int J Periodontics Restorative Dent.* 1995 Feb;15(1):42-55. PMID: 7591523.

175: Yagihara K, Okabe S, Ishii J, Amagasa T, Yamashiro M, Yamaguchi S, Yokoya S, Yamazaki T, Kinoshita Y. Mandibular reconstruction using a poly(L-lactide) mesh combined with autogenous particulate cancellous bone and marrow: a prospective clinical study. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2013 Aug;42(8):962-9. doi: 10.1016/j.ijom.2013.03.010. Epub 2013 Apr 18. PMID: 23602482.

176: Ueki K, Okabe K, Moroi A, Marukawa K, Sotobori M, Ishihara Y, Nakagawa K.

Maxillary stability after Le Fort I osteotomy using three different plate systems. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2012 Aug;41(8):942-8. doi: 10.1016/j.ijom.2012.02.023. Epub 2012 Apr 25. PMID: 22537517.

177: Ueki K, Nakagawa K, Marukawa K, Takazakura D, Shimada M, Takatsuka S, Yamamoto E. Changes in condylar long axis and skeletal stability after bilateral sagittal split ramus osteotomy with poly-L-lactic acid or titanium plate fixation. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2005 Sep;34(6):627-34. doi: 10.1016/j.ijom.2005.02.013. PMID: 15878821.

178: Simion M, Misitano U, Gionso L, Salvato A. Treatment of dehiscences and fenestrations around dental implants using resorbable and nonresorbable membranes associated with bone autografts: a comparative clinical study. *Int J Oral Maxillofac Implants.* 1997 Mar-Apr;12(2):159-67. PMID: 9109265.

179: Avera SP, Stampley WA, McAllister BS. Histologic and clinical observations of resorbable and nonresorbable barrier membranes used in maxillary sinus graft containment. *Int J Oral Maxillofac Implants.* 1997 Jan-Feb;12(1):88-94. PMID: 9048460.

180: Wu Y, Shen L, Yin J, Chen J, Qian J, Ge L, Ge J; XINSORB randomized clinical trial. Twelve-month angiographic and clinical outcomes of the XINSORB bioresorbable sirolimus-eluting scaffold and a metallic stent in patients with coronary artery disease. *Int J Cardiol.* 2019 Oct 15;293:61-66. doi: 10.1016/j.ijcard.2019.06.053. Epub 2019 Jun 20. PMID: 31255452.

181: Müller M, Kääh MJ, Villiger C, Holzach P. Osteolysis after open shoulder stabilization using a new bio-resorbable bone anchor: a prospective, non-randomized clinical trial. *Injury.* 2002 Aug;33 Suppl 2:B30-6. doi: 10.1016/s0020-1383(02)00130-4. PMID: 12161317.

182: Li WS, Wei SC, Zheng Q, Zhang XJ, Ning Q, Xiong CD. [Repair of hard cleft palate with absorbable membranes made by poly-DL-lactic acid: a feasibility study]. *Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi.* 2004 Apr;22(2):132-4. Chinese. PMID: 15190797.

183: Yang K, Wen Y, Wang C. [Clinical application of anticancer nanoparticles targeting metastasis foci of cervical lymph nodes in patients with oral carcinoma]. *Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi.* 2003 Dec;21(6):447-50. Chinese. PMID: 14732978.

184: Lafaurie M, Dolivo M, Girard PM, May T, Bouchaud O, Carbonnel E, Madelaine I, Loze B, Porcher R, Molina JM; ANRS 132 SMILE study group. Polylactic acid vs. polyacrylamide hydrogel for treatment of facial lipoatrophy: a randomized controlled trial [Agence Nationale de Recherches sur le SIDA et les Hépatites Virales (ANRS) 132 SMILE]. *HIV Med.* 2013 Aug;14(7):410-20. doi: 10.1111/hiv.12021. Epub 2013 Feb 24. PMID: 23432777.

185: Carey D, Baker D, Petoumenos K, Chuah J, Rogers GD, Watson J, Cooper DA, Emery S, Carr A; FLASH Investigators. Poly-l-lactic acid for HIV-1 facial lipoatrophy: 48-week follow-up. *HIV Med.* 2009 Mar;10(3):163-72. doi: 10.1111/j.1468-1293.2008.00667.x. PMID: 19245538.

186: Moyle GJ, Brown S, Lysakova L, Barton SE. Long-term safety and efficacy of poly-L-lactic acid in the treatment of HIV-related facial lipoatrophy. *HIV Med.*

2006 Apr;7(3):181-5. doi: 10.1111/j.1468-1293.2006.00342.x. PMID: 16494632.

187: Moyle GJ, Lysakova L, Brown S, Sibtain N, Healy J, Priest C, Mandalia S, Barton SE. A randomized open-label study of immediate versus delayed polylactic acid injections for the cosmetic management of facial lipoatrophy in persons with HIV infection. *HIV Med.* 2004 Mar;5(2):82-7. doi: 10.1111/j.1468-1293.2004.00190.x. PMID: 15012646.

188: Fan JKM, Yip J, Foo DCC, Lo OSH, Law WL. Randomized trial comparing self-gripping semi re-absorbable mesh (PROGRIP) with polypropylene mesh in open inguinal hernioplasty: the 6 years result. *Hernia.* 2017 Feb;21(1):9-16. doi: 10.1007/s10029-016-1545-z. Epub 2016 Nov 26. PMID: 27889845.

189: Chatzimavroudis G, Papaziogas B, Koutelidakis I, Galanis I, Atmatzidis S, Christopoulos P, Doulias T, Atmatzidis K, Makris J. Lichtenstein technique for inguinal hernia repair using polypropylene mesh fixed with sutures vs. self-fixating polypropylene mesh: a prospective randomized comparative study. *Hernia.* 2014 Apr;18(2):193-8. doi: 10.1007/s10029-013-1211-7. Epub 2014 Jan 16. PMID: 24430578.

190: Tiihonen R, Skyttä ET, Ikävälko M, Kaarela K, Belt E. Comparison of bioreplaceable interposition arthroplasty with metatarsal head resection of the rheumatoid forefoot. *Foot Ankle Int.* 2010 Jun;31(6):505-10. doi: 10.3113/FAI.2010.0505. Erratum in: *Foot Ankle Int.* 2011 Apr;32(4):vi. Eerik, Skyttä [corrected to Skyttä, Eerik T]; Kalevi, Kaarela [corrected to Kaarela, Kalevi]; Eero, Belt [corrected to Belt, Eero]. PMID: 20557816.

191: Tanaka N, Hirose K, Sakahashi H, Ishima T, Ishii S. Usefulness of bioabsorbable thread pins after resection arthroplasty for rheumatoid forefoot reconstruction. *Foot Ankle Int.* 2004 Jul;25(7):496-502. doi: 10.1177/107110070402500709. PMID: 15319108.

192: Thordarson DB, Samuelson M, Shepherd LE, Merkle PF, Lee J. Bioabsorbable versus stainless steel screw fixation of the syndesmosis in pronation-lateral rotation ankle fractures: a prospective randomized trial. *Foot Ankle Int.* 2001 Apr;22(4):335-8. doi: 10.1177/107110070102200411. PMID: 11354448.

193: Heppt H, Vent J, Alali M, Paal C, Heppt W. Nasal Valve Lift in Nasal Valve Stenosis-A 2 Years Clinical Trial. *Facial Plast Surg.* 2019 Feb;35(1):14-22. doi: 10.1055/s-0039-1677854. Epub 2019 Feb 13. PMID: 30759457.

194: Wang J, Guan C, Qiao S, Cao X, Qin L, Li Y, Li Z, Li X, Yuan J, Gao R, Xu B. Comparison between two biodegradable polymer-based sirolimus-eluting stents with differing drug elution and polymer absorption kinetics: two-year clinical outcomes of the PANDA III trial. *EuroIntervention.* 2018 Oct 12;14(9):e1029-e1037. doi: 10.4244/EIJ-D-17-00946. PMID: 29400652.

195: Seth A, Onuma Y, Costa R, Chandra P, Bahl VK, Manjunath CN, Mahajan AU, Kumar V, Goel PK, Wander GS, Kalarickal MS, Kaul U, Kumar VKA, Rath PC, Trehan V, Sengottuvelu G, Mishra S, Abizaid A, Serruys PW. First-in-human evaluation of a novel poly-L-lactide based sirolimus-eluting bioresorbable vascular scaffold for the treatment of de novo native coronary artery lesions: MeRes-1 trial. *EuroIntervention.* 2017 Jul 20;13(4):415-423. doi: 10.4244/EIJ-D-17-00306. PMID: 28504218.

- 196: Qian J, Zhang YJ, Xu B, Yang YJ, Yan HB, Sun ZW, Zhao YL, Tang YD, Gao Z, Chen J, Cui JG, Mintz GS, Gao RL. Optical coherence tomography assessment of a PLGA-polymer with electro-grafting base layer versus a PLA-polymer sirolimus-eluting stent at three-month follow-up: the BuMA-OCT randomised trial. *EuroIntervention*. 2014 Nov;10(7):806-14. doi: 10.4244/EIJY14M07_17. PMID: 25033105.
- 197: Xu B, Dou K, Yang Y, Lv S, Wang L, Wang H, Li Z, Wang L, Chen Y, Huo Y, Li W, Kirtane AJ, Gao R. Nine-month angiographic and 2-year clinical follow-up of the NOYA biodegradable polymer sirolimus-eluting stent in the treatment of patients with de novo native coronary artery lesions: the NOYA I trial. *EuroIntervention*. 2012 Nov 22;8(7):796-802. doi: 10.4244/EIJV8I7A122. PMID: 23171800.
- 198: Brugaletta S, Garcia-Garcia HM, Diletti R, Gomez-Lara J, Garg S, Onuma Y, Shin ES, van Geuns RJ, de Bruyne B, Dudek D, Thuesen L, Chevalier B, McClean D, Windecker S, Whitbourn R, Dorange C, Veldhof S, Rapoza R, Sudhir K, Bruining N, Ormiston JA, Serruys PW. Comparison between the first and second generation bioresorbable vascular scaffolds: a six month virtual histology study. *EuroIntervention*. 2011 Apr;6(9):1110-6. doi: 10.4244/EIJV6I9A193. PMID: 21518685.
- 199: Garg S, Sarno G, Serruys PW, de Vries T, Buszman P, Linke A, Ischinger T, Klaus V, Eberli F, Corti R, Wijns W, Morice MC, Di Mario C, van Geuns RJ, Eerdmans P, van Es GA, Meier B, Jüni P, Windecker S. The twelve-month outcomes of a biolimus eluting stent with a biodegradable polymer compared with a sirolimus eluting stent with a durable polymer. *EuroIntervention*. 2010 Jun;6(2):233-9. PMID: 20562074.
- 200: Verheye S, Sarno G, Müller R, Birkemeyer R, Vrints C, Jung W, Agostoni P, van Langenhove G, Haine S, Willems T, Haude M, Grube E, Wijns W. The ProLimus trial: a prospective, non-randomised, multicentre trial to evaluate the safety and clinical performance of the pimecrolimus eluting stent system (ProGenic). *EuroIntervention*. 2009 Jun;5(2):233-8. doi: 10.4244/eijv5i2a36. PMID: 19527981.
- 201: Grube E, Sievert H, Hauptmann KE, Mueller R, Gerckens U, Buellesfeld L, Ako J, Shimohama T, Costa M, Fitzgerald P. Novel drug eluting stent system for customised treatment of coronary lesions: CUSTOM I feasibility trial 24 month results. *EuroIntervention*. 2008 May;4(1):71-6. doi: 10.4244/eijv4i1a13. PMID: 19112782.
- 202: Bruining N, Tanimoto S, Otsuka M, Weustink A, Ligthart J, de Winter S, van Mieghem C, Nieman K, de Feyter PJ, van Domburg RT, Serruys PW. Quantitative multi-modality imaging analysis of a bioabsorbable poly-L-lactic acid stent design in the acute phase: a comparison between 2- and 3D-QCA, QCU and QMSCT-CA. *EuroIntervention*. 2008 Aug;4(2):285-91. doi: 10.4244/eijv4i2a49. PMID: 19110796.
- 203: Jiya TU, Smit T, van Royen BJ, Mullender M. Posterior lumbar interbody fusion using non resorbable poly-ether-ether-ketone versus resorbable poly-L-lactide-co-D,L-lactide fusion devices. Clinical outcome at a minimum of 2-year follow-up. *Eur Spine J*. 2011 Apr;20(4):618-22. doi: 10.1007/s00586-010-1568-6. Epub 2010 Sep 15. PMID: 20842388; PMCID: PMC3065608.
- 204: Söderlund CH, Pointillart V, Pedram M, Andrault G, Vital JM. Radiolucent cage for cervical vertebral reconstruction: a prospective study of 17 cases with

- 2-year minimum follow-up. *Eur Spine J.* 2004 Dec;13(8):685-90. doi: 10.1007/s00586-004-0747-8. Epub 2004 Jun 26. PMID: 15662542; PMCID: PMC3454052.
- 205: van de Maat GH, Seevinck PR, Elschot M, Smits ML, de Leeuw H, van Het Schip AD, Vente MA, Zonnenberg BA, de Jong HW, Lam MG, Viergever MA, van den Bosch MA, Nijsen JF, Bakker CJ. MRI-based biodistribution assessment of holmium-166 poly(L-lactic acid) microspheres after radioembolisation. *Eur Radiol.* 2013 Mar;23(3):827-35. doi: 10.1007/s00330-012-2648-2. Epub 2012 Sep 27. PMID: 23014797; PMCID: PMC3563959.
- 206: Okamoto M, Namba J, Kuriyama K, Miyamura S, Yokoi H, Yamamoto K. Surgical technique in tension band wiring method for selected comminuted olecranon fractures. *Eur J Orthop Surg Traumatol.* 2020 Feb;30(2):237-242. doi: 10.1007/s00590-019-02551-y. Epub 2019 Sep 20. PMID: 31538271.
- 207: Zubair R, Ishii L, Loyal J, Hartman N, Fabi SG. SPLASH: Split-Body Randomized Clinical Trial of Poly-L-Lactic Acid for Adipogenesis and Volumization of the Hip Dell. *Dermatol Surg.* 2024 Dec 1;50(12):1155-1162. doi: 10.1097/DSS.0000000000004417. Epub 2024 Nov 6. PMID: 39503574.
- 208: Waibel J, Ziegler M, Nguyen TQ, Le JHTD, Qureshi A, Widgerow A, Meckfessel M. Comparative Bulk RNA-Seq Analysis of Poly-L-Lactic Acid Versus Calcium Hydroxylapatite Reveals a Novel, Adipocyte-Mediated Regenerative Mechanism of Action Unique to PLLA. *Dermatol Surg.* 2024 Nov 1;50(11S):S166-S171. doi: 10.1097/DSS.0000000000004425. PMID: 39480040.
- 209: Fabi SG, Le JHTD, Prygova I, Bråsäter D. Midface Projection Using Biostimulatory Poly-L-Lactic Acid Injectable Implant: A Subgroup Analysis of the Cheek Wrinkle Trial. *Dermatol Surg.* 2024 Dec 1;50(12):1137-1142. doi: 10.1097/DSS.0000000000004434. Epub 2024 Oct 17. PMID: 39453400; PMCID: PMC11593986.
- 210: Almukhtar RM, Wood ES, Loyal J, Hartman N, Fabi SG. A Randomized, Single-Center, Double-Blinded, Split-Body Clinical Trial of Poly-L-Lactic Acid for the Treatment of Cellulite of the Buttocks and Thighs. *Dermatol Surg.* 2023 Apr 1;49(4):378-382. doi: 10.1097/DSS.0000000000003718. Epub 2023 Feb 24. PMID: 36826378.
- 211: Hexsel D, Camozzato F, Valente-Bezerra I, Silva AF, Siega C. L-Lift Technique Using Poly-L-Lactic Acid: A Pilot Study. *Dermatol Surg.* 2021 Aug 1;47(8):1087-1092. doi: 10.1097/DSS.0000000000003064. PMID: 33988551.
- 212: Kollipara R, Hoss E, Boen M, Alhaddad M, Fabi SG. A Randomized, Split-Body, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of Poly-L-lactic Acid for the Treatment of Upper Knee Skin Laxity. *Dermatol Surg.* 2020 Dec;46(12):1623-1627. doi: 10.1097/DSS.0000000000002685. PMID: 32852426.
- 213: Mazzuco R, Dal'Forno T, Afonso Dini S. Subcutaneous Versus Supraperiosteal Injections of Poly-L-Lactic Acid: A Clinical and Imaging Study. *Dermatol Surg.* 2021 May 1;47(5):743-745. doi: 10.1097/DSS.0000000000002614. PMID: 32769522.
- 214: An MK, Hong EH, Suh SB, Park EJ, Kim KH. Combination Therapy of Microneedle Fractional Radiofrequency and Topical Poly-Lactic Acid for Acne Scars: A Randomized Controlled Split-Face Study. *Dermatol Surg.* 2020 Jun;46(6):796-802. doi: 10.1097/DSS.0000000000002175. PMID: 31592915.

- 215: Bohnert K, Dorizas A, Lorenc P, Sadick NS. Randomized, Controlled, Multicentered, Double-Blind Investigation of Injectable Poly-L-Lactic Acid for Improving Skin Quality. *Dermatol Surg.* 2019 May;45(5):718-724. doi: 10.1097/DSS.0000000000001772. PMID: 30741790.
- 216: Ibrahim O, Ionta S, Depina J, Petrell K, Arndt KA, Dover JS. Safety of Laser-Assisted Delivery of Topical Poly-L-Lactic Acid in the Treatment of Upper Lip Rhytides: A Prospective, Rater-Blinded Study. *Dermatol Surg.* 2019 Jul;45(7):968-974. doi: 10.1097/DSS.0000000000001743. PMID: 30608292.
- 217: Wu DC, Goldman MP. The Efficacy of Massage in Reducing Nodule Formation After Poly-L-Lactic Acid Administration for Facial Volume Loss: A Randomized, Evaluator-Blinded Clinical Trial. *Dermatol Surg.* 2016 Nov;42(11):1266-1272. doi: 10.1097/DSS.0000000000000882. Erratum in: *Dermatol Surg.* 2017 Jul;43(7):1001. doi: 10.1097/DSS.0000000000001236. PMID: 27618389.
- 218: Byun SY, Seo KI, Shin JW, Kwon SH, Park MS, Lee J, Park KC, Na JI, Huh CH. Objective Analysis of Poly-L-Lactic Acid Injection Efficacy in Different Settings. *Dermatol Surg.* 2015 Dec;41 Suppl 1:S314-20. doi: 10.1097/DSS.0000000000000552. PMID: 26618458.
- 219: Sapra S, Stewart JA, Mraud K, Schupp R. A Canadian study of the use of poly-L-lactic acid dermal implant for the treatment of hill and valley acne scarring. *Dermatol Surg.* 2015 May;41(5):587-94. doi: 10.1097/DSS.0000000000000366. PMID: 25915626.
- 220: Goldberg D, Guana A, Volk A, Daro-Kaftan E. Single-arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. *Dermatol Surg.* 2013 Jun;39(6):915-22. doi: 10.1111/dsu.12164. Epub 2013 Mar 6. PMID: 23464798.
- 221: Ghosh D, Kuchroo P, Viswanathan C, Sachan S, Shah B, Bhatt D, Parasramani S, Savant S. Efficacy and safety of autologous cultured melanocytes delivered on poly (DL-lactic acid) film: a prospective, open-label, randomized, multicenter study. *Dermatol Surg.* 2012 Dec;38(12):1981-90. doi: 10.1111/dsu.12000. Epub 2012 Oct 1. PMID: 23025333.
- 222: Mest DR, Humble G. Safety and efficacy of poly-L-lactic acid injections in persons with HIV-associated lipoatrophy: the US experience. *Dermatol Surg.* 2006 Nov;32(11):1336-45. doi: 10.1111/j.1524-4725.2006.32303.x. PMID: 17083585.
- 223: King JB, Bulstrode C. Polylactate-coated carbon fiber in extra-articular reconstruction of the unstable knee. *Clin Orthop Relat Res.* 1985 Jun;(196):139-42. PMID: 3888465.
- 224: Keles GC, Cetinkaya BO, Ayas B, Isildak I, Diraman E, Koprulu H, Acikgoz G. Levels of gingival tissue platelet activating factor after conventional and regenerative periodontal surgery. *Clin Oral Investig.* 2007 Dec;11(4):369-76. doi: 10.1007/s00784-007-0123-2. Epub 2007 May 24. PMID: 17522901.
- 225: Cetinkaya BO, Keles GC, Ayas B, Aydin O, Kirtiloglu T, Acikgoz G. Comparison of the proliferative activity in gingival epithelium after surgical treatments of intrabony defects with bioactive glass and bioabsorbable membrane. *Clin Oral Investig.* 2007 Mar;11(1):61-8. doi: 10.1007/s00784-006-0087-7. Epub

2006 Nov 17. PMID: 17111121.

226: Bartols A, Kasprzyk S, Walther W, Korsch M. Lateral alveolar ridge augmentation with autogenous block grafts fixed at a distance versus resorbable Poly-D-L-Lactide foil fixed at a distance: A single-blind, randomized, controlled trial. *Clin Oral Implants Res.* 2018 Aug;29(8):843-854. doi: 10.1111/clr.13303. Epub 2018 Jun 22. PMID: 29934956.

227: Raghoobar GM, Liem RS, Bos RR, van der Wal JE, Vissink A. Resorbable screws for fixation of autologous bone grafts. *Clin Oral Implants Res.* 2006 Jun;17(3):288-93. doi: 10.1111/j.1600-0501.2005.01200.x. PMID: 16672024.

228: Hyun MY, Lee Y, No YA, Yoo KH, Kim MN, Hong CK, Chang SE, Won CH, Kim BJ. Efficacy and safety of injection with poly-L-lactic acid compared with hyaluronic acid for correction of nasolabial fold: a randomized, evaluator-blinded, comparative study. *Clin Exp Dermatol.* 2015 Mar;40(2):129-35. doi: 10.1111/ced.12499. Epub 2014 Oct 15. PMID: 25319932.

229: Peled M, Aizenbud D, Horwitz J, Machtei EE. Treatment of osseous cleft palate defects: a preliminary evaluation of novel treatment modalities. *Cleft Palate Craniofac J.* 2005 Jul;42(4):344-8. doi: 10.1597/03-141.1. PMID: 16001913.

230: Sabaté M, Alfonso F, Cequier A, Romaní S, Bordes P, Serra A, Iñiguez A, Salinas P, García Del Blanco B, Goicolea J, Hernández-Antolín R, Cuesta J, Gómez-Hospital JA, Ortega-Paz L, Gomez-Lara J, Brugaletta S. Magnesium-Based Resorbable Scaffold Versus Permanent Metallic Sirolimus-Eluting Stent in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction: The MAGSTEMI Randomized Clinical Trial. *Circulation.* 2019 Dec 3;140(23):1904-1916. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.043467. Epub 2019 Sep 25. PMID: 31553204.

231: Grube E, Sonoda S, Ikeno F, Honda Y, Kar S, Chan C, Gerckens U, Lansky AJ, Fitzgerald PJ. Six- and twelve-month results from first human experience using everolimus-eluting stents with bioabsorbable polymer. *Circulation.* 2004 May 11;109(18):2168-71. doi: 10.1161/01.CIR.0000128850.84227.FD. Epub 2004 May 3. PMID: 15123533.

232: Sotomi Y, Onuma Y, Dijkstra J, Eggermont J, Liu S, Tenekecioglu E, Zeng Y, Asano T, de Winter RJ, Popma JJ, Kozuma K, Tanabe K, Serruys PW, Kimura T. Impact of Implantation Technique and Plaque Morphology on Strut Embedment and Scaffold Expansion of Polylactide Bioresorbable Scaffold - Insights From ABSORB Japan Trial. *Circ J.* 2016 Oct 25;80(11):2317-2326. doi: 10.1253/circj.CJ-16-0818. Epub 2016 Oct 8. PMID: 27725525.

233: Brugaletta S, Gogas BD, Garcia-Garcia HM, Farooq V, Girasis C, Heo JH, van Geuns RJ, de Bruyne B, Dudek D, Koolen J, Smits P, Veldhof S, Rapoza R, Onuma Y, Ormiston J, Serruys PW. Vascular compliance changes of the coronary vessel wall after bioresorbable vascular scaffold implantation in the treated and adjacent segments. *Circ J.* 2012;76(7):1616-23. doi: 10.1253/circj.cj-11-1416. Epub 2012 Apr 24. PMID: 22531596.

234: Gutiérrez-Chico JL, Radu MD, Diletti R, Sheehy A, Kossuth MB, Oberhauser JP, Glauser T, Harrington J, Rapoza RJ, Onuma Y, Serruys PW. Spatial distribution and temporal evolution of scattering centers by optical coherence tomography in the poly(L-lactide) backbone of a bioresorbable vascular scaffold. *Circ J.* 2012;76(2):342-50. doi: 10.1253/circj.cj-11-0726. Epub 2011 Nov 19.

PMID: 22104034.

235: Eitenmüller J, David A, Pommer A, Muhr G. Operative Behandlung von Sprunggelenksfrakturen mit biodegradablen Schrauben und Platten aus Poly-L-Lactid [Surgical treatment of ankle joint fractures with biodegradable screws and plates of poly-l-lactide]. *Chirurg*. 1996 Apr;67(4):413-8. German. PMID: 8646930.

236: Matijevic M, Hedley ML, Urban RG, Chicz RM, Lajoie C, Luby TM. Immunization with a poly (lactide co-glycolide) encapsulated plasmid DNA expressing antigenic regions of HPV 16 and 18 results in an increase in the precursor frequency of T cells that respond to epitopes from HPV 16, 18, 6 and 11. *Cell Immunol*. 2011;270(1):62-9. doi: 10.1016/j.cellimm.2011.04.005. Epub 2011 Apr 23. PMID: 21550027; PMCID: PMC7094646.

237: Jia S, Guan C, Yuan J, Cao X, Qin L, Li Y, Li Z, Nie S, Hou S, Zhang M, Brouwer M, Suryapranata H, Xu B, Gao R. Two-year safety evaluation of a biodegradable polymer sirolimus-eluting stent with increased drug elution and polymer absorption kinetics in complex patient and lesion cohort. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2020 Feb;95(2):206-215. doi: 10.1002/ccd.28288. Epub 2019 Apr 16. PMID: 30990245.

238: Guan C, Xu B, Qiao S, Qin L, Li Y, Li Z, Guo Y, Sun Z, Song L, Gao R; PANDA III Investigators. Comparison of two biodegradable-polymer-based sirolimus-eluting stents with varying elution and absorption kinetics in patients with acute myocardial infarction: A subgroup analysis of the PANDA III trial. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2017 Mar;89(S1):520-527. doi: 10.1002/ccd.26918. Epub 2017 Jan 21. PMID: 28109057.

239: Kadota K, Muramatsu T, Iwabuchi M, Saito S, Hayashi Y, Ikari Y, Nanto S, Fujii K, Inoue N, Namiki A, Kimura T, Mitsudo K. Randomized comparison of the Nobori biolimus A9-eluting stent with the sirolimus-eluting stent in patients with stenosis in native coronary arteries. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2012 Nov 1;80(5):789-96. doi: 10.1002/ccd.23280. Epub 2011 Oct 17. PMID: 21805606.

240: Aker UT, Kensey KR, Heuser RR, Sandza JG, Kussmaul WG 3rd. Immediate arterial hemostasis after cardiac catheterization: initial experience with a new puncture closure device. *Cathet Cardiovasc Diagn*. 1994 Mar;31(3):228-32. doi: 10.1002/ccd.1810310314. PMID: 8025942.

241: Holmes Iv JH, Gibson ALF, Short T, Joe VC, Litt J, Carson J, Carter JE, Wibbenmeyer L, Hahn H, Smiell JM, Rutan R, Wu R, Shupp JW. A phase 3b, open-label, single-arm, multicenter, expanded-access study of the safety and clinical outcomes of StrataGraft® treatment in adults with deep partial-thickness thermal burns. *Burns*. 2024 Nov;50(8):2013-2022. doi: 10.1016/j.burns.2024.05.023. Epub 2024 Jun 6. PMID: 39043513.

242: Radu CA, Gazyakan E, Germann G, Riedel K, Reichenberger M, Ryssel H. Optimizing Suprathel®-therapy by the use of Octenidine-Gel®. *Burns*. 2011 Mar;37(2):294-8. doi: 10.1016/j.burns.2010.07.001. Epub 2010 Nov 13. PMID: 21075536.

243: Dessy LA, Troccola A, Ranno RL, Maruccia M, Alfano C, Onesti MG. The use of poly-lactic acid to improve projection of reconstructed nipple. *Breast*. 2011 Jun;20(3):220-4. doi: 10.1016/j.breast.2010.11.010. Epub 2010 Dec 30. PMID:

21195620.

244: Zix J, Schaller B, Iizuka T, Lieger O. The role of postoperative prophylactic antibiotics in the treatment of facial fractures: a randomised, double-blind, placebo-controlled pilot clinical study. Part 1: orbital fractures in 62 patients. *Br J Oral Maxillofac Surg.* 2013 Jun;51(4):332-6. doi: 10.1016/j.bjoms.2012.08.008. Epub 2012 Sep 12. PMID: 22981342.

245: Leonhardt H, Demmrich A, Mueller A, Mai R, Loukota R, Eckelt U. INION compared with titanium osteosynthesis: a prospective investigation of the treatment of mandibular fractures. *Br J Oral Maxillofac Surg.* 2008 Dec;46(8):631-4. doi: 10.1016/j.bjoms.2008.04.021. Epub 2008 Jul 1. PMID: 18597909.

246: Tafti AA, Mohammadi H, Rezaei M, Bonadaki SHS. Use of a bioresorbable polylactide sheet (OrthoWrap[®] Bioresorbable sheet) on tendon healing after extensor tendon repair: a controlled clinical trial. *BMC Musculoskeletal Disord.* 2025 Jan 2;26(1):1. doi: 10.1186/s12891-024-08241-z. PMID: 39743570; PMCID: PMC11694381.

247: Wang JH, Lee ES, Lee BH. Paradoxical tunnel enlargement after ACL reconstruction with hamstring autografts when using β -TCP containing interference screws for tibial aperture fixation- prospectively comparative study. *BMC Musculoskeletal Disord.* 2017 Sep 16;18(1):398. doi: 10.1186/s12891-017-1757-0. PMID: 28915914; PMCID: PMC5602947.

248: Isotalo T, Talja M, Hellström P, Perttilä I, Välimaa T, Törmälä P, Tammela TL. A double-blind, randomized, placebo-controlled pilot study to investigate the effects of finasteride combined with a biodegradable self-reinforced poly L-lactic acid spiral stent in patients with urinary retention caused by bladder outlet obstruction from benign prostatic hyperplasia. *BJU Int.* 2001 Jul;88(1):30-4. doi: 10.1046/j.1464-410x.2001.02250.x. PMID: 11446841.

249: Böhm H, Pistner H, Barth T, Reuther J, Mühling J. Bioresorbierbare Schrauben im Vergleich zu Titanschrauben für die Osteosynthese nach sagittaler Spaltung des Unterkiefers--Eine prospektive, randomisierte, kontrollierte klinische Studie [Bioresorbable screws in comparison with titanium screws for osteosynthesis after sagittal fracture of the mandible--a prospective, randomized, controlled clinical study]. *Biomed Tech (Berl).* 1998;43 Suppl:542-3. German. doi: 10.1515/bmte.1998.43.s1.542. PMID: 9859482.

250: Liu C, Bai J, Yu K, Liu G, Tian S, Tian D. Biological Amnion Prevents Flexor Tendon Adhesion in Zone II: A Controlled, Multicentre Clinical Trial. *Biomed Res Int.* 2019 Apr 3;2019:2354325. doi: 10.1155/2019/2354325. PMID: 31073521; PMCID: PMC6470416.

251: Kolk A, Köhnke R, Saely CH, Ploder O. Are Biodegradable Osteosyntheses Still an Option for Midface Trauma? Longitudinal Evaluation of Three Different PLA-Based Materials. *Biomed Res Int.* 2015;2015:621481. doi: 10.1155/2015/621481. Epub 2015 Sep 27. PMID: 26491680; PMCID: PMC4600553.

252: Bertoldi C, Zaffe D, Consolo U. Polylactide/polyglycolide copolymer in bone defect healing in humans. *Biomaterials.* 2008 Apr;29(12):1817-23. doi: 10.1016/j.biomaterials.2007.12.034. Epub 2008 Jan 29. PMID: 18234328.

- 253: Aliyev E, Sakallioğlu U, Eren Z, Açıkgöz G. The effect of polylactide membranes on the levels of reactive oxygen species in periodontal flaps during wound healing. *Biomaterials*. 2004 Aug;25(19):4633-7. doi: 10.1016/j.biomaterials.2003.12.004. PMID: 15120509.
- 254: Pihlajamäki H, Kinnunen J, Böstman O. In vivo monitoring of the degradation process of bioresorbable polymeric implants using magnetic resonance imaging. *Biomaterials*. 1997 Oct;18(19):1311-5. doi: 10.1016/s0142-9612(97)00068-9. PMID: 9307221.
- 255: Brugaletta S, Radu MD, Garcia-Garcia HM, Heo JH, Farooq V, Girasis C, van Geuns RJ, Thuesen L, McClean D, Chevalier B, Windecker S, Koolen J, Rapoza R, Miquel-Hebert K, Ormiston J, Serruys PW. Circumferential evaluation of the neointima by optical coherence tomography after ABSORB bioresorbable vascular scaffold implantation: can the scaffold cap the plaque? *Atherosclerosis*. 2012 Mar;221(1):106-12. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2011.12.008. Epub 2011 Dec 13. PMID: 22209268.
- 256: Sugaya H, Suzuki K, Yoshimura H, Tanaka M, Yamazaki T, Watanabe M, Iwaso H, Inaoka T, Sugimoto H, Matsuki K, Mikasa M. Osteointegration of a Biocomposite Suture Anchor After Arthroscopic Shoulder Labral Repair. *Arthroscopy*. 2019 Dec;35(12):3173-3178. doi: 10.1016/j.arthro.2019.06.023. Epub 2019 Nov 14. PMID: 31734043.
- 257: Barber FA, Dockery WD, Hrnack SA. Long-term degradation of a poly-lactide co-glycolide/ β -tricalcium phosphate biocomposite interference screw. *Arthroscopy*. 2011 May;27(5):637-43. doi: 10.1016/j.arthro.2010.11.056. Epub 2011 Mar 23. PMID: 21429700.
- 258: Milano G, Grasso A, Salvatore M, Saccomanno MF, Deriu L, Fabbriani C. Arthroscopic rotator cuff repair with metal and biodegradable suture anchors: a prospective randomized study. *Arthroscopy*. 2010 Sep;26(9 Suppl):S112-9. doi: 10.1016/j.arthro.2010.01.030. Epub 2010 Aug 6. PMID: 20692119.
- 259: Drogset JO, Grøntvedt T, Jessen V, Tegnander A, Mollnes TE, Bergh K. Comparison of in vitro and in vivo complement activation by metal and bioabsorbable screws used in anterior cruciate ligament reconstruction. *Arthroscopy*. 2006 May;22(5):489-96. doi: 10.1016/j.arthro.2006.03.011. PMID: 16651157.
- 260: Magnusson L, Ejerhed L, Rostgård-Christensen L, Sernert N, Eriksson R, Karlsson J, Kartus JT. A prospective, randomized, clinical and radiographic study after arthroscopic Bankart reconstruction using 2 different types of absorbable tacks. *Arthroscopy*. 2006 Feb;22(2):143-51. doi: 10.1016/j.arthro.2005.12.016. PMID: 16458799.
- 261: Kaeding C, Farr J, Kavanaugh T, Pedroza A. A prospective randomized comparison of bioabsorbable and titanium anterior cruciate ligament interference screws. *Arthroscopy*. 2005 Feb;21(2):147-51. doi: 10.1016/j.arthro.2004.09.012. PMID: 15689862.
- 262: Warden WH, Friedman R, Teresi LM, Jackson DW. Magnetic resonance imaging of bioabsorbable polylactic acid interference screws during the first 2 years after anterior cruciate ligament reconstruction. *Arthroscopy*. 1999 Jul-Aug;15(5):474-80. doi: 10.1053/ar.1999.v15.015047. PMID: 10424550.

- 263: McGuire DA, Barber FA, Elrod BF, Paulos LE. Bioabsorbable interference screws for graft fixation in anterior cruciate ligament reconstruction. *Arthroscopy*. 1999 Jul-Aug;15(5):463-73. doi: 10.1053/ar.1999.v15.015046001. PMID: 10424549.
- 264: Barber FA, Elrod BF, McGuire DA, Paulos LE. Preliminary results of an absorbable interference screw. *Arthroscopy*. 1995 Oct;11(5):537-48. doi: 10.1016/0749-8063(95)90129-9. PMID: 8534294.
- 265: Handolin L, Kiljunen V, Arnala I, Pajarinen J, Partio EK, Rokkanen P. The effect of low intensity ultrasound and bioabsorbable self-reinforced poly-L-lactide screw fixation on bone in lateral malleolar fractures. *Arch Orthop Trauma Surg*. 2005 Jun;125(5):317-21. doi: 10.1007/s00402-005-0801-y. Epub 2005 Apr 9. PMID: 15821899.
- 266: Partio EK, Tuompo P, Hirvensalo E, Böstman O, Rokkanen P. Totally absorbable fixation in the treatment of fractures of the distal femoral epiphyses. A prospective clinical study. *Arch Orthop Trauma Surg*. 1997;116(4):213-6. doi: 10.1007/BF00393712. PMID: 9128774.
- 267: Guaraldi G, Orlando G, De Fazio D, De Lorenzi I, Rottino A, De Santis G, Pedone A, Spaggiari A, Baccarani A, Borghi V, Esposito R. Comparison of three different interventions for the correction of HIV-associated facial lipoatrophy: a prospective study. *Antivir Ther*. 2005;10(6):753-9. PMID: 16218175.
- 268: Sugiyama T, Kumagai S, Nishida T, Ushijima K, Matsuo T, Yakushiji M, Hyon SH, Ikada Y. Experimental and clinical evaluation of cisplatin-containing microspheres as intraperitoneal chemotherapy for ovarian cancer. *Anticancer Res*. 1998 Jul-Aug;18(4B):2837-42. PMID: 9713471.
- 269: Schwarze H, Küntscher M, Uhlig C, Hierlemann H, Prantl L, Ottomann C, Hartmann B. Suprathel, a new skin substitute, in the management of partial-thickness burn wounds: results of a clinical study. *Ann Plast Surg*. 2008 Feb;60(2):181-5. doi: 10.1097/SAP.0b013e318056bbf6. Erratum in: *Ann Plast Surg*. 2008 Apr;60(4):415. PMID: 18216512.
- 270: Jukkala-Partio K, Partio EK, Helevirta P, Pohjonen T, Törmälä P, Rokkanen P. Treatment of subcapital femoral neck fractures with bioabsorbable or metallic screw fixation. A preliminary report. *Ann Chir Gynaecol*. 2000;89(1):45-52. PMID: 10791645.
- 271: Juutilainen T. Absorbable self-reinforced poly-L-lactide wires, screws and rods in the fixation of fractures and arthrodeses and mini tacks in the fixation of ligament ruptures. *Ann Chir Gynaecol*. 1998;87(3):240-1. PMID: 9925505.
- 272: Rokkanen P. Faltin lecture 1989. Absorbable implants in the fixation of fractures. *Ann Chir Gynaecol*. 1990;79(3):117-22. PMID: 2176069.
- 273: Hasaniya NW, Bansal NR, John MM, Ayer Miller VL, Florida R, Razzouk AJ, Rabkin DG. Effect of a New Sternal Sealant on Marrow Bleeding and Blood Product Use after Adult Cardiac Surgery. *Am Surg*. 2019 May 1;85(5):e257-e259. PMID: 31126382.
- 274: Sundaraj K, Salmon LJ, Heath EL, Winalski CS, Colak C, Vasanji A, Roe JP,

- Pinczewski LA. Bioabsorbable Versus Titanium Screws in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Hamstring Autograft: A Prospective, Randomized Controlled Trial With 13-Year Follow-up. *Am J Sports Med.* 2020 May;48(6):1316-1326. doi: 10.1177/0363546520911024. Epub 2020 Apr 17. PMID: 32302205.
- 275: Arama Y, Salmon LJ, Sri-Ram K, Linklater J, Roe JP, Pinczewski LA. Bioabsorbable Versus Titanium Screws in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Hamstring Autograft: A Prospective, Blinded, Randomized Controlled Trial With 5-Year Follow-up. *Am J Sports Med.* 2015 Aug;43(8):1893-901. doi: 10.1177/0363546515588926. Epub 2015 Jun 24. PMID: 26109611.
- 276: Elmlund AO, Kartus J, Rostgård-Christensen L, Sernert N, Magnusson L, Ejerhed L. A 7-year prospective, randomized, clinical, and radiographic study after arthroscopic Bankart reconstruction using 2 different types of absorbable tack. *Am J Sports Med.* 2009 Oct;37(10):1930-7. doi: 10.1177/0363546509335197. Epub 2009 May 29. PMID: 19483074.
- 277: Laxdal G, Kartus J, Eriksson BI, Faxén E, Sernert N, Karlsson J. Biodegradable and metallic interference screws in anterior cruciate ligament reconstruction surgery using hamstring tendon grafts: prospective randomized study of radiographic results and clinical outcome. *Am J Sports Med.* 2006 Oct;34(10):1574-80. doi: 10.1177/0363546506288014. Epub 2006 May 9. PMID: 16685087.
- 278: Drogset JO, Grøntvedt T, Tegnander A. Endoscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament using bone-patellar tendon-bone grafts fixed with bioabsorbable or metal interference screws: a prospective randomized study of the clinical outcome. *Am J Sports Med.* 2005 Aug;33(8):1160-5. doi: 10.1177/0363546504272264. Epub 2005 Jul 6. PMID: 16000666.
- 279: Larsen MW, Pietrzak WS, DeLee JC. Fixation of osteochondritis dissecans lesions using poly(l-lactic acid)/ poly(glycolic acid) copolymer bioabsorbable screws. *Am J Sports Med.* 2005 Jan;33(1):68-76. doi: 10.1177/0363546504265927. PMID: 15611001.
- 280: Dhol WS, Reyneke JP, Tompson B, Sándor GK. Comparison of titanium and resorbable copolymer fixation after Le Fort I maxillary impaction. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2008 Jul;134(1):67-73. doi: 10.1016/j.ajodo.2006.04.049. PMID: 18617105.
- 281: Sheets EE, Urban RG, Crum CP, Hedley ML, Politch JA, Gold MA, Muderspach LI, Cole GA, Crowley-Nowick PA. Immunotherapy of human cervical high-grade cervical intraepithelial neoplasia with microparticle-delivered human papillomavirus 16 E7 plasmid DNA. *Am J Obstet Gynecol.* 2003 Apr;188(4):916-26. doi: 10.1067/mob.2003.256. PMID: 12712086.
- 282: Bremm LL, Sallum AW, Casati MZ, Nociti FH, Sallum EA. Guided tissue regeneration in Class II furcation defects using a resorbable polylactic acid barrier. *Am J Dent.* 2004 Dec;17(6):443-6. PMID: 15724758.
- 283: Rehm KE, Helling HJ, Claes L. Bericht der Arbeitsgruppe Biodegradable Implantate [Report of the Biodegradable Implants Study Group]. *Aktuelle Traumatol.* 1994 Apr;24(2):70-3. German. PMID: 8197906.

- 284: Diamandidou E, Ajani JA, Yang DJ, Chuang VP, Brown CA, Carrasco HC, Lawrence DD, Wallace S. Two-phase study of hepatic artery vascular occlusion with microencapsulated cisplatin in patients with liver metastases from neuroendocrine tumors. *AJR Am J Roentgenol*. 1998 Feb;170(2):339-44. doi: 10.2214/ajr.170.2.9456942. PMID: 9456942.
- 285: Liem MD, Zegel HG, Balduini FC, Turner ML, Becker JM, Caballero-Saez A. Repair of Achilles tendon ruptures with a polylactic acid implant: assessment with MR imaging. *AJR Am J Roentgenol*. 1991 Apr;156(4):769-73. doi: 10.2214/ajr.156.4.2003444. PMID: 2003444.
- 286: Narciso P, Bucciardini R, Tozzi V, Bellagamba R, Ivanovic J, Giulianelli M, Scevola S, Palummieri A, Fragola V, Massella M, Fracasso L, De Vita R, Pierro P, Del Maestro A, Mirra M, Weimer L. Immediate versus delayed surgical intervention for reconstructive therapy of HIV-associated facial lipoatrophy: a randomized open-label study. *AIDS Res Hum Retroviruses*. 2009 Oct;25(10):979-87. doi: 10.1089/aid.2009.0029. PMID: 19795984.
- 287: Han WY, Kim HJ, Kwon R, Kang SM, Yon DK. Safety and Efficacy of Poly-L-Lactic Acid Filler (Gana V vs. Sculptra) Injection for Correction of the Nasolabial Fold: A Double-Blind, Non-Inferiority, Randomized, Split-Face Controlled Trial. *Aesthetic Plast Surg*. 2023 Oct;47(5):1796-1805. doi: 10.1007/s00266-023-03600-y. Epub 2023 Aug 25. PMID: 37626137.
- 288: Ting W, Chong Y, Long X, Shu M, Wang H, Huang J, Zeng A, Bai Z, Wang R, Zhang X, Wang H, Lin JY, Lin CY, Zhang M, Yu N, Wang X. A Randomized, Evaluator-Blinded, Multicenter Study to Compare Injectable Poly-D,L-Lactic Acid vs Hyaluronic Acid for Nasolabial Fold Augmentation. *Aesthet Surg J*. 2024 Nov 15;44(12):NP898-NP905. doi: 10.1093/asj/sjae180. PMID: 39178357.
- 289: Brandt FS, Cazzaniga A, Baumann L, Fagien S, Glazer S, Kenkel JM, Lowe NJ, Monheit GD, Narins RS, Rendon MI, Rohrich RJ, Werschler WP. Investigator global evaluations of efficacy of injectable poly-L-lactic acid versus human collagen in the correction of nasolabial fold wrinkles. *Aesthet Surg J*. 2011 Jul;31(5):521-8. doi: 10.1177/1090820X11411161. PMID: 21719865.
- 290: Koivuniemi R, Hakkarainen T, Kiiskinen J, Kosonen M, Vuola J, Valtonen J, Luukko K, Kavola H, Yliperttula M. Clinical Study of Nanofibrillar Cellulose Hydrogel Dressing for Skin Graft Donor Site Treatment. *Adv Wound Care (New Rochelle)*. 2020 Apr 1;9(4):199-210. doi: 10.1089/wound.2019.0982. Epub 2020 Feb 7. PMID: 32117583; PMCID: PMC7047117.
- 291: Ferdous MM, Jie Z, Gao L, Qiao S, Liu H, Guan C, Hu F, Kottu L, Qian J, Yan H, Luo T, Yang W, Qiu H, Mao Y, Sun Z, Yu M, Cui J, Xu B, Wu Y. A First-in-Human Study of the Bioheart Sirolimus-Eluting Bioresorbable Vascular Scaffold in Patients with Coronary Artery Disease: Two-Year Clinical and Imaging Outcomes. *Adv Ther*. 2022 Aug;39(8):3749-3765. doi: 10.1007/s12325-022-02154-w. Epub 2022 Jun 29. PMID: 35768708.
- 292: Chen A, Hou C, Bao J, Guo S. Comparison of biodegradable and metallic tension-band fixation for patella fractures. 38 patients followed for 2 years. *Acta Orthop Scand*. 1998 Feb;69(1):39-42. doi: 10.3109/17453679809002354. PMID: 9524516.

- 293: Keles GC, Cetinkaya BO, Albayrak D, Koprulu H, Acikgoz G. Comparison of platelet pellet and bioactive glass in periodontal regenerative therapy. *Acta Odontol Scand.* 2006 Nov;64(6):327-33. doi: 10.1080/00016350600758651. PMID: 17123908.
- 294: Onesti MG, Renzi LF, Paoletti F, Scuderi N. Use of polylactic acid in face lipodystrophy in HIV positive patients undergoing treatment with antiretroviral drugs (HAART). *Acta Chir Plast.* 2004;46(1):12-5. PMID: 15274472.
- 294: Wang J, Chen W, Huang M, Zhong Z, Wang P, Wu R. Comparative Analysis of Gelatin/Polylactic Acid and Commercial PLA Membranes for Guided Bone Regeneration: A Randomized Clinical Trial. *Med Sci Monit.* 2025 Jan 5;31:e944713. doi: 10.12659/MSM.944713. PMID: 39755940; PMCID: PMC11715021.
- 295: Liu S, Nie S, Hou Y, Huang G, Fu G, Zhou H, Wei M, Lu F, Zhang F, Wang L, Wang Y, Wu Y, Qiao S; BIOHEART-II Investigators. A Randomized Comparison of Bioheart Sirolimus-Eluting Bioresorbable Scaffold and Everolimus-Eluting Stents: The BIOHEART-II Trial. *JACC Cardiovasc Interv.* 2025 Jan 13;18(1):15-27. doi: 10.1016/j.jcin.2024.09.043. PMID: 39814492.
- 296: Power DA, Camaj A, Kereiakes DJ, Ellis SG, Gao R, Kimura T, Ali ZA, Stockelman KA, Dressler O, Onuma Y, Serruys PW, Stone GW; ABSORB Investigators. Early and Late Outcomes With the Absorb Bioresorbable Vascular Scaffold: Final Report From the ABSORB Clinical Trial Program. *JACC Cardiovasc Interv.* 2025 Jan 13;18(1):1-11. doi: 10.1016/j.jcin.2024.08.050. PMID: 39814482.
- 297: Waibel J, Nguyen TQ, Le JHTD, Qureshi A, Ziegler M, Widgerow A, Meckfessel M. Gene Analysis of Biostimulators: Poly-L-Lactic Acid Triggers Regeneration While Calcium Hydroxylapatite Induces Inflammation Upon Facial Injection. *J Drugs Dermatol.* 2025 Jan 1;24(1):34-40. doi: 10.36849/JDD.8464. PMID: 39761144.
- 298: Zhang Y, Zhang X, Gao X, Wei Y, Qian W, Sun Z, Ding J, Bao S, Ren R, Zhao H. Efficacy and Safety of Poly-l-Lactic Acid for Correction of Midfacial Volume Loss and Contour Defects: A Prospective, Multicenter, Randomized, Parallel- Controlled, Evaluator-Blinded, Superiority Trial. *J Cosmet Dermatol.* 2025 Jul;24(7):e70230. doi: 10.1111/jocd.70230. PMID: 40679154; PMCID: PMC12273185.
- 299: Qu H, Wang L, Xin W, Lu M, Jing H, Wang G, Gao L. Clinical Efficacy Comparisons Between Poly-L-Lactic Acid Injections and Non-Ablative 1565-nm Fractional Laser for Treatment of Striae Distensae-A Randomized Trial. *J Cosmet Dermatol.* 2025 Jul;24(7):e70338. doi: 10.1111/jocd.70338. PMID: 40662320; PMCID: PMC12261269.
- 300: Zhou C, Chen W, Zhang L, Luo X, Zhu L, Zhang E, Li K, Qin X. Poly-L-Lactic Acid Combined With CO2 Fractional Laser for the Treatment of Acne Scars. *J Cosmet Dermatol.* 2025 Jun;24(6):e70271. doi: 10.1111/jocd.70271. PMID: 40476635; PMCID: PMC12143118.
- 301: Nikolis A, Rosengaus F, Blackburn G, Safran T, Enright KM. A Randomized Controlled Trial Evaluating Traditional Versus Extended Techniques of Poly- l -Lactic Acid Injection for the Aesthetic Improvement of the Temporal Fossae. *Dermatol Surg.* 2025 Feb 18;51(7):702-709. doi: 10.1097/DSS.0000000000004569. PMID: 39964077.

302: Hodi FS, Giobbie-Hurder A, Adu-Berchie K, Ransinghe S, Lako A, Severgnini M, Thrash EM, Weirather JL, Baginska J, Manos MP, Doherty EJ, Stafford A, Daley H, Ritz J, Ott PA, Pfaff KL, Rodig SJ, Yoon CH, Dranoff G, Mooney DJ. First-in- Human Clinical Trial of Vaccination with WDVAX, a Dendritic Cell-Activating Scaffold Incorporating Autologous Tumor Cell Lysate, in Patients with Metastatic Melanoma. *Cancer Immunol Res.* 2025 Jul 2;13(7):978-989. doi: 10.1158/2326-6066.CIR-24-0333. PMID: 40215342.

303: Tafti AA, Mohammadi H, Rezaei M, Bonadaki SHS. Use of a bioresorbable polylactide sheet (OrthoWrap® Bioresorbable sheet) on tendon healing after extensor tendon repair: a controlled clinical trial. *BMC Musculoskelet Disord.* 2025 Jan 2;26(1):1. doi: 10.1186/s12891-024-08241-z. PMID: 39743570; PMCID: PMC11694381.

304: Jiang J, Li C, Chen D, Song L, Cui Z, Li P, Gan L, Chen Y, Li H, Jia S, He S, Lu W, Gao R, Wang J; FUTURE III Investigators. Firesorb bioresorbable scaffold for de novo coronary artery disease: 1-year clinical outcomes. *BMC Med.* 2025 Jul 9;23(1):419. doi: 10.1186/s12916-025-04254-0. PMID: 40629329; PMCID: PMC12239348.

III. DESCRITORES [Clinical Trials] AND [Sculptra]- 08 TÍTULOS

1: Vallejo A, Garcia-Ruano AA, Pinilla C, Castellano M, Deleyto E, Perez-Cano R. Comparing Efficacy and Costs of Four Facial Fillers in Human Immunodeficiency Virus-Associated Lipodystrophy: A Clinical Trial. *Plast Reconstr Surg*. 2018 Mar;141(3):613-623. doi: 10.1097/PRS.0000000000004173. PMID: 29135895.

2: Nelson L, Stewart KJ. Psychological morbidity and facial volume in HIV lipodystrophy: quantification of treatment outcome. *J Plast Reconstr Aesthet Surg*. 2012 Apr;65(4):439-47. doi: 10.1016/j.bjps.2011.11.024. Epub 2011 Dec 5. PMID: 22153841.

3: Fabi S, Hamilton T, LaTowsky B, Kazin R, Marcus K, Mayoral F, Joseph J, Hooper D, Shridharani S, Hicks J, Brasater D, Weinberg F, Prygova I. Effectiveness and Safety of Sculptra Poly-L-Lactic Acid Injectable Implant in the Correction of Cheek Wrinkles. *J Drugs Dermatol*. 2024 Jan 1;23(1):1297-1305. doi: 10.36849/JDD.7729. PMID: 38206151.

4: Palm M, Weinkle S, Cho Y, LaTowsky B, Prather H. A Randomized Study on PLLA Using Higher Dilution Volume and Immediate Use Following Reconstitution. *J Drugs Dermatol*. 2021 Jul 1;20(7):760-766. doi: 10.36849/JDD.6034. PMID: 34232000.

5: Swearingen A, Medrano K, Ferzli G, Sadick N, Arruda S. Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Poly-L-Lactic acid for Treatment of Cellulite in the Lower Extremities. *J Drugs Dermatol*. 2021 May 1;20(5):529-533. doi: 10.36849/JDD.5380. PMID: 33938690.

6: Levy RM, Redbord KP, Hanke CW. Treatment of HIV lipoatrophy and lipoatrophy of aging with poly-L-lactic acid: a prospective 3-year follow-up study. *J Am Acad Dermatol*. 2008 Dec;59(6):923-33. doi: 10.1016/j.jaad.2008.07.027. PMID: 19022099.

7: Moyle GJ, Lysakova L, Brown S, Sibtain N, Healy J, Priest C, Mandalia S, Barton SE. A randomized open-label study of immediate versus delayed poly lactic acid injections for the cosmetic management of facial lipoatrophy in persons with HIV infection. *HIV Med*. 2004 Mar;5(2):82-7. doi: 10.1111/j.1468-1293.2004.00190.x. PMID: 15012646.

8: Han WY, Kim HJ, Kwon R, Kang SM, Yon DK. Safety and Efficacy of Poly-L-Lactic Acid Filler (Gana V vs. Sculptra) Injection for Correction of the Nasolabial Fold: A Double-Blind, Non-Inferiority, Randomized, Split-Face Controlled Trial. *Aesthetic Plast Surg*. 2023 Oct;47(5):1796-1805. doi: 10.1007/s00266-023-03600-y. Epub 2023 Aug 25. PMID: 37626137.

IV. DESRITORES [Clinical Trials] AND [Elleva]- 31 TÍTULOS

- 1: Feitsma EA, Janssen YF, Boersma HH, van Sleen Y, van Baarle D, Alleva DG, Lancaster TM, Sathiyaseelan T, Murikipudi S, Delpero AR, Scully MM, Ragupathy R, Kotha S, Haworth JR, Shah NJ, Rao V, Nagre S, Ronca SE, Green FM, Aminetzah A, Sollie F, Kruijff S, Brom M, van Dam GM, Zion TC. A randomized phase I/II safety and immunogenicity study of the Montanide-adjuvanted SARS-CoV-2 spike protein-RBD-Fc vaccine, AKS-452. *Vaccine*. 2023 Mar 24;41(13):2184-2197. doi: 10.1016/j.vaccine.2023.02.057. Epub 2023 Feb 23. PMID: 36842886; PMCID: PMC9946892.
- 2: Janssen YF, Feitsma EA, Boersma HH, Alleva DG, Lancaster TM, Sathiyaseelan T, Murikipudi S, Delpero AR, Scully MM, Ragupathy R, Kotha S, Haworth JR, Shah NJ, Rao V, Nagre S, Ronca SE, Green FM, Aminetzah A, Sollie F, Kruijff S, Brom M, van Dam GM, Zion TC. Phase I interim results of a phase I/II study of the IgG-Fc fusion COVID-19 subunit vaccine, AKS-452. *Vaccine*. 2022 Feb 23;40(9):1253-1260. doi: 10.1016/j.vaccine.2022.01.043. Epub 2022 Jan 31. PMID: 35115195; PMCID: PMC8802018.
- 3: Minang JT, Inglefield JR, Harris AM, Lathey JL, Alleva DG, Sweeney DL, Hopkins RJ, Lacy MJ, Bernton EW. Enhanced early innate and T cell-mediated responses in subjects immunized with Anthrax Vaccine Adsorbed Plus CPG 7909 (AV7909). *Vaccine*. 2014 Nov 28;32(50):6847-54. doi: 10.1016/j.vaccine.2014.01.096. Epub 2014 Feb 13. PMID: 24530403; PMCID: PMC4133324.
- 4: D'Alleva M, Lazzer S, Tringali G, De Micheli R, Bondesan A, Abbruzzese L, Sartorio A. Effects of combined training or moderate intensity continuous training during a 3-week multidisciplinary body weight reduction program on cardiorespiratory fitness, body composition, and substrate oxidation rate in adolescents with obesity. *Sci Rep*. 2023 Oct 17;13(1):17609. doi: 10.1038/s41598-023-44953-3. PMID: 37848570; PMCID: PMC10582026.
- 5: Alleva DG, Maki RA, Putnam AL, Robinson JM, Kipnes MS, Dandona P, Marks JB, Simmons DL, Greenbaum CJ, Jimenez RG, Conlon PJ, Gottlieb PA. Immunomodulation in type 1 diabetes by NBI-6024, an altered peptide ligand of the insulin B epitope. *Scand J Immunol*. 2006 Jan;63(1):59-69. doi: 10.1111/j.1365-3083.2005.01705.x. PMID: 16398702.
- 6: Aloe L, Bracci-Laudiero L, Alleva E, Lambiase A, Micera A, Tirassa P. Emotional stress induced by parachute jumping enhances blood nerve growth factor levels and the distribution of nerve growth factor receptors in lymphocytes. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 1994 Oct 25;91(22):10440-4. doi: 10.1073/pnas.91.22.10440. PMID: 7937971; PMCID: PMC45036.
- 7: Alleva R, Tognù A, Tomasetti M, Benassi MS, Pazzaglia L, van Oven H, Viganò E, De Simone N, Pacini I, Giannone S, Gagic S, Borghi R, Picone S, Borghi B. Effect of different anaesthetic techniques on gene expression profiles in patients who underwent hip arthroplasty. *PLoS One*. 2019 Jul 25;14(7):e0219113. doi: 10.1371/journal.pone.0219113. PMID: 31344051; PMCID: PMC6657832.
- 8: Barbadoro P, D'Alleva A, Galmozzi S, Zocco G, Di Stanislao F, Prospero E, D'Errico MM. Variations in diagnostic testing utilization in Italy: Secondary

analysis of a national survey. *PLoS One*. 2018 Jun 12;13(6):e0196673. doi: 10.1371/journal.pone.0196673. PMID: 29894473; PMCID: PMC5997319.

9: Comani S, Mantini D, Alleva G, Di Luzio S, Romani GL. Automatic detection of cardiac waves on fetal magnetocardiographic signals. *Physiol Meas*. 2005 Aug;26(4):459-75. doi: 10.1088/0967-3334/26/4/012. Epub 2005 Apr 29. PMID: 15886441.

10: Comani S, Mantini D, Alleva G, Di Luzio S, Romani GL. Fetal magnetocardiographic mapping using independent component analysis. *Physiol Meas*. 2004 Dec;25(6):1459-72. doi: 10.1088/0967-3334/25/6/011. PMID: 15712724.

11: Mantini D, Alleva G, Comani S. A method for the automatic reconstruction of fetal cardiac signals from magnetocardiographic recordings. *Phys Med Biol*. 2005 Oct 21;50(20):4763-81. doi: 10.1088/0031-9155/50/20/002. Epub 2005 Sep 27. PMID: 16204871.

12: Aloe L, Iannitelli A, Bersani G, Alleva E, Angelucci F, Maselli P, Manni L. Haloperidol administration in humans lowers plasma nerve growth factor level: evidence that sedation induces opposite effects to arousal. *Neuropsychobiology*. 1997;36(2):65-8. doi: 10.1159/000119364. PMID: 9267854.

13: Alleva R, Tomasetti M, Sartini D, Emanuelli M, Nasole E, Di Donato F, Borghi B, Santarelli L, Neuzil J. alpha-Lipoic acid modulates extracellular matrix and angiogenesis gene expression in non-healing wounds treated with hyperbaric oxygen therapy. *Mol Med*. 2008 Mar-Apr;14(3-4):175-83. doi: 10.2119/2007-00095.Alleva. PMID: 18079998; PMCID: PMC2136431.

14: Rejc E, Zaccaron S, D'Alleva M, Botter A, Lazzer S. Effects of Bilateral or Unilateral Plyometric Training of Lower Limbs on the Bilateral Deficit During Explosive Efforts. *J Musculoskelet Neuronal Interact*. 2024 Jun 1;24(2):200-208. PMID: 38826003; PMCID: PMC11145313.

15: Alleva JM, Diedrichs PC, Halliwell E, Peters ML, Dures E, Stuijzand BG, Rumsey N. More than my RA: A randomized trial investigating body image improvement among women with rheumatoid arthritis using a functionality-focused intervention program. *J Consult Clin Psychol*. 2018 Aug;86(8):666-676. doi: 10.1037/ccp0000317. PMID: 30035583.

16: Borghi B, Casati A, Iuorio S, Celleno D, Michael M, Serafini PL, Alleva R. Effect of different anesthesia techniques on red blood cell endogenous recovery in hip arthroplasty. *J Clin Anesth*. 2005 Mar;17(2):96-101. doi: 10.1016/j.jclinane.2004.05.005. PMID: 15809124.

17: Borghi B, Alleva R, Ghermandi C, Pratelli L, Bonini AM. Intensive predeposit-hemodilution autologous blood donation and IOBS increase in erythropoietic levels in patients undergoing hip arthroplasty. *Int J Artif Organs*. 1998 Mar;21(3):171-3. PMID: 9622116.

18: Renda G, Di Pillo R, D'Alleva A, Sciartilli A, Zimarino M, De Candia E, Landolfi R, Di Giammarco G, Calafiore A, De Caterina R. Surgical bleeding after pre-operative unfractionated heparin and low molecular weight heparin for coronary bypass surgery. *Haematologica*. 2007 Mar;92(3):366-73. doi: 10.3324/haematol.10913. PMID: 17339186.

- 19: Fabbri C, Fuller R, Bonfá E, Guedes LK, D'Alleva PS, Borba EF. Periodontitis treatment improves systemic lupus erythematosus response to immunosuppressive therapy. *Clin Rheumatol*. 2014 Apr;33(4):505-9. doi: 10.1007/s10067-013-2473-2. Epub 2014 Jan 11. PMID: 24415114.
- 20: Kim HJ, Antel JP, Duquette P, Alleva DG, Conlon PJ, Bar-Or A. Persistence of immune responses to altered and native myelin antigens in patients with multiple sclerosis treated with altered peptide ligand. *Clin Immunol*. 2002 Aug;104(2):105-14. doi: 10.1006/clim.2002.5258. PMID: 12165271.
- 21: Alleva JM, Custers M, Chatzi N, Vogt J, Lukan C, Annerbo V, Hartmann S, Martijn C. The feeling is mutual: A randomised controlled trial testing the positive body image process of reciprocity among close friends. *Body Image*. 2024 Dec;51:101794. doi: 10.1016/j.bodyim.2024.101794. Epub 2024 Sep 16. PMID: 39288679.
- 22: Granfield P, Kemps E, Yager Z, Alleva JM, Prichard I. Enhancing body image in motherhood: A randomised controlled trial of Expand Your Horizon among mothers of young children. *Body Image*. 2023 Dec;47:101648. doi: 10.1016/j.bodyim.2023.101648. Epub 2023 Nov 22. PMID: 37992557.
- 23: Alleva JM, Medoch MM, Priestley K, Philippi JL, Hamaekers J, Salvino EN, Humblet S, Custers M. "I appreciate your body, because..." Does promoting positive body image to a friend affect one's own positive body image? *Body Image*. 2021 Mar;36:134-138. doi: 10.1016/j.bodyim.2020.11.002. Epub 2020 Dec 3. PMID: 33279786.
- 24: Alleva JM, Tylka TL, van Oorsouw K, Montanaro E, Perey I, Bolle C, Boselie J, Peters M, Webb JB. The effects of yoga on functionality appreciation and additional facets of positive body image. *Body Image*. 2020 Sep;34:184-195. doi: 10.1016/j.bodyim.2020.06.003. Epub 2020 Jul 1. PMID: 32622294.
- 25: Alleva JM, Diedrichs PC, Halliwell E, Martijn C, Stuijtzand BG, Treneman-Evans G, Rumsey N. A randomised-controlled trial investigating potential underlying mechanisms of a functionality-based approach to improving women's body image. *Body Image*. 2018 Jun;25:85-96. doi: 10.1016/j.bodyim.2018.02.009. Epub 2018 Mar 6. PMID: 29522927.
- 26: Alleva JM, Martijn C, Van Breukelen GJ, Jansen A, Karos K. Expand Your Horizon: A programme that improves body image and reduces self-objectification by training women to focus on body functionality. *Body Image*. 2015 Sep;15:81-9. doi: 10.1016/j.bodyim.2015.07.001. Epub 2015 Aug 14. PMID: 26280376.
- 27: Alleva R, Nasole E, Di Donato F, Borghi B, Neuzil J, Tomasetti M. alpha-Lipoic acid supplementation inhibits oxidative damage, accelerating chronic wound healing in patients undergoing hyperbaric oxygen therapy. *Biochem Biophys Res Commun*. 2005 Jul 29;333(2):404-10. doi: 10.1016/j.bbrc.2005.05.119. PMID: 15950945.
- 28: Alleva JM, Atkinson MJ, Vermeulen W, Montpellier VM, Martijn C. Beyond Body Size: Focusing on Body Functionality to Improve Body Image Among Women Who Have Undergone Bariatric Surgery. *Behav Ther*. 2023 Jan;54(1):14-28. doi: 10.1016/j.beth.2022.06.007. Epub 2022 Jul 3. PMID: 36608971.
- 29: Aspen V, Martijn C, Alleva JM, Nagel J, Perret C, Purvis C, Saekow J, Lock

J, Taylor CB. Decreasing body dissatisfaction using a brief conditioning intervention. *Behav Res Ther.* 2015 Jun;69:93-9. doi: 10.1016/j.brat.2015.04.003. Epub 2015 Apr 4. PMID: 25912670.

30: Tordoff MG, Alleva AM. Effect of drinking soda sweetened with aspartame or high-fructose corn syrup on food intake and body weight. *Am J Clin Nutr.* 1990 Jun;51(6):963-9. doi: 10.1093/ajcn/51.6.963. PMID: 2349932.

31: Verrotti A, Nanni G, Agostinelli S, Alleva ET, Aloisi P, Franzoni E, Spalice A, Chiarelli F, Coppola G. Effects of the abrupt switch from solution to modified-release granule formulation of valproate. *Acta Neurol Scand.* 2012 Mar;125(3):e14-8. doi: 10.1111/j.1600-0404.2011.01568.x. Epub 2011 Jun 28. PMID: 21707552.

V. DESRITORES [Clinical Trials] AND [New-Fill]: 06 TÍTULOS

- 1: Nelson L, Stewart KJ. Psychological morbidity and facial volume in HIV lipodystrophy: quantification of treatment outcome. *J Plast Reconstr Aesthet Surg.* 2012 Apr;65(4):439-47. doi: 10.1016/j.bjps.2011.11.024. Epub 2011 Dec 5. PMID: 22153841.
- 2: Fabi S, Hamilton T, LaTowsky B, Kazin R, Marcus K, Mayoral F, Joseph J, Hooper D, Shridharani S, Hicks J, Brasater D, Weinberg F, Prygova I. Effectiveness and Safety of Sculptra Poly-L-Lactic Acid Injectable Implant in the Correction of Cheek Wrinkles. *J Drugs Dermatol.* 2024 Jan 1;23(1):1297-1305. doi: 10.36849/JDD.7729. PMID: 38206151.
- 3: Swearingen A, Medrano K, Ferzli G, Sadick N, Arruda S. Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Poly-L-Lactic acid for Treatment of Cellulite in the Lower Extremities. *J Drugs Dermatol.* 2021 May 1;20(5):529-533. doi: 10.36849/JDD.5380. PMID: 33938690.
- 4: Levy RM, Redbord KP, Hanke CW. Treatment of HIV lipoatrophy and lipoatrophy of aging with poly-L-lactic acid: a prospective 3-year follow-up study. *J Am Acad Dermatol.* 2008 Dec;59(6):923-33. doi: 10.1016/j.jaad.2008.07.027. PMID: 19022099.
- 5: Moyle GJ, Lysakova L, Brown S, Sibtain N, Healy J, Priest C, Mandalia S, Barton SE. A randomized open-label study of immediate versus delayed poly-lactic acid injections for the cosmetic management of facial lipoatrophy in persons with HIV infection. *HIV Med.* 2004 Mar;5(2):82-7. doi: 10.1111/j.1468-1293.2004.00190.x. PMID: 15012646.
- 6: Han WY, Kim HJ, Kwon R, Kang SM, Yon DK. Safety and Efficacy of Poly-L-Lactic Acid Filler (Gana V vs. Sculptra) Injection for Correction of the Nasolabial Fold: A Double-Blind, Non-Inferiority, Randomized, Split-Face Controlled Trial. *Aesthetic Plast Surg.* 2023 Oct;47(5):1796-1805. doi: 10.1007/s00266-023-03600-y. Epub 2023 Aug 25. PMID: 37626137.

VI. DESCRITORES [Clinical Trials] AND [AestheFill]: 1 TÍTULOS

1: Ting W, Chong Y, Long X, Shu M, Wang H, Huang J, Zeng A, Bai Z, Wang R, Zhang X, Wang H, Lin JY, Lin CY, Zhang M, Yu N, Wang X. A Randomized, Evaluator-Blinded, Multicenter Study to Compare Injectable Poly-D,L-Lactic Acid vs Hyaluronic Acid for Nasolabial Fold Augmentation. *Aesthet Surg J*. 2024 Nov 15;44(12):NP898-NP905. doi: 10.1093/asj/sjae180. PMID: 39178357.